

ISSN (o): 3030-3362

N^o 12(21)

27.12.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

Preparing students for international assessment programs

Abduvaliyev Izzatjon Olimjon ogli¹

¹*Fergana branch of TUIT, assistant of the Department of Computer Systems*

Abstract: This article discusses the competence-based approach to mathematics in preparing schoolchildren for PISA studies. Preparation for this program helps students develop critical thinking, problem-solving, and critical thinking skills. In the preparation process, the methodology of teachers and students, the main principles of assessment and regional differences were taken into account.

Key words: PISA, OECD, competence, international assessment programs, educational system, educational methodology, educational effectiveness, assessment principles

PISA (Program for International Student Assessment) is an international program for assessing the knowledge and skills of 15-year-old students. In this, students' knowledge of reading comprehension and mathematics and natural sciences, logical thinking, working with information, finding correlations, solving problems related to economics, biology, chemistry, the skills of solving simple problems applied to life in areas such as geography, physics, and medicine are evaluated.

PISA research was first launched in 2000 and is conducted every three years. Also, more emphasis is placed on one discipline each year. In 2000, emphasis was placed on reading literacy, and in the next year 2021, it is expected that students' mathematical literacy will be emphasized.

Therefore, in the teaching of mathematics in secondary schools, solving more life problems, analyzing practical problems of various fields, creating their mathematical models, and teaching ways to solve problems are the major tasks facing mathematics teachers these days. is a task. Below are some issues.

Issue 1 (Sales of CDs)

Received: 18 Nov. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

The diagram below shows the purchases of products exported by four firms in the period from January to June. In January, it can be seen that only the products of the I and II firms were sold. The products of the rest of the companies have been on sale since February.

Question 1. What is the volume of products sold by firm IV in April?

- A. 250 B. 500 C. 1000 D. 1270

Question 2. In which month did firm III surpass firm II in terms of sales volume?

- A. There is no such month B. March C. April D. May

Question 3. The management of the II firm was worried about the decrease in the sales volume in February-June. Estimate the sales volume of this firm in the worst case scenario in June.

- A. 70 B. 370 C. 670 D. 1340

Assessment (PISA) of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), this issue is presented in the form of a student bar chart. assesses data reading competence. In addition, in order to check the answer to questions 1-2, the reader can compare the necessary information about the export

achievements of these national firms with newspapers, magazines and other sources. Therefore, along with general cultural competences, the competence of working with information is also formed to a certain extent. Question 3 assesses the student's ability to think mathematically in a strategic, reflexive and heuristic form using the methods of analysis, synthesis, analogy, generalization, deduction and induction, and at the same time to develop oneself as a person. In addition, since the financial risk is assessed in question 3, the student's socially active citizenship competence is also assessed when answering it.

Issue 2 (loaves of bread).

There are two sizes of circular loaves on sale.

The smallest of them has a diameter of 30 cm and costs 3 money units. The diameter and price of the largest one are 40 cm and 4 currency respectively. Which bread is cheaper? Justify your answer.

The problem is solved in several steps:

Although the loaves are cylindrical in shape, their thickness is approximately the same, so it is enough to count their faces at first.

Issue 3 (Famous Shrine).

The city of Samarkand is one of the most beautiful places in Uzbekistan.

Question 1. About 200,000 foreign guests visited the city of Samarkand from July 1 to August 27, 2015. On average, how many foreign guests from around the world visited the city per day?

A. 340 B. 710 C. 3400 D. 7100 E. 7400

Question 2. The distance from Mr. Smith Hotel to Registon Square is 9 km. He should return to the hotel at 20.00 at night. When resting, eating and visiting the city, its average speed is about 1.5 km/h. What time should Mr. Smith leave the hotel in order to return on time?

A. 14:30 B. 14:00 C. 15:00 D. 15:30

Question 3. Mr. Smith used a special device that counted the number of steps as he walked 9 km to Registon Square. It turns out that this device has 11,250 steps. How many centimeters does Mr. Smith take on average?

A. 60 sm B. 70 sm C. 80 sm D. 90 sm

When solving this problem, students demonstrate the ability to think and analyze mathematically by being able to express the events and processes in the environment in mathematical language, as well as calculating and evaluating quantities such as time, speed, and distance.

In the process of solving the problem, students feel how famous the ancient cities of Uzbekistan are among foreign citizens and achieve a certain level of general cultural and socially active citizenship competence.

List of used literature:

1. Djalilov, M., Burxonova, M., Suyumov, J., Polvonov, A., & Abduvaliyev, I. (2024, November). The compelled fluctuations of the rectangular two-layer a piecewise homogeneous plate of the constant thickness. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 04009). EDP Sciences.
2. Sotvoldiyev, D., & Abduvaliyev, I. (2023). Maktab o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini reytingli baholash. *Research and implementation*.

Use of information technology in organizing students' independent work

Ergashev Otabek Mirzapulatovich

*Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies
Associate Professor of the Department of Information Technologies
E-mail: ergashev1984otabek@gmail.com*

Abstract: This article explores the utilization of information technology in the organization of students' independent work within educational settings. It begins by emphasizing the importance of independent learning for students and highlights the pivotal role that technology plays in modern education. The article delves into the concept of independent work, outlining its definition, significance, and various types of tasks involved. It identifies common challenges faced by educators in organizing independent work and discusses how technology can effectively address these challenges. This article provides a concise overview of the key themes and insights covered in the article, serving as a guide for readers to understand its scope and relevance.

Keywords: Independent work, Information technology, Education, Student learning, Digital tools, Learning management systems, Collaboration platforms, Educational technology, Student engagement, Pedagogy, Technology integration, Learning outcomes, Challenges, Strategies, Case studies, Assessment, Future trends, Innovation, Adaptation, Best practices

Introduction. In today's rapidly evolving educational landscape, the cultivation of students' independent learning abilities has emerged as a cornerstone of effective pedagogy. The practice of independent work not only fosters crucial skills such as critical thinking, problem-solving, and self-directed inquiry but also instills a sense of autonomy and responsibility in learners. As education continues to undergo transformation propelled by technological advancements, the integration of information technology has become instrumental in revolutionizing the organization and execution of independent work tasks. This integration holds the promise of expanding educational horizons, offering educators innovative tools

Received: 13 Nov. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

and platforms to tailor learning experiences to individual needs and preferences. From digital repositories of resources to interactive online platforms, technology opens avenues for dynamic engagement and personalized learning, empowering students to explore, create, and collaborate in ways previously unimaginable. This introduction serves as a gateway to explore the symbiotic relationship between independent work and information technology, uncovering the transformative potential that lies at the intersection of these two pillars of modern education. Through a comprehensive exploration of strategies, challenges, and emerging trends, we delve into how technology-driven approaches can redefine educational paradigms and propel student success in the digital era.

Literature analysis and methodology. Research highlights the importance of fostering intrinsic motivation and self-regulation skills among students engaged in independent work. Strategies to address procrastination, distraction, and feelings of isolation are discussed, emphasizing the need for supportive learning environments and scaffolding. While technology offers opportunities for collaboration and self-directed learning, concerns about screen time, digital distractions, and online safety are highlighted. Researchers stress the importance of navigating these challenges while leveraging technology to enhance learning experiences effectively.

To address the challenges outlined in the literature, a multifaceted approach is proposed, incorporating technological, pedagogical, and socio-economic considerations. Educators are encouraged to collaborate in bridging the digital divide, providing equitable access to technology resources, and fostering digital literacy skills. Furthermore, creating supportive learning environments that nurture intrinsic motivation, self-regulation, and critical thinking is essential. Leveraging technology strategically, such as through Learning Management Systems (LMS) and digital tools, can streamline the organization of independent work tasks and enhance student engagement. Professional development opportunities for educators are recommended to ensure competence in leveraging technology effectively.

Results. The analysis of existing literature reveals several key findings regarding the challenges and strategies associated with organizing independent work in educational settings.

Equitable Access to Technology: Disparities in access to technology resources present a significant obstacle to the effective implementation of independent work. Studies consistently highlight the importance of addressing these disparities to ensure that all students have equal opportunities to engage in independent learning activities. Without equitable access to devices and reliable internet connectivity, students from disadvantaged backgrounds may face barriers to fully participating in independent work tasks. Moreover, concerns about digital literacy and fluency further compound these challenges, underscoring the need for comprehensive strategies to bridge the digital divide.

Maintaining Student Motivation and Accountability: One of the primary challenges identified in the literature is maintaining student motivation

and accountability during independent work. Without the structure of traditional classroom settings and direct supervision, some students may struggle to stay focused and disciplined. Procrastination, distraction, and feelings of isolation are cited as common obstacles that can impede progress. Educators are urged to implement strategies that foster intrinsic motivation and self-regulation skills, such as creating supportive learning environments and providing scaffolding to help students navigate the independent work process effectively.

Designing Engaging and Aligned Tasks: Crafting meaningful independent work tasks that are both engaging and aligned with learning objectives presents a multifaceted challenge for educators. Balancing the need for autonomy and choice with the requirements of a structured curriculum requires careful planning and consideration. Studies emphasize the importance of creating assignments that inspire curiosity, promote deep learning, and encourage creativity while ensuring they meet educational standards and objectives. Additionally, catering to diverse learning styles, interests, and abilities adds another layer of complexity, demanding flexibility and adaptability in instructional design.

Concerns About Technology-Mediated Work: While technology offers unprecedented opportunities for collaboration, exploration, and self-directed learning, concerns about its potential drawbacks are also highlighted in the literature. Issues such as screen time, digital distractions, and information overload raise questions about the appropriate use of technology in independent work settings. Educators are advised to navigate these challenges thoughtfully, leveraging technology to enhance learning experiences while safeguarding against its potential pitfalls. Addressing issues of digital privacy, security, and online safety is deemed paramount in an increasingly interconnected world.

Challenges in Organizing Independent Work. While independent work stands as a cornerstone of modern education, its effective organization and implementation pose significant challenges for educators. One of the foremost hurdles is ensuring equitable access to technology resources for all students. Disparities in access to devices and reliable internet connectivity can exacerbate existing inequalities, hindering some students' ability to fully engage in independent learning activities. Moreover, navigating the digital divide extends beyond mere access to encompass issues of digital literacy and fluency, with students from disadvantaged backgrounds often facing additional barriers in effectively utilizing technology for independent work.

Another pressing challenge lies in maintaining student motivation and accountability in the absence of direct supervision. Without the structure of traditional classroom settings, some students may struggle to stay focused and

disciplined when tasked with independent work assignments. Procrastination, distraction, and feelings of isolation can impede progress, requiring educators to implement strategies that foster intrinsic motivation and self-regulation skills. Additionally, the autonomy afforded by independent work can be daunting for students accustomed to more structured learning environments, necessitating support and scaffolding to help them navigate the process effectively. Furthermore, designing independent work tasks that are both engaging and aligned with learning objectives presents a multifaceted challenge. Balancing the need for autonomy and choice with the requirements of a structured curriculum requires careful planning and consideration. Educators must create assignments that inspire curiosity, promote deep learning, and encourage creativity, all while ensuring that they meet educational standards and objectives. Crafting meaningful independent work tasks that cater to diverse learning styles, interests, and abilities adds another layer of complexity, demanding flexibility and adaptability in instructional design. Moreover, concerns about the potential drawbacks of technology-mediated independent work merit attention. While digital tools offer unprecedented opportunities for collaboration, exploration, and self-directed learning, they also raise concerns about screen time, digital distractions, and information overload. Educators must navigate the fine line between leveraging technology to enhance learning experiences and safeguarding against its potential pitfalls. Moreover, addressing issues of digital privacy, security, and online safety is paramount in an increasingly interconnected world.

Addressing these challenges requires a multifaceted approach that encompasses technological, pedagogical, and socio-economic considerations. Educators must work collaboratively to bridge the digital divide, providing equitable access to technology resources and fostering digital literacy skills among all students. Moreover, cultivating a supportive learning environment that nurtures intrinsic motivation, self-regulation, and critical thinking skills is essential for empowering students to thrive in independent work settings. By addressing these challenges head-on and leveraging technology strategically, educators can unlock the full potential of independent work as a catalyst for student growth and success in the digital age.

Leveraging Information Technology for Organizing Independent Work. In today's digital age, educators have a vast array of information technologies at their disposal to streamline the organization and management of

students' independent work. One powerful tool is the Learning Management System (LMS), such as Moodle or Canvas, which provides a centralized platform for distributing assignments, sharing resources, and facilitating communication between students and instructors. Below is an example of how educators can use Python programming language to automate the distribution of independent work assignments within an LMS:

```
import pandas as pd
import random
# Sample student data (can be loaded from a CSV file or database)
student_data = {
    'StudentID': [101, 102, 103, 104, 105],
    'Name': ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'David', 'Eve'],
    'Email': ['alice@example.com', 'bob@example.com',
'charlie@example.com', 'david@example.com', 'eve@example.com']
}
# Sample independent work tasks
independent_work_tasks = [
    'Research and write a short essay on a given topic',
    'Complete a coding assignment',
    'Create a presentation on a subject of interest',
    'Participate in an online discussion forum',
    'Conduct an experiment and report findings'
]
# Function to distribute independent work assignments to students
def distribute_assignments(student_data, independent_work_tasks):
    assignments = []
    for student in student_data:
        assignment = {
            'StudentID': student['StudentID'],
            'Name': student['Name'],
            'Email': student['Email'],
            'Assignment': random.choice(independent_work_tasks)
        }
        assignments.append(assignment)
    return assignments
# Generate and distribute assignments
assigned_tasks = distribute_assignments(student_data,
independent_work_tasks)
# Convert assignments to DataFrame for easy visualization
assignments_df = pd.DataFrame(assigned_tasks)
print(assignments_df)
```

In this example, we define a list of student data containing student IDs, names, and email addresses, as well as a list of independent work tasks. Using

Python, we create a function **distribute_assignments()** that randomly assigns tasks to each student and returns the assignments as a list of dictionaries. Finally, we convert the assignments to a Pandas DataFrame for easy visualization.

By leveraging programming languages like Python and integrating them with LMS platforms, educators can automate routine tasks, personalize learning experiences, and effectively manage students' independent work in today's technology-enhanced educational environments.

Strategies for Integrating Information Technology. Effective integration of information technology into the organization of students' independent work requires a strategic approach that aligns technological tools and platforms with pedagogical goals and student needs. One key strategy is the development of a cohesive digital ecosystem that seamlessly integrates various technologies to support diverse learning experiences. Learning Management Systems (LMS), such as Moodle or Canvas, serve as foundational platforms for managing and delivering course content, facilitating communication, and tracking student progress. These systems provide a centralized hub where educators can distribute assignments, share resources, and provide feedback, streamlining the organization of independent work tasks. In addition to LMS platforms, educators can leverage a variety of digital tools and applications to enhance independent learning experiences. Collaborative platforms like Google Workspace or Microsoft Teams enable real-time collaboration and communication among students, allowing them to work together on projects, share ideas, and provide peer feedback. Digital repositories of resources, such as online libraries, databases, and multimedia archives, offer students access to a wealth of information and materials to support their independent research and exploration. Furthermore, customizing technology to meet the diverse needs and preferences of students is essential for promoting engagement and fostering a sense of ownership in their learning. Offering a range of digital resources, including interactive simulations, virtual labs, and multimedia presentations, caters to different learning styles and preferences, allowing students to explore concepts in ways that resonate with them. Moreover, providing opportunities for student choice and autonomy in selecting independent work tasks empowers learners to pursue topics of interest and relevance to their lives, enhancing intrinsic motivation and investment in their learning journey.

Another effective strategy for integrating information technology is the adoption of a flipped learning approach, where instructional content is delivered online outside of class, freeing up valuable class time for collaborative activities, discussions, and hands-on projects. By flipping the traditional classroom model, educators can maximize the value of face-to-face interactions, providing targeted support and guidance to students as they engage with course materials independently. Additionally, ongoing professional development and support are crucial for ensuring educators feel confident and competent in leveraging technology to enhance independent work experiences. Providing opportunities for training, collaboration, and peer mentoring can empower educators to explore new tools and instructional strategies, fostering a culture of innovation and continuous improvement in teaching and learning practices. In summary, integrating information technology into the organization of students' independent work requires a multifaceted approach that prioritizes alignment with pedagogical goals, customization to meet student needs, and ongoing professional development for educators. By strategically leveraging digital tools and platforms, educators can create dynamic and inclusive learning environments that empower students to take ownership of their learning and succeed in their independent work pursuits.

Case Studies and Examples. Examining real-world case studies and examples provides valuable insights into how information technology can be effectively utilized to organize students' independent work. One notable example is the implementation of a flipped classroom model in a high school biology course. In this case, the teacher used an online learning platform to deliver pre-recorded lectures and instructional videos to students outside of class, allowing them to review content at their own pace. During class time, students engaged in hands-on activities, group discussions, and collaborative projects facilitated by the teacher. As a result, students were able to take greater ownership of their learning, develop critical thinking skills, and deepen their understanding of course concepts. Another case study involves the use of a virtual learning environment in a university setting. Here, professors integrated various digital tools, such as discussion forums, multimedia resources, and online quizzes, into their courses to promote active learning and student engagement. By providing opportunities for self-directed learning and peer interaction, the virtual learning environment facilitated meaningful learning experiences and fostered a sense of community among students. These case studies highlight the diverse ways in which

information technology can be leveraged to enhance independent work and enrich the learning experience for students across different educational contexts.

Future Directions and Trends. Looking ahead, the intersection of information technology and organizing students' independent work is poised for continued innovation and evolution. One emerging trend is the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning algorithms into educational platforms to personalize learning experiences and provide adaptive feedback to students. For example, AI-powered tutoring systems can analyze students' learning behaviors and performance data to deliver targeted recommendations and interventions, thereby optimizing the effectiveness of independent study sessions. Another trend is the proliferation of immersive technologies, such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR), which offer new opportunities for experiential learning and simulation-based activities. By creating virtual environments that simulate real-world scenarios, educators can enhance student engagement and facilitate deeper exploration of complex concepts during independent work sessions.

Here's a simple Python code snippet showcasing how machine learning algorithms can be used to analyze student performance data and provide personalized recommendations:

```
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
# Load student performance data
data = pd.read_csv('student_performance.csv')
# Preprocess data (e.g., feature engineering, encoding categorical
variables)
# Split data into training and testing sets
X_train, X_test, y_train, y_test =
train_test_split(data.drop('Performance', axis=1), data['Performance'],
test_size=0.2, random_state=42)
# Train machine learning model (e.g., Random Forest Classifier)
model = RandomForestClassifier()
model.fit(X_train, y_train)
# Evaluate model performance
accuracy = model.score(X_test, y_test)
print("Model Accuracy:", accuracy)
# Use trained model to make personalized recommendations for students
# (e.g., recommend additional resources or activities based on predicted
performance)
```

In this code snippet, we load student performance data from a CSV file, preprocess the data, and split it into training and testing sets. We then train a Random Forest Classifier model to predict student performance based on various features. Finally, we evaluate the model's accuracy and use it to make personalized recommendations for students' independent work based on their predicted performance.

Conclusion. In conclusion, the integration of information technology into the organization of students' independent work represents a pivotal advancement in modern education, offering transformative opportunities to enhance learning experiences and empower students to thrive in today's digital age. Throughout this discussion, we have explored various strategies and examples demonstrating how technology can be strategically leveraged to streamline the management of independent work tasks, personalize learning experiences, and foster student engagement and achievement. By harnessing the power of digital tools and platforms such as Learning Management Systems, collaborative software, and interactive resources, educators can create dynamic and inclusive learning environments that cater to diverse learning needs and preferences. Moreover, by embracing a flipped learning approach and providing opportunities for student choice and autonomy, educators can maximize the value of independent work experiences, facilitating deeper learning and fostering a sense of ownership and agency in students' educational journey. However, the successful integration of information technology into independent work settings requires careful planning, ongoing support, and a commitment to addressing challenges related to access, motivation, and digital literacy. Educators must work collaboratively to bridge the digital divide, ensuring equitable access to technology resources and fostering digital fluency among all students. In essence, the integration of information technology into the organization of students' independent work opens new horizons for teaching and learning, empowering students to explore, create, and collaborate in ways previously unimaginable. As we embark on this journey of transformation, let us remain committed to harnessing the full potential of technology to nurture a generation of lifelong learners equipped with the skills, knowledge, and resilience to thrive in the 21st century and beyond.

References:

1. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.

2. Ergashev O. M., Turgunov B. X., Turgunova N. M. Microprocessor Control System for Heat Treatment of Reinforced Concrete Products //international journal of inclusive and sustainable education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 11-15.
3. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 24-27.
4. Ergashev, O. M., & Turgunov, B. X. (2023). Intelligent optoelectronic devices for monitoring and recording movement based on hollow fibers. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 4(5), 34-38.
5. Ergashev, O. M., & Ergasheva, S. M. (2023). Foydalanuvchi interfeyslarida multimedia imkoniyatlari, axborot namoyish etish shakllari. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 179-181.
6. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., & Эргашев, О. М. доцент ТИТЛП РУз. *Образование техника*, 5.
7. Alimova, N. B., Khaitova, A. R., Khusanov, A. M., & Ergashev, E. O. (2022, June). Methods and means of control and diagnostics of technological units in the treatment of industrial wastewater based on optoelectronic and hollow light guides. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1043, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
8. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Мухамедова, Ш. Р., & Эргашев, О. М. (2018). Применение оптоэлектронных методов для контроля качественных и количественных параметров сточных вод. In *Опτικο-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации. Распознавание-2018* (pp. 292-294).
9. Эргашев, О. М. (2018). Разработка методов защиты информации в волс на основе использования концепции кодового зашумления. *Теория и практика современной науки*, (6 (36)), 686-688.
10. Эргашев, О. М. (2022). Микропроцессорная система контроля регистрации уровня и расхода жидкости в резервуарах. *Innovative developments and research in education*, 1(6), 21-23.
11. Кадиров, О. Х., Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., & Эргашев, О. М. (2019). Синтез многоканальных информационно-управляющих систем контроля технологических процессов очистки сточных вод. *Наука. Образование. Техника*, (3), 5-11.
12. Gapirovich, A. A., Mirzapolatovich, E. O., & O'G'Li, O. S. O. (2022). Klinik laboratoriyalar uchun mo'ljallangan avtomatlashtirilgan tizimlarning tahlili. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 163-167.
13. Шипулин, Ю. Г., Рустамов, Э., & Эргашев, О. М. (2019). Интеллектуальный оптоэлектронный датчик на основе полого световода для контроля шероховатости материалов. In *Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации* (pp. 253-258).
14. Mirzapolatovich, E. O., Eralievich, T. A., & Mavlonzhonovich, M. M. (2022). Analysis of Static Characteristics Optoelectronic Level Converters Liquids and Gases Based on Hollow Light Guides. *European journal of innovation in nonformal education*, 2(6), 29-31.

15. Mirzapo'lotovich, E. O., & Mirzaolimovich, S. M. (2022). Ta'limda jarayonida lms tizimlar taxlili. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 118-122.
16. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2022). Применение инновационных итерешений в комплексных высокотехнологичных производствах. *Journal of new century innovations*, 11(1), 152-159.
17. Shipulin, Y. G., Raimzhonova, O. S., Ergashev, O. M., & Usmanov, Z. K. (2021). Method for Ensuring Continuous Functioning of Multichannel Systems for Control and Recording of Water Composition in Seismic Wells.
18. Sobirovich, K. V., Mirzapulotovich, E. O., & Mirzaolimovich, S. M. (2023). Advantages of using LMS as a System for Monitoring, Evaluating and Monitoring Learning Outcomes.
19. Эргашев, О. (2023). Автоматизированная система контроля и управления качеством в производстве железобетонных изделий с использованием микропроцессоров для управления процессом тепловой обработки. *Engineering problems and innovations*, 1(3), 14-22.
20. Mirzapulatovich, E. O., Eralievich, T. A., & Mavlonjonovich, M. M. (2022). Mathematical model of increasing the reliability of primary measurement information in information-control systems. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 753-755.
21. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2022). Функциональная структура мультиагентной системы корпоративного проектирования. *Journal of new century innovations*, 11(1), 144-151.
22. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Эргашев, О. М., & Худойбердиев, Э. Ф. (2020). Интеллектуальное микропроцессорное устройство контроля параметров сточных вод. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 421-423).
23. Shipulin, Y. G., Khusanov, A. M., Khalilova, P. Y., & Ergashev, O. M. (2020). Intelligent Optoelectronic Device for Measuring and Control Water Flow in Open Channels. *Chemical Technology, Control and Management*, 2020(5), 58-63.
24. Эргашев, О. М. (2018). Обеспечение информационной безопасности радиотехнических систем. *Теория и практика современной науки*, (6 (36)), 689-691.
25. Ergashev, O. (2023). Ахборот-коммуникация технологияларининг мамлакатлар ривожланишидаги аҳамияти. *Engineering problems and innovations*.
26. Эргашев, О. М. Анализ Процесса Разработка Информационной Системы Предприятия. *Innovative developments and research in education*, 1(7), 30-35.
27. Эргашев, О. М. (2023). Интеллектуальный оптоэлектронный прибор для учета и контроля расходом воды в открытых каналах. *Al-Farg'oniy avlodlari*, 1(4), 60-65.
28. Mirzapulatovich, E. O. (2023). Underwater remotely controlled robot for cleaning bottom split from reservoirs and main channels. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 717-721.
29. Mirzapulatovich, E. O. (2023). Automatic system for control and registration of the chemical composition of water environments. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 711-716.
30. ETUVCHILARI, A. T. A. T. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida avtomatlashtirilgan tizimlarni asosiy tashkil etuvchilari Otabek Mirzapo'latovich Ergashev. *O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ingliz tili 2-fakulteti zamonaviy axborot texnologiyalari kafedراسi*, 66.

31. Seytov, A., Khusanov, A., Khudayberdiev, A., Uteuliev, N., Yadgarov, S., Seytimbetov, D., ... & Abduraxmanov, O. (2024, May). Development of algorithms for solving problems of optimisation of water resource management in irrigation systems. In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3147, No. 1, p. 030033).
32. Mirzapo'latovich, E. O. (2024). Qishloq xo 'jaligida suv resurslarini avtomatik boshqarish tizimini tadbiiq qilish istiqbolari. *Miasto Przyszłości*, 47, 216-221.
33. Mirzapo'latovich, E. O. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida online-elektron ta'lim tizimidan foydalanishning imkoniyat va istiqbollari. *Miasto Przyszłości*, 47, 210-215.
34. Ergashev, O., Zulunov, R., & Akhmadjonov, I. R. (2024). The methods of automatic license plate recognition. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(1).
35. Ergashev, O., Mamadaliev, N., Khonturaev, S., & Sobirov, M. (2024). Programming and processing of big data using python language in medicine. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 538, p. 02027). EDP Sciences.
36. Эргашев, О. М. (2024). Программные комплексы и их роль в оптимизации работы насосных станций. *Al-Farg'oni avlodlari*, 1(1), 99-105.
37. Эргашек, О. М., & Абдукодиров, А. А. У. (2023). Исследование стандарта posix 1003 и его основные услуги. *Universum: технические науки*, (12-2 (117)), 36-37.
38. Эргашек, О. М., & Абдукодиров, А. А. У. (2023). Сравнительный анализ сред создания web-приложений. *Universum: технические науки*, (12-2 (117)), 38-39.

Yoshlarda akkulturatív ko'nikmalarni shakllantirishda ilmiy-texnikaviy, dasturiy ta'minotlardan foydalanishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati

Abdulxamid Rayimov Abdulxakimovich

TATU Farg'ona filiali Telekommunikasiya injiniringi va kasb ta'limi fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari

Annotasiya. Xozirgi kunda ta'lim tizimida ko'plab yoshlar IT texnologiyalariga haddan ortiq bog'lanib qolganligi, ularning axborot bazasi sifatida ijtimoiy tarmoqlar asosiy ta'minotchi baza bo'lib qolayotganligi rad etmaydigan haqiqatga aylanib bormoqda. IT texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishdagi muhim vositalar bo'lib qolmoqda. Shunday ekan Tarix faniga oid dars mashg'ulotlarni yoshlar onggiga to'liq yetkazishda, loyihalar tuzishda dasturiy ta'minotlardan foydalanish muhim hayotiy zarurat sifatida e'tirof etilmoqda. Ulardan foydalanish tarix ilmini teran tushunishga hizmat qiladi.

Kalit so'zlar: IT texnologiyalar, metod, akkultura, pedagogika, ijtimoiy, ko'nikma, dasturiy ta'minot, tendensiya, axloq, etnik, tolerant, madaniy-gumanitar, dialektika, Virtual qalam, Google Arts & Culture, Nearpod

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida fuqarolik jamiyatini rivojlantirish tendensiyasini, madaniy o'zgarishlar sharoitida tolerant madaniyatlararo muloqotni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, ko'pmillatli mamlakatimizda milliy va akkulturationsion munosabatlarni huquqiy va axloqiy asoslarini mustahkamlash zarurati ortib bormoqda. Zero, xalqlarimizning yangi tarixi boshlandi, bu iqtisodiy, madaniy va ma'naviy taraqqiyot, tinchlik, barqarorlik va farovonlik davri bo'lishiga ishonaman. Bugungi shiddatli zamonda, millatchilik bilan bog'liq qarama-qarshiliklar, dunyoning turli hududlarida etnik nizolar, hudud talashuvlari vaziyatida jamiyatda, insonlarda akkulturationsion dunyoqarashni shakllantirish muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sifatida yuzaga chiqmoqda.

Shu bois jamiyatimizning yangi rivojlanish bosqichida millat va elatlarning,

Received: 19 Nov. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open

access article distributed

under the terms and

conditions of the Creative

Commons Attribution (CC

BY) license ([https://](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[creativecommons.org/licen](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[ses/by/ 4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

jamiyat va davlatlarning madaniy shakllanishi, munosabatlari va taraqqiyotini to‘g‘ri tushuntirish, ta‘lim tizimiga madaniy shakllanish tendensiyasini puxta singdira olish vazifasini yuklash orqali yoshlarda akkulturationsion jarayonlarga tolerant va obektiv munosabatni shakllantirish ta‘limiy vazifa sifatida maydonga chiqmoqda. Buning uchun uzluksiz ta‘limda tarixiy-madaniy jarayonlarning butun holatini qayta baholanishi, bu sohada yig‘ilib qolgan muammolarni yangicha tafakkur asosida chuqur nazariy mushohada etish va hal etishni amaliy mexanizmlarini takomillashtirishni talab qilmoqda. Zero, hozirgi murakkab, mas‘uliyatli pallada barchamiz bir tanu bir jon, bir-birimizga mehribon bo‘lishimiz zarur ekanini hayotning o‘zi tasdiqlayotganini biz, ulkan mintaqamizda yashayotgan barcha odamlar yaxshi anglaymiz. Hech shubhasiz, keyingi vaqtlarda ancha kengaygan, ta‘bir joiz bo‘lsa, yangi quvvatga ega bo‘lgan madaniy-gumanitar hamkorlik bu borada muhim o‘rin tutadi.

Madaniylashuv jarayonlarini o‘quvchilarga tushuntirish, o‘rgatish va ularda akkulturationsion dunyoqarashni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari bilan bog‘liq masalalar tadqiq etish, “madaniylashuv”ning shakllanishi, rivojlanishiga oid zamonaviy konsepsiyalar, nazariyalar, madaniy munosabatlar va akkulturationsion munosabatlar mazmuni, farqli jihatlari va dialektik aloqadorlik masalalari, bu borada xorijiy va milliy doiradagi izlanishlar ilmiy o‘rganilgan hamda har bir paragrafdagi ilmiy fikrlar tizimlashtirilib, bu borada tadqiqot doirasida xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Ushbu maqsaddan kelib chiqqan holda ta‘lim jarayonida madaniy munosabatlarni samimiyligini singdirish va o‘quvchilarda akkulturationsion ko‘nikmalarni shakllantirish masalalarini tadqiq etish ijtimoiy zaruriyatga aylangan. Mazkur maqsaddan kelib chiqqan holda akkultratsiya tushunchasining mazmun-mohiyati, lug‘atlarda tarflanishi tahlil etish, akkulturationsion ko‘nikmalarni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini yaratish zaruratini tadqiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Jamiyat demokratlashuvi sharoitida madaniy munosabatlarning takomillashuvi – siyosat, ong, til va madaniyatni o‘zida ifodalaydigan madaniylashuv jarayonlarining ham rivojlanishi demakdir. Madaniy munosabatlarda nafaqat ijtimoiy hayotning iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma‘naviy va boshqa sohalarida ro‘y berayotgan demokratik o‘zgarishlar, amalga oshirilayotgan islohotlar, balki mavjud qiyinchiliklari, ziddiyatlari ham o‘z aksini topishi tabiiydir.

Madaniy munosabatlar madaniy birlik sub'ektlarining ichki aloqalarida namoyon bo'luvchi jamiyatdagi munosabatlar shakli bo'lib, bu yo'nalishda asosiy urg'u muayyan madaniy hamkorlikka erishishga qaratilgan bo'ladi. Madaniy munosabatlar tizimida ijtimoiy, madaniy, siyosiy, etnik, huquqiy aspektlar mavjud bo'ladi. Shuningdek, madaniy munosabatlar turli darajada – madaniyatlararo, muayyan millatlar ichidagi va millatlararo ko'rinishda (ya'ni, ko'p millatli davlat doirasidagi milliy birliklar o'rtasidagi munosabat ko'rinishida), jamiyat va shaxslararo ko'rinishda mavjud bo'ladi va rivojlanadi.

O'quvchilarda akkulturatativ ko'nikmalarni "Tarix" fani orqali shakllantirishda ta'lim-tarbiyaning didaktik talablarga ham muvofiq kelishi lozim, ya'ni ular quyidagi parametrlarga ega bo'lishi kerak deb o'ylayman

Yuqoridagi prinsiplar asosida o'quvchilarda akkulturatativ ko'nikmalarni shakllantirish modeli ishlab chiqildi va bu modelning Mazmunli-jarayon blokida IT ijtimoiy resurslaridan foydalanish samaradorligi ta'kidlab o'tilgan.

Modelni ishlab chiqish jarayonida quyidagi vazifalarni hal etish ko'zda tutildi:

- o'quvchilarda akkulturatativ ko'nikmalarni shakllantirish modelini ishlab chiqishga doir metodologik yondashuvlarni aniqlashtirish;
- modelning blok-tuzilmasini aniqlashtirish;
- model blok va elementlari;
- o'rtasidagi aloqadorlikni ochib berish;
- modelning blok-tuzilmasi va elementlariga tavsif berish.

Interaktiv ta'lim platformalari. Tarixiy voqealar va shaxslar haqida interfaol ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, o'quv jarayonida qo'llaniladigan ta'lim platformalari. Bunday platformalar o'rganish jarayonini intensivlashtiruvchi va o'quvchilar interfaoliligini oshirishi bilan ahamiyatli. Interaktiv ta'lim platformalari funksional jihatdan bazi turlariga to'xtalib turamiz:

Virtual qalam. Bu interaktiv ta'lim platformasi tarixiy voqealar va shaxslar haqida o'qituvchilarga kichik video darslar, audio tafsilotlar va interaktiv savollarni ko'rsatadi. Bu platforma orqali o'quvchilar o'rganish jarayonida ma'lumotlarni qiziqarliroq va interaktiv ko'rishlari mumkin.

Google Arts & Culture. Bu interaktiv ta'lim platformasi o'quvchilarga dunyo bo'ylab eng mashhur muzey va galereyalarning san'at asarlari haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu platforma orqali o'quvchilar san'at asarlarini tahlil qilish, tarixiy voqealar, shaxslar haqida tafsilotlar va videolarni ko'rishlari mumkin.

Nearpod (<https://nearpod.com/>). Bu interaktiv ta'lim platformasi o'quvchilarga tarixiy voqealar va shaxslar haqida ko'rsatmalarni qiziqarli va interfaollikni ta'minlashga qaratilgan didaktik materiallar tayyorlashga yordam beradi. Bu platforma orqali o'quvchilar sinovlar uchun savol va topshiriqlar ishlab chiqish, ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda akkulturatsiyada IT, texnika, texnologiya yutuqlarining o'rni beqiyos. Ta'lim jarayonlarini imkon qadar texnologiya vositalari orqali virtual jarayonlarga olib o'tish tasavvur va tushunchalarni intensiv anglashga katta yordam beradi, vaqt va harajatlar iqtisod qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston. 2017, -B. 76.
2. Ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining Qonuni. –Toshkent.: O'zbekiston, 2020-yil 23-sentyabr. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3160-son “Ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishnin yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida “gi Qarori. // Xalq so'zi. 2017 yil 28 iyu.
6. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – B.104.
7. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016.- B.149.

Korxonalarda xodimlarni boshqarishning muammolari va yechimlari

Nazarmatov Oxunjon Sotvoldiyevich

*Muxammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, DSc, dotsent
a.nazarmatov85gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotni globallasuvi sharoitida korxonada xodimlari va uning boshqaruvini takror tashkil etish jarayoni iqtisodiy rivojlanishning ishlab chiqarish, taqsimlash, almashuv va iste'mol fazalarini qamrab oladi. Xodimlarni innovatsion usullar orqali boshqarishning ilmiy konsepsiyasi korxonalarda qo'llaniluvchi usullarning eng samaralilari sintezini tashkil etadi. Bu konsepsiyada ko'proq tashkiliy yondashuv mexanizmlari qo'llaniladi, shu bilan birga iqtisodiy, ijtimoiy hamda tashkiliy yondashuv elementlarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, boshqaruv jarayoni, xodimlar boshqaruvi, struktura, inson kapitali, menejment boshqaruv usullari, ishlab chiqarish, to'qimachilik sanoati, personalni baholash metodologiyasi, baholash mezonlari, personalni baholashning samaradorlik ko'rsatkichlari

Kirish. O'zbekistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarda to'qimachilik sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, bozor talablariga mos va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Iqtisodiyotning real sektoridagi holatni oldindan baholash indikatorlarini ishlab chiqish va samarali foydalanish tizimini joriy etish; ... hududlarning tabiiy xom ashyo va mehnat resurslarini hamda «nisbiy ustunliklarini» inobatga olgan holda ularni rivojlantirishga turtki beradigan omillar va yo'nalishlarni belgilab olish hamda amalga oshirish"¹ kabi vazifalar belgilangan. Bu

Received: 19 Nov. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author. Licensee

Fer-Teach, Fergana, Uzb.

This article is an open access

article distributed under the

terms and conditions of the

Creative Commons Attribution

(CC BY) license ([https://](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[creativecommons.org/licenses/by](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[/ 4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида" 2022 йил 28 январдаги ПФ-60- сон Фармони.

vazifalarni bajarishda, jumladan xodimlar raqobatbardoshligini reyting baholash metodikasini inson kapitalini rivojlantirish, va innovatsiyalarni moliyalashtirish darajalari, xodimlarni innovatsion salohiyati, innovatsiyalardan olingan natijadorlik kabi ko'rsatkichlarga ustuvorlik bergan holda boshqaruv samaradorligini baholashni takomillashtirish, to'qimachilik korxonalari raxbar xodimlar faoliyati samaradorligini baholash chegaralarini optimal belgilash, kapital qo'yilmalar va boshqaruv faoliyati mutanosibligi negizida prognoz ko'rsatkichlarini asoslash bo'yicha ilmiy izlanishlarni yanada chuqurlashtirish maqsadga muvofiq.

Korxonada xodimlariga yo'naltirilgan xarajatlar bozor iqtisodiyoti sharoitida ularning boshqaruvi samaradorligi iqtisodiy jihatdan foydaning o'sishi, ijtimoiy jihatdan unda band bo'lgan personalning ishlash joyi va yashash turmush darajalarining yaxshilanib borishini ta'minlaydi [1, pp.34-36]. Korxonada xodimlari boshqaruvi samaradorligi ishlab chiqarish faoliyatining ob'ektiv va sub'ektiv omillariga ham bog'liq.

Korxonada xodimlari xizmat ko'rsatishini baholashda yuqorida keltirilgan asosiy ko'rsatkichlardan tashqari ulardan samarali foydalanishga ta'sir etadigan qiyosiy ko'rsatkichlar ham mavjud.

Jumladan, korxonada xodimlarining qo'nimsizligi. Bu, asosan, xizmat ko'rsatish jarayoniga yetarli shart-sharoit bo'lmasligi oqibatida xizmat ko'rsatish joylari ularning talablarini qoniqtirmasligi, turar-joyga nisbatan korxonalarining uzoq masofada joylashishi, transport xizmatlari, mehnatni tashkil etish darajasining pastligi, ish haqining qanoatlantirmasligi, mehnat xavfsizligi va boshqa sabablar tashkil etadi. Bu qiyosiy ko'rsatkichlar korxonada xodimlari xizmatlari tashkil etish darajalariga ham bog'liq, deb hisoblash zarur.

Korxonada tomonidan personalning xizmat ko'rsatish faoliyatiga baho berishda qiyosiy ko'rsatkichlardan foydalanish zarur. Bu ko'rsatkichlar personalning qo'nimsizligi, ularning mehnat intizomiga rioya qilmasliklari, sababsiz ishga chiqmaslik, xizmat ko'rsatishni talabga nisbatan qoniqarsiz bo'lishi, ularning mehnat faoliyatlariga korxonada xodimlari boshqaruvi tomonidan noroziliklar bo'lishidan iborat.

Korxonada xodimlarining maqsadli boshqaruvi uning aniq boshqaruv samaradorligi shakllanishini ta'minlaydi. Maqsadli boshqaruv uslubiyatidan foydalanishda quyidagilarga e'tibor berish zarur:

- korxonada xodimlarining mutaxassislik yoʻnalishlari boʻyicha aniq bajariladigan xizmat koʻrsatishga boʻlgan talab va taklif standartlariga rioya qilishiga;

- xizmat koʻrsatish personalining mehnat faoliyatlariga baho beruvchi boshqaruv personalini ularning mehnat faoliyatlari boʻyicha toʻliq axborotga ega boʻlishlariga;

- korxonada xodimlarining xizmat koʻrsatish faoliyatlari boʻyicha oʻtkazilgan baholash natijalari ularga va boshqaruv personaliga yetkazilishi kerak.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Zamonaviy globallashuv sharoitida bozor iqtisodiyoti samaradorligi, avvalo, davlat va korxonalarining xodimlarini boshqarish tizimiga qaratgan eʼtibori, xodimlarni boshqarishning innovatsion shakllarini izlashi, inson kapitaliga kiritgan qoʻyilmalarga sarflagan mablagʻiga bogʻliqdir. Soʻnggi yillardagi islohotlardagi xodimlarni boshqarishda ikki asosiy yoʻnalishning rivojlanishiga alohida eʼtibor berilmoqda: bular-inson resurslari va innovatsiyalar. Iqtisodiy rivojlanish tarixida tasdiqlanganidek, bu ikki omilni hisobga olmasdan jamiyatning barqaror rivojlanishini taʼminlash imkoni yoʻq. Inson omili investitsiyalarning bosh obʼekti sifatida qaralib, hatto zavod, jihozlar, texnologiyalar va boshqa ishlab chiqarish kabilardan ham muhimroq omil sifatida baholana boshladi.

Q.X.Abduraxmonov «ishchi kuchini takror ishlab chiqarish– bu ularning akliy va jismoniy kuch–quvvatini ishlab chiqarish qobiliyatini qayta tiklash, yaʼni uning ovqatlanishi, kiyinishi, dam olish va madaniy hordiq chiqarishi» – deb tushunadi[6, p.75].

Iqtisodchilar J.X.Ataniyazov, T.Jalilovlarning fikricha, «inson kapitali innovatsion faoliyatning rivojlanishini belgilovchi omil va zaruriy sharoitdir. Inson kapitali hozirgacha milliy iqtisodiyotni ustuvorligini ifoda etadi»– deb xisoblaydilar [8, p.12].

S.S.Gulyamov, N.Ochilov, O.Saydaxmedovlar esa «inson kapitalini ijtimoiy soxada moliyalashtirish va Oʻzbekistonda oʻzbek modelini rivojlantirishga» eʼtibor berganlar [10, p.58].

D.A.Raximova «iqtisodiy oʻsish innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun inson kapitalini moliyalashtirish bizning fikrimizcha, taʼlim va sogʻliqni saqlash sohasiga yoʻnaltirilishi zarur» deb hisoblaydi [11, p.34].

Xodimlarni boshqarish samaradorligi, ayniqsa, ishlab chiqarish sohasida alohida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi, chunki ishlab chiqarilgan mahsulot orqali jamiyatning ham jismoniy, ham ma'naviy ehtiyoji qondiriladi. Samarali xodimlarni boshqarishda innovatsion usullarining joriy etilishi pirovardida umumiy iqtisodiy samaradorlik oshadi. Shuning uchun ham inson kapitalining asosiy tarkibiy qismini tashkil etuvchi xodimlarni innovatsion boshqarishning maqbul konsepsiyasini tanlash muhim hisoblanadi. Xodimlarni samarali boshqarish – bu korxonaning boshqaruv personalining maqsadli faoliyati, shu jumladan kadrlar siyosati konsepsiyasi va strategiyasini, kadrlarni boshqarish tamoyillari va usullarini ishlab chiqishga asoslanadi.

Bizning fikrimizcha, xodimlarni boshqarish – bu kadrlar bilan ishlashni tashkil qilishning o'zaro bog'liq texnikasi, shakllari, usullari orqali korxonada xodimlarining jismoniy va intellektual imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali korxonada samaradorligi hamda raqobatbardoshligini oshirish ma'nosida tushunish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotdakorxonalarda xodimlarni innovatsion usullar orqali boshqarish metodologiyasini o'rganish va faoliyatni baholash monografik tadqiqotlar asosida nazariy jihatdan keng o'rganib chiqildi. Tadqiqot ishida ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, taqqoslash, induksiya va deduksiya, ekspert baholash usuli, statistik tahlil, tizimli tahlil, anketa so'rovlari o'tkazish va tahlil etish, SWOT – tahlil, ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot ishida amalga oshirilgan SWOT omilli tahlil hamda to'qimachilik sanoatida tanlangan korxonalar doirasida rahbar hodimlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari tahliliga asoslangan holda kelgusida mamlakatimizda to'qimachilik sanoati faoliyatini rivojlantirish va sohani boshqarish jarayonlari samaradorligini oshirish yo'nalishidagi quyidagilarni amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

-to'qimachilik sanoati korxonalarini salohiyatini omilli tahlil qilish asosida soha rivojlanishi uchun zaruriy infratuzilma tizimlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish;

-to'qimachilik sanoati korxonalarini uchun malakali kadrlarni tayyorlash;

-korxonalar o'rtasida boshqarish jarayonlarini muvofiqlashtirish orqali ichki va tashqi muhit elementlarining o'zaro aloqasini samarali ta'minlash;

-to‘qimachilik sanoati korxonalarini moliyalashtirish uchun investitsiyalar jalb qilishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish.

Taklif etilayotgan ustuvor yo‘nalishlarning sohada kelgusida to‘laqonli amalga oshirilishi to‘qimachilik sanoati korxonalarini faoliyatni tashkil etish va boshqarish jarayonlarini rivojlantirish hamda faoliyat samaradorligiga ta’sir etuvchi omillarni boshqarish va muvofiqlashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatarlar darajasini pasaytirish imkonini beradi. Korxonada innovatsion salohiyat tushunchasi turli ishlanmalar va tadqiqotlarni amalga oshiruvchi korxonalarining soni, faoliyati unumdorligi, samaradorligi, intellektual mulk ob’ektlari, innovatsiya sohasidagi mutaxassislar, olimlar, kadrlar soni, moliyalashtirish va moddiy ishlab chiqarish bazasi, mamlakatda va shu jumladan xorijda ham ilmiy axborotlar, innovatsiya va innovatsion faoliyat axborotlari, ilmiy maktablar va ularning milliy, dunyo ilm-fanida tutgan o‘rni kabilarni o‘z ichiga qamrab oluvchi innovatsion faoliyat resursi sifatida xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, boshqaruv darajasiga ko‘ra innovatsion salohiyat omillari tasniflanishi korxonada innovatsion salohiyati darajasini kengaytirish va baholash masalalarini ko‘rib chiqishda eng muhim hisoblanadi, shuningdek, innovatsion salohiyatga ta’sir o‘tkazuvchi omillar boshqaruv darajasiga ko‘ra ham quyidagicha tizimlashtirilgan. Tadqiqot ishida korxonalarda xodimlarni boshqarishda bozor sharoitlariga moslashuvini ta’minlashda innovatsion jarayonlarni samarali boshqarish vositalari sifatida ichki va tashqi omillarni e’tiborga olish muhimligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Korxonada xodimlarni boshqarishda innovatsion usullardan samarali foydalanilishiga ilmiy –texnik ishlanmalarining soni, ularning umumiy hajmida amaliyotga tatbiq etilgan innovatsiyalar ulushi kabi ko‘rsatkichlar yordamida baholanadi. Korxonada innovatsion usullardan nafaqat innovatsiyalarning ishlab chiqilishi va yaratilishi balki ularning amaliyotda tatbiq qilinishini ham ta’minlashi lozim.

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida to‘qimachilik sohasida faoliyat olib borayotgan «Osiyo-Farg‘ona» MChJning 2010-2021 yillarda amalga oshirgan ijtimoiy-iqtisodiy faoliyati natijalari asosida boshqaruv jarayonlari strategiyasini aniqlash maqsadida ko‘p omilli ekonometrik modeli asosida kelgusi davr uchun istiqbol ko‘rsatkichlari ishlab chiqildi.

«Osiyo-Farg‘ona» MChJning sof foyda hajmini funksiyaning yuqori cho‘qqisi, ya’ni natijaviy omil sifatida hamda korxonada boshqaruv xodimlari

soni, boshqaruv xarajatlari va boshqaruv jarayoniga tatbiq qilingan innovatsiyalar soni kabi omillar tanlab olingan.

X_1 – boshqaruv xodimlari soni; X_2 – boshqaruv xarajatlari; X_3 – boshqaruv jarayoniga tatbiq qilingan innovatsiyalar soni.

Endogen omil va unga ta'sir etuvchi ekzogen omil ko'rsatkichlarining mohiyati ko'riladigan bo'lsa, ta'sir etuvchi omillar sifatida boshqaruv xodimlari soni, boshqaruv xarajatlari hamda kapital qo'yilmalar hajmiga muhim ta'sirga ega bo'lgan omillarni ifodalovchi omil ko'rsatkichlari asosida Kobb-Duglasning ishlab chiqarish modeli ko'rinishidagi modelga yaqin bo'lgan bog'lanishga ega bo'linadi.

Aniqlangan ma'lumotlardan foydalangan holda «Konteks Tashkent» MChJ da sof foyda hajmi va unga ta'sir etuvchi omillar ta'sirida o'zgarishining ko'p omilli ekonometrik modeli tuzildi. Unga ko'ra ushbu jarayonni ifodalovchi

$$Y=42,321X_1 - 0,198 X_2+ 31,403 \cdot x_3+144,006$$

regressiya tenglamasi tuzildi.

Ko'p omilli ekonometrik modeldan foydalangan holda to'qimachilik korxonasi sof foydasi hajmining boshqaruv omillari ta'sirida o'rta muddatda, ya'ni 2021-2026 yillarda o'zgarishi qiymatlarini quyidagi ko'rinishda ifodalandi.

Tuzilgan ko'p omilli modellardagi o'zgaruvchilar koeffitsientlari asosida har bir omil qiymatining qo'shilgan bir birligi hisobiga natijaviy omil qiymatining qanchaga o'zgarishini baholashimiz mumkin bo'ladi. Jumladan, "Konteks Tashkent" MChJ da boshqaruv xodimlari sonining qo'shimcha 1 birlikka ortishi korxonada sof foydasi hajmining 42,321 mln. so'mga ortishiga, boshqaruv xarajatlarning 1 mln. so'mga ortishi natijaviy ko'rsatkichning 0,198 mln. so'mga kamayishiga, kapital qo'yilmalar hajmining 1 mln. so'mga ortishi natijaviy ko'rsatkichning 31,403 mln. so'mga ortishiga olib keladi. Tanlab olingan asosiy omillardan tashqari boshqa omillarning barchasi birgalikda natijaviy omilning 144,006 mln. so'mga ortishiga hizmat qiladi.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va raqamlashtirish sharoitida to'qimachilik sanoati korxonalarida xodimlarning innovatsion salohiyatini boshqarish mexanizmini shakllantirishda ularni malakasini oshirish, qayta tayyorlash tizimiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Korxonada innovatsion faoliyatning kengayib borishi bilan ishlab chiqarish va boshqarishning barcha darajalarida o'ziga xos innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishni ta'minlaydigan qarorlarni qabul qila oladigan professional xodimlarga ehtiyoj paydo bo'ladi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida korxonalarda xodimlarni innovatsion salohiyatini rivojlantirish va innovatsion strategiyani amalga oshirish uchun zaruriy sharoitlarni aniqlash, korxonaning amaldagi sharoitlarini identifikatsiyalash, mavjud resurslardan kelib chiqib xodimlarning innovatsion salohiyatini va innovatsion faoliyatini amalga oshirish sharoitlarini takomillashtirish xududlarda to'qimachilik sanoati korxonalarini barqaror rivojlanishida xodimlarni raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, xodimlarni boshqarish funksiyasining korxonaning umumiy boshqaruv jarayoniga ta'sirini ko'rishga imkon beradi. Shu bilan birga, funksiyalarning uzoq muddatli, strategik dasturlardan korxonaning joriy, operatsion harakatlarga o'tishini ta'minlaydi va korxonaning muvaffaqiyatli ishlashiga yordam beradi.

Ishlab chiqarish omillarining (mehnat, kapital, axborot) jadal rivojlanishi, ularning sifat jihatidan yangi holatga o'tishi (birinchi navbatda, ishlab chiqarish va axborot texnologiyalariga ta'sir etadi) boshqaruv texnologiyalarini o'zgartirish zaruratini nazarda tutadi. Iqtisodiy samaradorlik o'sishining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida inson kapitali ham sezilarli o'zgarishlarga uchramoqda.

To'qimachilik korxonalarida xodimlar boshqaruv tizimi samaradorligini aks ettiruvchi mezonlarni ularning xususiyatiga ko'ra uch asosiy guruhga: operativ, texnik va iqtisodiy-ijtimoiy samaradorlik mezonlari guruhiga ajratish maqsadga muvofiq. Biroq korxonalarida xodimlar boshqaruvini samaradorligini baholash usullari va mezonlarini ko'rib chiqishda baholanayotgan tizimning mosligi umumlashgan ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda butun tizimni har tomonlama baholashni talab qiladi. Bu ko'rsatkichlarning eng muhimlari sifatida korxonada raqamli boshqaruv tizimini joriy etishda xodimlarni ratsionalligini ko'rish mumkin.

Jahon tajribasi barcha tarmoqlarda barqaror o'sishni ta'minlovchi yangiliklarni uzluksiz tarzda amaliyotga joriy etish jamiyat va iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanganligini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda to'qimachilik sanoatini rivojlanishining innovatsion modellari va «aqli» texnologiyalar amalga oshirilayotgan mamlakatlar eng muvaffaqiyatli va barqaror hisoblanadi.

Mamlakatimiz to‘qimachilik sanoati korxonalariga innovatsiyalarni kiritish hamda raqamli biznes texnologiyalariga xodimlarni boshqarish yondashuvlarini zamonaviy usullar orqali joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bugungi kunda to‘qimachilik sanoati korxonalarida xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilar bo‘lishi kerak:

-korxonaning inson resurslaridan samarali foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirish va xodimlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan xodimlar sonini optimallashtirish;

-xodimlarni rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, mahsulot (ishlar, xizmatlar) sifatini yaxshilash va xodimlarning rentabelligini oshirish;

-ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali yuqori samarali ish o‘rinlarini yaratish;

-korxonaning joriy va uzoq muddatli samaradorligini ta‘minlashga imkon beradigan xodimlarni baholash reytingini joriy etish.

To‘qimachilik sanoati korxonalarida xodimlar o‘rtasida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishni baholash tizimini kadrlar ratsionalligi hamda innovatsion usullar orqali amalga oshirilishi samarali ekanligini ifodalaydi.

Xulosa

1. Korxonada innovatsion faoliyati resurslar ta‘minoti, boshqaruv jarayoni va innovatsion salohiyat bilan bog‘liq ichki hamda kontragentlar, bozordagi raqobat, ilm-fan va innovatsion infratuzilma rivojlanishining tashqi omillari ta‘sirini aniqlash asosida takomillashtirilgan.

2. To‘qimachilik tarmog‘i asosan ekstensiv yo‘l bilan rivojlantirilmoqda, hozirgi kunda respublikada 7500 ortiq korxonada faoliyat yuritmoqda, ammo tashkil etilgan ishlab chiqarish quvvatlari to‘liq ishlamayapti (o‘rtacha 60-70 %), vaholanki quvvatlar to‘liq ishlaganda ishlatish darajasi 90-97 %dan kam bo‘lmasligi kerak. Buning asosiy sabablaridan biri aylanma mablag‘larning tanqisligi bo‘lsa (deyarli barcha korxonalar o‘z aylanma mablag‘iga ega emas, ya‘ni tijorat banklari kreditlari hisobiga faoliyat yuritadi) ikkinchisi yuqori unumdorlikka ega bo‘lgan dastgohlarning to‘liq ishlamasligi, ishchilar malakasining yetarli darajada emasligi tufayli mehnat unumdorligining pastligidan dalolat beradi. Tarmoqning samarali faoliyat yuritib, tashqi va ichki bozorlarda barqaror savdo qilishi uchun korxonalarda intensiv rivojlanish omillarini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lardi.

3 Korxonada ishlab chiqarishni yulga kuyishdan asosiy maksad foyda olishdan iborat. Foyda olishni maksimallashtirishning asosiy yuli bu ishlab chiqarish bilan bog‘lik bo‘lgan moddiy asosiy kapitalni innovatsion tarzda tashkil etishga va inson kapitalining intellektual darajalarini o‘sib borishi o‘rtasida optimal nisbatga asoslangan xolda ishlab chiqarilayotgan tovarlarni sifat darajalariga, ularning birlik tannarxiga va iste‘mol bozorlarida raqobatdoshlik darajalariga bog‘lik.

4. Ishlab chiqarish korxonalari tomonidan sarflanayotgan investitsiyani moddiy va innovatsion resurslarga bo‘lingan xolda foydalanish orqali asosiy fondni va inson kapitali intellektual darajasining o‘sib borishiga berilayotgan e‘tibordan kelib chiqqan xolda inson kapitali samaradorligini unga ketgan xarajat va olingan foydaga qarab aniqlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Тўхтасинова Д.Р. Саноат корхоналарида маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишда инновациялар ва уларнинг бошқаришнинг назарий масалалари // Бизнес-эксперт. Бизнес-Daily медиа. – 2020, №8, 42–45-б. (08.00.00 №3).
2. Лукиных М.И. Организация производства как подсистема управления / М.И.Лукиных, Г.А.Ярин. –Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. – 547 с.
3. Дресвянников В.А. - Центр оценки и развития персонала (Assessment and Development Center): создание и технология работы - Русайнс - 2017 - 221с. - ISBN: 978-5-4365-2242-5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: <https://book.ru/book/927768>
4. Рудакова О.С. Методология реинжиниринга бизнес-процессов промышленных организаций: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05/ Рудакова Ольга Степановна. –М., 2010. –45 с.
5. Йулдошев К.Ю., Муфтайдинов К., Иқтисодий билим асослари. Ўқув қўлланма. Т.: Ўқитувчи. 1999. - 25 б.
6. Кодиров А. Иқтисодиёт назарияси. Т.: ТДТУ. 2002. - 17 б.
7. Абдурахмонов К.Х. Мехнат иқтисодиёти. Т.: Мехнат. 2004. - 76 б.
8. Атанязов Ж.Х., Жалилов Т. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономики // Ҳалқаро молия ва ҳисоб. Т.: 2019. № 2. - Б. 1-9.
9. Becker G. Human capital. - New York: Columbia University Press, 1964.
10. Гулямов С.С., Очилов Н., Сайдахмедов О. Интеллектуал иқтисодиёт самардорлик омиллари // Ўзбекистан иқтисодий ахборотномаси. Т.: 2015. № 6. - Б. 38-41.
11. Рахимова Д.А. Совершенствование методологических основ финансирования социальной сферы в Узбекистане. Автореферат докторской диссертации по экономическим наукам. Т.: 2018. - 72 б.
12. Ханкелдиева Г. Ш. Организационно-экономический механизм управления инвестиционной деятельностью в сфере телекоммуникаций // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №. 11-3.

13. Khankeldieva G.Sh. Prospects of the development of investment activity in the field of tourist services: problems and ways of solution. //International Scientific Journal “Theoretical & Applied Science”, Philadelphia, USA. 10,(78), 2019. – 160-165 pp.
14. Ханкелдиева Г.Ш. Особенности корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 357-363. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/honkeldiyeva>
15. Ханкелдиева Г. Ш. Перспективы развития электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан в условиях модернизации экономических отношений // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.2017. №12 (25). С. 293-299. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/honkeldiyeva-g>.
16. Назарматов О.С. Оценка и управление стратегическими приоритетами инновационного и научно-технологического развития текстильной промышленности Республики Узбекистан. Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice. Т.7. №12. 2021 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/73>. 197-201 betlar.
17. Назарматов О.С. К вопросам совершенствования управления инновационными процессами в текстильной промышленности. An international Journal of. Экономика и предпринимательство. № 9,2023. 1271-1278 betlar.
18. Назарматов О.С. Improving the use of innovative processes in hr management in textile enterprises. AKADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN 2249-7137. Vol.12 Issue 08. Avgust 2022.30-40 betlar.
19. Nazarmatov O.S. The usage of foreign experiences management innovative activities in the healthcare. Theoretical &Applied Science. № 10(78) 2019. p-ISSN 2308-4944 (print). e-ISSN 2409-0085 (online). Philadelphia, USA. 166-169 betlar.

A digital platform for the development and promotion of innovative projects

Okhunov Dilshod Mamatjonovich¹, Okhunov Mahamatjon Xomidovich²

¹ *associate Professor of the Department of "Information security" of the Ferghana branch of the Tashkent University of information technologies named after Muhammad al-Khorezmi*

e-mail: mamatdilshod@rambler.ru

² *associate Professor of the Ferghana Polytechnic Institute*

e-mail: mamatdilshod@rambler.ru

Abstract: Competitiveness and efficiency in the modern economy are based on innovation. It is necessary to ensure the flow of well-founded innovative projects. This requires funds to support the creation and promotion of these projects. These tools include innovation methodology, mathematical models and methods, software and information tools, and other types of software. All these tools are implemented as services of a digital platform based on cloud technologies and available to various categories of users.

Keywords: innovation, methodology, digital platform, innovative project, cloud technology, decision-making, measurement mathematics, new marketing

Introduction. In an innovative economy, it is very important to increase the number of innovative projects being implemented. At the same time, it is necessary to create conditions for improving the quality of project development.

These conditions are implemented in four ways (see Figure. 1)

Fig. 1. Conditions for improving the quality of projects

Received: 21 Okt.. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

These conditions are implemented on a digital platform for supporting innovation activities and innovative projects (next DP).

Methodical section. The digital platform for supporting the creation and promotion of innovative projects solves the following basic tasks:

- The methodology of innovation activity in various fields is developed and supported.

- Supports the creation and promotion of an innovative project.

- Information and methodological support for the user is provided.

- Communication between subjects interested in an innovative project is provided.

- The project is evaluated from different points of view.

Work with intellectual property is supported.

The DP itself is an innovative project. At the initial stage of DP development, the main technical solutions were conceptualized and justified. The DP is represented as subsystems, blocks, and services. Solutions to fundamental problems in the creation and promotion of innovative projects, as well as problems of innovation management, have been worked out.

The initial step in this project is to develop an innovation Methodology. This allows, first of all, to form an optimal organization of innovation activities. Secondly, it is most effective to automate the solution of innovation tasks [1].

The methodology is developed based on the definition [2]. "Methodology is the teaching about the organization of activities."

The methodology of innovation activity elaborates the basic concepts of this activity:

Characteristics of innovative activity: Features, Principles [3], Conditions, Norms of this activity.

Logical structure of innovative activity: Subject, Object, Subject, Forms, Means, Methods, Result of activity.

Time structure of activity: Phases, Stages, and Steps of activity.

The methodology can generally be developed for any type of activity, taking into account terminology, application rules, automation conditions, etc.

Based on the basic concepts of the methodology (theoretical plan), the system and applied concepts of the applied field are worked out.

For example, an innovative project, an innovative activity, an innovative system, an innovative infrastructure, stakeholders, an innovative product

(product, technology, service), efficiency, competitiveness, feasibility, investment system, stages, intellectual property, etc.

From basic concepts, on the one hand, the study is conducted in the direction of detail to elementary facts. On the other hand, we are building integrated concepts based on basic concepts and elementary facts (for example, a "well-packaged" project).

On the basis of terms of varying degrees of detail, an ontological network of concepts of innovation is constructed.

The main problems (goals) of innovation that require automated support should be recognized:

- Increasing the motivation of participants in innovation activities.
- Increasing the validity of innovative projects.
- Improving the ease of working with innovative projects.
- Reducing the subjective factor when evaluating and making decisions about supporting an innovative project.

Solving these problems will significantly increase the flow of "well-developed" innovative projects. Implementation of these projects will allow creating a wide range of competitive and effective products [4].

To solve the fundamental problems of innovation, it is necessary to solve many problems of different levels and complexity related to:

- Evaluation of the innovation project (its parts) according to several criteria;
- Justification of the novelty, feasibility and effectiveness of the innovation project;
- Preparing a decision to support (or reject) the project;
- Monitoring and managing project progress;
- Various calculations, project presentation, etc.
- Various mathematical methods and models are used to solve these problems.

The DP project addresses the following issues:

- Measurement and evaluation of elements of an innovation project and elements of innovation activity.
- Decision-making on an innovative project and the possibility of its support at the stages of the life cycle.

- Analysis of data obtained from our own and third-party sources (information resources). The possibility of using information from data Centers (Big data) is considered.
- Modeling of objects and processes of innovation (including simulation of the consequences of applying the results of an innovation project).
- Management of innovation activities at different levels (from the workplace of a specialist to the level of the relevant Ministry).
- Investment mathematics that solves the problems of substantiating the effectiveness and competitiveness of innovative projects.

The third branch of Figure 1 "means of supporting innovative projects" includes various types of support. For example, information, methodological, financial, regulatory, organizational, and other types of support.

The fourth branch of Figure 1 deals with the creation of the digital platform for supporting innovative projects and innovative activities [5].

The DP is developed as a self-organizing and self-developing system that integrates its own and third-party information resources.

Templates and scenarios for the formation of innovative projects within the use of the DP are being worked out.

The DP architecture is represented as interconnected subsystems, blocks, and services based on a cloud platform.

The DP consists of the following subsystems:

- Subsystem "formation of an innovative project".
- Subsystem "Information base of scientific and innovative activity".
- Subsystem "support for analysis and evaluation of innovative projects".
- Subsystem "support for stakeholder communications".
- Subsystem "working with intellectual property".
- Subsystem "support of experts and formation of Competence Centers".
- Subsystem "monitoring and management of innovative projects".
- Subsystem "Simulation of innovation activity".
- Subsystem "forming templates for innovative projects".
- Subsystem "automation and accounting of preliminary and scientific and technical expertise".

- Subsystem "maintaining the register of experts".
- Subsystem "system Administration and information Security" and others.

The DP provides four levels of access:

- The level of public access.
- The level of personal access.
- Certified access level.
- The level of restricted access.

Subsystems consist of blocks that combine groups of tasks. For example, the subsystem "Information base of scientific and innovative activity" includes:

- Database support block (patents, intellectual property, partners, investors, consumers of innovations, etc.).
- Block of linguistic and semantic search, etc.
- The subsystem "support for analysis and evaluation of innovative projects" includes the following blocks:
 - Block "Analysis of innovative projects".
 - The block "Methodological support for innovation" (search for analogues, "packaging" of projects, registration of property rights, etc.).
 - Block "Support for training in the design of innovative projects".
 - Block "support for calculations in innovation" (investment performance indicators, quantitative, qualitative and cost assessment of the results obtained, etc.).
 - Block "Support for scientific study of projects", etc.

The implementation of these tasks requires the use of a wide range of mathematical methods to solve the problems of innovation.

The DP uses mathematical methods to support decision-making in the innovation sphere. The issues of measuring and evaluating various aspects of innovative projects are considered. Without numerical values of qualitative characteristics, it is impossible to make estimates and make decisions.

The degree of innovation is the measure by which an investor decides to support a project. This measure is based on evaluation theory and measurement theory. Dimension theory is also used. In the future, it will be necessary to

formulate new units of measurement related to the measurement of the degree of innovation, the degree of realizability, the degree of novelty, etc.

The methods of utility theory and value theory are used to justify project decisions. These sections are necessary for the formation of criteria for the success and feasibility of innovative projects.

Here we use mathematical methods and models that allow us to display subjective qualitative judgments of subjects on a numerical scale (of some type) in order to formalize value judgments about the project. Various types of evaluation and measurement scales are used, their applicability, ways of construction and use. One of the DP services supports evaluating the effectiveness of innovations.

To prepare a decision on project support, we use methods of generalizing information to build integrated concepts that give a General and final assessment of the project as a whole. To work with weakly structured information, the apparatus of semantics, knowledge, and ontologies in the field of innovation. Semantic methods of working with information are of paramount importance. This is due to the widespread use of the Internet, the use of cloud technologies, and great achievements in the field of web standards. Structured metainformation based on the RDF standard (and a number of others) allows you to present information in the form of knowledge. In other words, this is a step towards separating knowledge from specialists (experts) in order to be able to store and use knowledge, regardless of the presence of the source of knowledge itself. Based on this principle, virtual competence centers will be formed in the DP.

For the successful implementation of the semantic web concept, an ontological network of concepts of innovation is formed, taking into account the applied areas of activity.

The DP solves modeling problems, in particular, ontological and simulation. In fact, innovation is aimed at changing the world around us. But the consequences of these changes are not always obvious at the beginning of the project. To successfully promote the project and its implementation, it is necessary to model not only the innovative product itself, but also its impact on the design environment, production environment, distribution and use environment. Such modeling will allow, on the one hand, to prove the usefulness and profitability of an innovative product (in the case of positive modeling results). On the other hand, stop the project in time and avoid unnecessary costs (in case of negative modeling results).

It is advisable to implement the DP in three queues.

Conclusion

The tasks of the first stage are the "first aid" for the author (and expert) in terms of information and methodology: dictionaries, reference books, regulatory framework, standard competition documents, methodological assistance, etc. This allows you to speak the same language with each other, understand each other's problems, find compromise solutions, and so on.

The tasks of the second stage of the DP include the tasks of extracting information, creating information, converting it, storing it, presenting it to stakeholders, processing (detailing, integration), developing templates, typing, and evaluating it. As well as mechanisms for working with information that allows you to prepare a project to get a positive decision from the investor to support the project.

Tasks of the third stage are intended for the intellectualization of works implemented in the first and second stages. In fact, it should be an intelligent information and advice system using artificial intelligence methods.

References

1. Okhunov D.M. Theoretical and methodological aspects of the development of marketing automated information systems. – Tashkent: FAN, 2010. – 208 p.
2. Novikov A.M., Novikov D. A. Metodologiya. – M.: SYNTEG, 2007. – 668 p.
3. Kupriyanov K. V., Nesterov V. V. the Principle of changes in innovation activity. Science and innovation in the XXI century: current issues, discoveries and achievements: collection of articles of the XVII International scientific and practical conference. – Penza: "Science and Education". – 2020. – 220 p.
4. Semenov S. V. Innovations. Integration of scientific knowledge into production activities. Eurasian Scientific Association. 2018. no. 6-1 (40). Pp. 43-45.
5. Kupriyanov K. V. Concept of automation tools for supporting innovation activities. Science and innovation in the XXI century: current issues, discoveries and achievements. Collection of articles of the XVII international scientific and practical conference. Penza: "Science and Education", 2020, 220 p.

Network Security Control

Umarov Abdumukhtor Makhammad ogli

TATU Fergana Branch Computer Systems Assistant

Abstract: Network security controls are essential mechanisms designed to safeguard information systems and data from unauthorized access, disruption, or damage. These controls encompass a combination of technical, administrative, and physical measures to protect the integrity, confidentiality, and availability of network resources. Key technical controls include firewalls, intrusion detection and prevention systems (IDPS), encryption protocols, and virtual private networks (VPNs), which collectively create secure boundaries and protect data in transit.

Key words: Firewall, encryption, intrusion detection system (ids), intrusion, prevention system (ips), access control, virtual private network (vpn), authentication, authorization, security policies, multi-factor authentication (mfa), endpoint security, penetration testing, network segmentation

Tarmoq xavfsizligini ta'minlash muammolari va tarmoq hujumlarga qarshi samarali himoya yechimlari.

Mamlakatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlariga kiritilgan kompyuter va axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya, ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari, Internet xizmatlaridan foydalanish rivojlanmoqda va modernizatsiyalashmoqda. Jamiyatimizning barcha sohalariga kundalik hayotimizga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish istiqboldagi maqsadlarimizga erishishni ta'minlaydi. Har bir soha faoliyatida Internet tarmog'idan foydalanish ish unumdorligini oshirmoqda.

Axborotni uzatish jarayonida, eshitish va o'zgartirish hujumi bilan telefon aloqa liniyalari, internet orqali tezkor xabar almashish, videokonferensiya va faks jo'natmalari orqali amalga oshiriladigan axborot

Received: 10 Nov. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

almashinuvida foydalanuvchilarga sezdirilmagan holatda axborotlarni tinglash, o'zgartirish hamda to'sib qo'yish mumkin. Bir qancha tarmoqni tahlillovchi protokollar orqali bu hujumni amalga oshirish mumkin. Hujumni amalga oshiruvchi dasturiy ta'minotlar orqali CODEC (video yoki ovozli analog signalni raqamli signalga aylantirib berish va aksincha) standartidagi raqamli tovushni osonlik bilan yuqori sifatli, ammo katta hajmni egallaydigan ovozli fayllar (WAV)ga aylantirib beradi. Odatda bu hujumning amalga oshirilish jarayoni foydalanuvchiga umuman sezilmaydi. Tizim ortiqcha zo'riqishlarsiz va shovqinsiz belgilangan amallarni bajaraveradi. Axborotning o'g'irlanishi haqida mutlaqo shubha tug'ilmaydi. Faqatgina oldindan ushbu tahdid haqida ma'lumotga ega bo'lgan va yuborilayotgan axborotning o'z qiymatini saqlab qolishini xohlovchilar maxsus tarmoq xavfsizlik choralarini qo'llash natijasida himoyalangan tarmoq orqali ma'lumot almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tarmoq orqali ma'lumot almashish mobaynida yuborilayotgan axborotni eshitish va o'zgartirishga qarshi bir necha samarali natija beruvchi texnologiyalar mavjud: IPsec (Internet protocol security) protokoli, VPN (Virtual Private Network) virtual xususiy tarmoq.

IDS (Intrusion Detection System) ruxsatsiz kirishlarni aniqlash tizimi.

Ipsec (Internet protocol security) bu xavfsizlik protokollari hamda shifrlash algoritmlaridan foydalangan holda tarmoq orqali xavfsiz ma'lumot almashish imkonini beradi. Bu maxsus standart orqali tarmoqdagi kompyuterlarning o'zaro aloqasida dastur va ma'lumotlar hamda qurilmaviy vositalar bir-biriga mos kelishini ta'minlaydi. Ipsec protokoli tarmoq orqali uzatilayotgan axborotning sirliligini, ya'ni faqatgina yuboruvchi va qabul qiluvchiga tushunarli bo'lishini, axborotning sofligini hamda paketlarni autentifikatsiyalashni amalga oshiradi. Zamonaviy axborot texnologiyalarni qo'llash har bir tashkilotning rivojlanishi uchun zaruriy vosita bo'lib qoldi, Ipsec protokoli esa aynan quyidagilar uchun samarali himoyani ta'minlaydi: bosh ofis va filiallarni global tarmoq bilan bog'laganda, uzoq masofadan turib, korxonani internet orqali boshqarishda, homiyilar bilan bog'langan tarmoqni himoyalashda, elektron tijoratning xavfsizlik darajasini yuksaltirishda.

VPN (Virtual Private Network) virtual xususiy tarmoq sifatida ta'riflanadi. Bu texnologiya foydalanuvchilar o'rtasida barcha ma'lumotlarni almashish

boshqa tarmoq doirasida ichki tarmoqni shakllantirishga asoslangan, ishonchli himoyani ta'minlashga qaratilgan. VPN uchun tarmoq asosi sifatida Internetdan foydalaniladi.

VPN texnologiyasining afzalligi. Lokal tarmoqlarni umumiy VPN tarmog'iga birlashtirish orqali kam xarajatli va yuqori darajali himoyalangan tunelni qurish mumkin. Bunday tarmoqni yaratish uchun sizga har bir tarmoq qismining bitta kompyuteriga filiallar o'rtasida ma'lumot almashishiga xizmat qiluvchi maxsus VPN shlyuz o'rnatish kerak. Har bir bo'limda axborot almashishi oddiy usulda amalga oshiriladi. Agar VPN tarmog'ining boshqa qismiga ma'lumot jo'natish kerak bo'lsa, bu holda barcha ma'lumotlar shlyuzga jo'natiladi. O'z navbatida, shlyuz ma'lumotlarni qayta ishlashni amalga oshiradi, ishonchli algoritm asosida shifrlaydi va Internet tarmog'i orqali boshqa filialdagi shlyuzga jo'natadi. Belgilangan nuqtada ma'lumotlar qayta deshifrlanadi va oxirgi kompyuterga oddiy usulda uzatiladi. Bularning barchasi foydalanuvchi uchun umuman sezilmas darajada amalga oshadi hamda lokal tarmoqda ishlashdan hech qanday farq qilmaydi. Eavesdropping hujumidan foydalanib, tinglangan axborot tushunarsiz bo'ladi.

Xulosa

Portlarni tekshirish hujumiga qarshi samarali himoya yechimi tarmoqlararo ekran texnologiyasidan unumli foydalanish kutilgan natija beradi. Barcha portlarni bir vaqtda tekshirish haqidagi kelgan so'rovlarga nisbatan tarmoqlararo ekranga maxsus qoida joriy etish yo'li bilan hujumni bartaraf etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

6. Muxammadovich, M. F., & Maxammad o'g'li, U. A. (2022, November). Axborotni ximoyalash tizimini ishlab chiqish. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 1, No. 2, pp. 187-190).
7. Умаров, А. (2023, November). Интегрированный подход к преподаванию криптографии и кибербезопасности в вузах: теория и практика. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
8. Saminjanovna, I. G., & Maxammad o'g'li, U. A. (2024). Axborotni ruxsatsiz foydalanishlardan himoyalash. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 3(34), 366-369.
9. Умаров, А. (2023, November). Проектная методика в преподавании криптографии: развитие творческих и коммуникативных навыков. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

10. Umarov, A. (2023, November). Axborotni ruxsatsiz kirishdan himoya qilishda audit va monitoringning roli. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
11. Umarov, A. (2023, November). Xavfsizlik hodisalari: profilaktika choralari va ma'lumotlardan ruxsatsiz foydalanishga qarshi choralar. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
12. Umarov, A. (2023, November). Bulutli ma'lumotlarni himoya qilish: ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
13. Umarov, A. (2023, November). Axborotni ichki tahdidlardan himoya qilish: ruxsatsiz foydalanishning oldini olish. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
14. Qodirov, A., Umarov, A., & Ro'zaliyev, A. (2023). Obyektga yo 'naltirilgan dasturlashga kirish. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 481-484.
15. Umarov, A. M. O. G. L. (2021). Axborot xavfsizligi xavfini baholash. Scientific progress, 2(8), 293-300.
16. Umarov, A., & Ro'zaliyev, A. (2023). Axborotni ruxsatsiz foydalanishlardan himoyalash. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 500-502.
17. Muxammadovich, M. F., & Maxammad o'g'li, U. A. Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li.(2022). Axborotni ximoyalash.

Korxonalarda xodimlarni boshqarish samaradorligini oshirish

Nazarmatov Oxunjon Sotvoldiyevich

*Muxammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, DSc, dotsent
a.nazarmatov85gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotni globallasuvi sharoitida korxonalar xodimlari va uning boshqaruvini takror tashkil etish jarayoni iqtisodiy rivojlanishning ishlab chiqarish, taqsimlash, almashuv va iste'mol fazalarini qamrab oladi. Xodimlarni innovatsion usullar orqali boshqarishning ilmiy konsepsiyasi korxonalarda qo'llaniluvchi usullarning eng samaralilari sintezini tashkil etadi. Bu konsepsiyada ko'proq tashkiliy yondashuv mexanizmlari qo'llaniladi, shu bilan birga iqtisodiy, ijtimoiy hamda tashkiliy yondashuv elementlarini o'z ichiga oladi.

Korxonalar va tashkilotlarda xodimlar taqsimoti va almashuvi takror ishlab chiqarish jarayonining ikkinchi va uchinchi bosqichi bo'lib, u mehnat bozorida amalga oshiriladi, takror ishlab chiqarishning iste'mol bosqichida ishlab chiqarish sub'ektlari tomonidan ulardan foydalanishda amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, boshqaruv jarayoni, xodimlar boshqaruvi, struktura, inson kapitali, menejment boshqaruv usullari, ishlab chiqarish, to'qimachilik sanoati, personalni baholash metodologiyasi, baholash mezonlari, personalni baholashning samaradorlik ko'rsatkichlari

Kirish. Jahonda oxirgi 15-20 yil ichida to'qimachilik sanoati rivojlanishida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bu borada «to'qimachilik ishlab chiqarish markazi Yevropa va AQShdan «uchinchi dunyo» mamlakatlari, xususan, Janubiy-Sharqiy, Markaziy Osiyo, Janubiy Amerika davlatlariga ko'chdi». Rivojlangan davlatlar to'qimachilik korxonalarini ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, innovatsiyalarni joriy etish bir qatorda zamonaviy menejment usullaridan samarali foydalanish asosida personalni samarali boshqargan xolda kuchli raqobat sharoitida jahon bozoridagi

Received: 19 Nov. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author. Licensee Fer-
Teach, Fergana, Uzb.

This article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license ([https://
creativecommons.org/licenses/by/
4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)).

raqobatbardoshligini oshirishga erishmoqdalar. Shu jihatdan bugungi kunda jahonda ishlab chiqarish korxonalarida xodimlarni samarali boshqarishda innovatsion usullardan maqsadli foydalanish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Korxonada xodimlari xizmat ko'rsatishini baholashda yuqorida keltirilgan asosiy ko'rsatkichlardan tashqari ulardan samarali foydalanishga ta'sir etadigan qiyosiy ko'rsatkichlar ham mavjud.

Jumladan, korxonada xodimlarining qo'nimsizligi. Bu, asosan, xizmat ko'rsatish jarayoniga yetarli shart-sharoit bo'lmasligi oqibatida xizmat ko'rsatish joylari ularning talablarini qoniqtirmasligi, turar-joyga nisbatan korxonalarining uzoq masofada joylashishi, transport xizmatlari, mehnatni tashkil etish darajasining pastligi, ish haqining qanoatlantirmasligi, mehnat xavfsizligi va boshqa sabablar tashkil etadi. Bu qiyosiy ko'rsatkichlar korxonada xodimlari xizmatlari tashkil etish darajalariga ham bog'liq, deb hisoblash zarur.

Korxonada tomonidan personalning xizmat ko'rsatish faoliyatiga baho berishda qiyosiy ko'rsatkichlardan foydalanish zarur. Bu ko'rsatkichlar personalning qo'nimsizligi, ularning mehnat intizomiga rioya qilmasliklari, sababsiz ishga chiqmaslik, xizmat ko'rsatishni talabga nisbatan qoniqarsiz bo'lishi, ularning mehnat faoliyatlariga korxonada xodimlari boshqaruvi tomonidan noroziliklar bo'lishidan iborat.

Demak, yuqorida keltirilgan ob'ektiv va sub'ektiv sabablardan korxonada xodimlarining xizmat ko'rsatishdagi mehnatlari qiymatini hisoblashda foydalanish kerak. Lekin yuqorida keltirilgan korxonada xodimlari mehnati qiymatini o'lchashda keltirilgan ko'rsatkichlardan foydalanish personal boshqaruvinin tashkil etish darajasiga bog'liq. Korxonada xodimlari boshqaruvinin samarali darajada olib borish uchun maxsus savolnomalar tuzib, ular orqali xizmat ko'rsatuvchi personal bilan muloqotda bo'lish ijobiy, ijtimoiy va iqtisodiy samara beradiki u korxonaning xizmat ko'rsatish jarayonini takomillashtirish va uning foyda darajalari o'sib borishini ta'minlaydi.

Korxonada faoliyatida personal boshqaruvida quyidagilarga asoslanishi mumkin:

- korxonalarda personalni tashkil etish darajasi, uning asosiy maqsadi, korxonada xodimlari boshqaruvinin asosiy vazifalari bo'lgan mehnat munosabatlarini takomillashtirish, xizmat ko'rsatish jarayonida uning rivojlanishiga zid bo'lgan hollarni tugatish;

- personal boshqaruvi bilan korxonada xodimlari o'rtasidagi tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, ularni korxonada boshqaruviga jalb etish, ularni rag'batlantirish;

- korxonada xodimlari mehnat faoliyatiga ta'sir etuvchi hollarni aniqlash, personal mehnat xavfsizligini ta'minlash;

- korxonada xodimlari boshqaruvi olib borayotgan faoliyatlari bo'yicha ularni axborot bilan ta'minlashga e'tibor berish zarur.

Korxonada xodimlari boshqaruvi samaradorligini ta'minlashda uning istiqbolda rivojlantirish rejaları va personalga bo'lgan talablarni ishlab chiqish zarur. Bu istiqboldagi talablar bozor munosabatlari talablarini e'tiborga olgan holda personalga bo'lgan xizmat ko'rsatish yo'nalishlari orqali aniqlanishi maqsadga muvofiq bo'lib, bu korxonada xodimlarini o'qitish va kasbiy mahoratlarini oshirish bilan bog'liq [4, p.124].

Zamonaviy globallashtirish sharoitida bozor iqtisodiyoti samaradorligi, avvalo, davlat va korxonalarining xodimlarini boshqarish tizimiga qaratgan e'tibori, xodimlarni boshqarishning innovatsion shakllarini izlashi, inson kapitaliga kiritgan qo'yilmalarga sarflagan mablag'iga bog'liqdir.

Xodimlarni samarali boshqarish - bu korxonaning boshqaruv personalining maqsadli faoliyati, shu jumladan kadrlar siyosati konsepsiyasi va strategiyasini, kadrlarni boshqarish tamoyillari va usullarini ishlab chiqishga asoslanadi. Aynan shuning uchun ham xodimlarni boshqarish masalasida bir qator xorijiy va maxalliy iqtisodchi olimlarimiz tadqiqotlar olib borishgan [2, p.40].

Rossiyalik iqtisodchi Dresvyannikov V.A. tomonidan "Xodimlarni boshqarish - bu korxonada rahbariyatining xodimlarni psixologik, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy usullardan foydalangan holda menejer va xodimlarni boshqarish tizimi hisoblanadi, unda mutaxassislar bilan ishlash samaradorligini oshirish orqali korxonada samaradorligini oshirishga qaratilgan faoliyat sohasi» ta'rif ishlab chiqilgan [3, p.65].

Maxalliy iqtisodchi olim akademik Q.X.Abduraxmonov xodimlarni boshqarishga alohida xodim va umuman korxonada manfaatlarini ta'minlash maqsadida inson salohiyatidan samarali foydalanishga qaratilgan tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik, ahloqiy va huquqiy munosabatlar tizimidir deb ta'kidlagan [8, p.54].

Bizning fikrimizcha, xodimlarni boshqarish - bu kadrlar bilan ishlashni tashkil qilishning o'zaro bog'liq texnikasi, shakllari, usullari orqali korxonaning xodimlarning jismoniy va intellektual imkoniyatlaridan samarali foydalanish

orqali korxonalar samaradorligi hamda raqobatbardoshligini oshirish ma'nosida tushunish maqsadga muvofiqdir.

Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning bugungi taraqqiyotida global hamda milliy iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biriga aylanib borayotgan to'qimachilik sanoati, jumladan, soha korxonalarining boshqa tarmoqlar bilan chuqur aloqada bo'lgan yaxlit tizim sifatida shakllandi. Bugungi kunda to'qimachilik sanoati korxonalarining rivojlanishida va raqobatbardoshligini oshirishda xodimlar boshqaruvida innovatsion usullardan keng foydalanish maqsadga muvofiq.

Korxonalarda xodimlarni innovatsion usullar orqali boshqarish jarayonlarida boshqaruvning ixtisoslashtirish, integratsiya, markazlashtirish, demokratlashtirish hamda vaqt qonunlari, shu bilan birga boshqaruvda yakkaboshchilik va kollegiallik, ilmiylik, rejallilik, boshqaruv shakl va usullarini takomillashtirib borish, kadrlar tanlash va joylashtirish, personalni shaxsiy tashabbus hamda javobgarlik va tavakkalchilik tamoyillari umumiy holda amal qilib, bu qonunlar va tamoyillar boshqa tarmoqlardagi holatdan to'qimachilik sanoati korxonalarida faoliyatni tashkil etishdagi xususiyatlardan kelib chiqib farqlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Zamonaviy globallashtirish sharoitida bozor iqtisodiyoti samaradorligi, avvalo, davlat va korxonalarining xodimlarini boshqarish tizimiga qaratgan e'tibori, xodimlarni boshqarishning innovatsion shakllarini izlashi, inson kapitaliga kiritgan qo'yilmalarga sarflagan mablag'iga bog'liqdir. So'nggi yillardagi islohotlardagi xodimlarni boshqarishda ikki asosiy yo'nalishning rivojlanishiga alohida e'tibor berilmoqda: bular-inson resurslari va innovatsiyalar. Iqtisodiy rivojlanish tarixida tasdiqlanganidek, bu ikki omilni hisobga olmasdan jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash imkoni yo'q. Inson omili investitsiyalarning bosh ob'ekti sifatida qaralib, hatto zavod, jihozlar, texnologiyalar va boshqa ishlab chiqarish kabilardan ham muhimroq omil sifatida baholana boshladi.

Inson kapitalini nazariy rivojlanishi to'g'risida mutaxassis olimlar o'rtasida umumlashgan yagona ta'rif shakllanmagan. Bizga ma'lum tabiiy resurslar ham, inson ham o'z holicha iqtisodiy samara bermaydi. Insonning foyda keltirishi uchun ham uni ma'lum soha yo'nalishida o'qitish yoki malakasini oshirishini ta'minlash zarur. Aynan shu asosda inson resursini, undan esa mehnat resurslarini

tashkil etish orqali bu omil ishlab chiqarish jarayonida jismoniy kapital sifatida foyda keltira boshlaydi.

Inson kapitali dastlab uning ilmiy unvoni, mehnat qilish qobiliyatiga qarab belgilangan. Sababi inson kapitali ko'p yillar davomida asosan iqtisodiy omil sifatida emas, balki ijtimoiy omil sifatida qaralgan. Shuning uchun uni ijtimoiy omil sifatida baholanib, iqtisodiy doirada faqat xarajat omili sifatida tan olingan. Faqat 20 asrning o'rtalariga kelib inson kapitaliga bo'lgan munosabat o'zgarib, unga dastlab rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy omil sifatida qaray boshladilar. 20 asrning o'rtalarida AQSh iqtisodchi olimlaridan Teodor Shuls va Geri Bekker tomonidan inson kapitali tushunchasi ilk marta iqtisodiy omil sifatida tadqiq etildi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotdaxonalarda xodimlarni innovatsion usullar orqali boshqarish metodologiyasini o'rganish va faoliyatni baholash monografik tadqiqotlar asosida nazariy jihatdan keng o'rganib chiqildi. Tadqiqot ishida ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, taqqoslash, induksiya va deduksiya, ekspert baholash usuli, statistik tahlil, tizimli tahlil, anketa so'rovlari o'tkazish va tahlil etish, SWOT – tahlil, ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Korxonada xodimlari boshqaruvi samaradorligini aniqlash ham nazariy, ham amaliy jihatdan ahamiyatga ega bo'lib, ularning samaradorligini oshirish ular faoliyatlari bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni qisqartirish darajasiga bog'liq.

Korxonada xodimlari boshqaruvi samaradorligini ta'minlash, avvalo, mehnat faoliyatini tashkil etish uchun xodimlariga zarur bo'lgan talabni aniqlash bilan bog'liq.

$$P_{sb} = M_x \div P_x \quad (1)$$

Bu yerda, P_{sb} – personal boshqaruvi samaradorligi; M_x – ko'rsatilgan umumiy xizmatlar hajmi; P_x – personalga sarfangan xarajatlarda.

To'qimachilik sanoati korxonalarida ishlab chiqarish jarayonini barkaror rivojlanishi uchun zarur bulgan ishlab chiqarish vositalaridan samarali foydalanish yukori darajadagi ishlab chiqarish texnologiyalariga asoslanishi va sifatli, arzon iste'mol bozori talablariga mos tovarlarni ishlab chiqarishda xodimlarni boshqarishda innovatsion usullarni joriy etish orqali kapitallashuv darajasining o'sib borishiga bog'lik.

Bizning fikrimizcha, xodimlarni innovatsion usullar orqali boshqarish modeli dastlab quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega: korxonada samarali

kadrlar siyosatini amalga oshirishni ta'minlash uchun javobgarlikning muhim sharti sifatida o'rta menejerlarga yuklanadi; xodimlar kadrlar faoliyatini rivojlantirishni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan prinsiplarni va boshqaruv tizimidagi har ikkala darajani o'zaro mustahkamlaydigan tarzda qo'llanilishi kerak. Ushbu model xodimlarni boshqarishda strategik tanlovlarga qaratilgan bo'lib, korxonaning tashqi va ichki muhitining boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoniga, shu jumladan strategik qarorlarga faol ta'sirini ko'ratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tanlangan strategiya asosida hududda to'qimachilik korxonalarini boshqaruv jarayonlarini amalga oshirish bosqichlari hamda bu bosqichlarda bajarilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar muddati, kiritilishi lozim bo'lgan resurs hajmi hamda uni amalga oshiruvchi xodimlarni aniqlagan holda yaratiladi. Taklif etilgan xodimlarni innovatsion boshqaruv mexanizmini yo'nalish va ketma-ketlikda ishlab chiqish va amalga oshirish natijasida yuqori salohiyatga ega bo'lgan to'qimachilik korxonalari dominantligi asosida tez va yuqori samaradorlikda rivojlantirish mumkin bo'ladi

Xulosa

Korxonalarda xodimlarni boshqarishda innovatsion usullardan foydalanish va uni baholashga oid yondashuvlar, sanoat korxonalari innovatsion salohiyatini baholash bo'yicha olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlar, shuningdek amalga oshirilayotgan qator ilmiy ishlanmalar, ushbu ishning asosini tashkil etuvchi xulosa va tavsiyalarni shakllantirishga imkon berdi.

To'qimachilik sanoati tarmog'i o'zining iqtisodiy tavsifiga ko'ra, yuqori darajadagi aylanma mablag'larga, tayyor mahsulotga bo'lgan yuqori darajadagi o'sib borayotgan talabga ega ekanligi bois, biznes uchun salohiyatli va jozibador hisoblanadi hamda yuqori daromad keltiradigan soha hisoblanadi. Shu boisdan ham, bozor iqtisodiyoti sharoitida eksportbop, yuqori sifatli to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini tashkil etishda va xodimlarni boshqarishda biznes jarayonlarini boshqarish, xususan boshqaruvga nisbatan jarayonli yondashuvga asoslanish maqsadga muvofiqdir.

Muallif fikricha, "personalni boshqarish", "kadrlarni boshqarish" tushunchalari bir-biriga yaqin bo'lsada, ular bir-biridan farq qiladi. "Personal boshqaruvi" inson resurslarini boshqarish tushunchasiga yaqin. Shuning uchun personal boshqaruvi inson resurslarini boshqarish konsepsiyasida inson resurslarining bir qismini tashkil etadi. Shuningdek, "inson resurslari"

tushunchasi “personal boshqaruvi” tushunchasiga nisbatan keng ma’noga ega. Bu ikki iqtisodiy kategoriya turli ijtimoiy-iqtisodiy ma’nolarni ifodalasada, personal boshqaruvi shakllanishining asosini “inson resurslari” tashkil etadi. Chunki “personal boshqaruvi” tor ma’noga ega bo‘lib, iqtisodiy manfaatlardan kelib chiqqan holda shakllanadi bank personali boshqaruvining ijtimoiy mohiyati mamlakat tomonidan belgilangan ijtimoiy siyosatga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Тўхтасинова Д.Р. Саноат корхоналарида маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишда инновациялар ва уларнинг бошқаришнинг назарий масалалари //Бизнес-эксперт. Бизнес-Daily медиа. – 2020, №8, 42–45-б. (08.00.00 №3).
2. Лукиных М.И. Организация производства как подсистема управления / М.И.Лукиных, Г.А.Ярин. –Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. – 547 с.
3. Дресвянников В.А. - Центр оценки и развития персонала (Assessment and Development Center): создание и технология работы - Русайнс - 2017 - 221с. - ISBN: 978-5-4365-2242-5 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: <https://book.ru/book/927768>
4. Рудакова О.С. Методология реинжиниринга бизнес-процессов промышленных организаций: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05/ Рудакова Ольга Степановна. –М., 2010. –45 с.
5. Йулдошев К.Ю., Муфтайдинов К., Иқтисодий билим асослари. Ўқув қўлланма. Т.: Ўқитувчи. 1999. - 25 б.
6. Кодиров А. Иқтисодиёт назарияси. Т.: ТДТУ. 2002. - 17 б.
7. Абдурахмонов К.Х. Мехнат иқтисодиёти. Т.: Мехнат. 2004. - 76 б.
8. Атанязов Ж.Х., Жалилов Т. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономики // Халқаро молия ва ҳисоб. Т.: 2019. № 2. - Б. 1-9.
9. Becker G. Human capital. - New York: Columbia University Press, 1964.
10. Гулямов С.С., Очилов Н., Сайдахмедов О. Интеллектуал иқтисодиёт самардорлик омиллари // Ўзбекистан иқтисодий ахборотномаси. Т.: 2015. № 6. - Б. 38-41.
11. Рахимова Д.А. Совершенствование методологических основ финансирования социальной сферы в Узбекистане. Автореферат докторской диссертации по экономическим наукам. Т.: 2018. - 72 б.
12. Ханкелдиева Г. Ш. Организационно-экономический механизм управления инвестиционной деятельностью в сфере телекоммуникаций //Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №. 11-3.
13. Khankeldieva G.Sh. Prospects of the development of investment activity in the field of tourist services: problems and ways of solution. //International Scientific Journal “Theoretical & Applied Science”, Philadelphia, USA. 10,(78), 2019. – 160-165 pp.
14. Ханкелдиева Г.Ш. Особенности корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 357-363. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/honkeldiyeva>
15. Ханкелдиева Г. Ш. Перспективы развития электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан в условиях модернизации экономических отношений //

- Бюллетень науки и практики. Электрон. журн.2017. №12 (25). С. 293-299. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/honkeldiyeva-g>.
16. Назарматов О.С. Оценка и управление стратегическими приоритетами инновационного и научно-технологического развития текстильной промышленности Республики Узбекистан. Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice. Т.7. №12. 2021 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/73>. 197-201 betlar.
 17. Назарматов О.С. К вопросам совершенствования управления инновационными процессами в текстильной промышленности. An international Journal of. Экономика и предпринимательство. № 9,2023. 1271-1278 betlar.
 19. Назарматов О.С. Improving the use of innovative processes in hr management in textile enterprises. Akademia An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN 2249-7137. Vol.12 Issue 08. August 2022.30-40 betlar.
 20. Nazarmatov O.S. The usage of foreign experiences management innovative activities in the healthcare. Theoretical & Applied Science. № 10(78) 2019. p-ISSN 2308-4944 (print). e-ISSN 2409-0085 (online). Philadelphia, USA. 166-169 betlar.

Mexatronikada ishlatiladigan holat va tezlik datchiklar

Norinov Muhammad Yunus Usubjonovich, Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li, Ergashev Ahrorbek Akmaljon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Anotatsiya: Mazkur maqola mexatronika sohasida ishlatiladigan holat va tezlik datchiklariga bag'ishlangan. Mexatronika — elektronika, mexanika va informatika sohalarining integratsiyasi bo'lib, avtomatlashgan tizimlarda yuqori aniqlikdagi o'lchovlarni amalga oshirishda datchiklar muhim rol o'ynaydi. Holat datchiklari pozitsiya, kuch va momentlarni o'lchashda, tezlik datchiklari esa tizimning harakatini aniqlashda ishlatiladi. Pozitsiya, induktiv, optik, magnetik va ultrasonik datchiklar kabi turli texnologiyalar tizimlar samaradorligini ta'minlashda qo'llaniladi. Ushbu datchiklar robototexnika, avtomobil sanoati va aerokosmik sanoat kabi sohalarda keng qo'llanilib, avtomatik boshqaruv tizimlarini optimallashtirishga yordam beradi. Maqola mexatronik tizimlarning samaradorligini oshirishda datchiklarning ahamiyatini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Mexatronika, holat datchiklari, tezlik datchiklari, pozitsiya o'lchovlari, induktiv datchiklar, optik datchiklar, magnetik datchiklar, ultrasonik datchiklar, robototexnika, avtomatlashgan tizimlar, avtomobil sanoati, aerokosmik sanoat, boshqaruv tizimlari, sensorlar

Kirish. Mexatronika sohasining rivojlanishi, avtomatlashgan tizimlarning samaradorligini oshirishda, ayniqsa, sensorlar va datchiklarning ahamiyatini yanada oshirdi. Mexatronik tizimlar, elektronika, mexanika va informatikaning integratsiyasiga asoslangan bo'lib, ular tezkor va aniq o'lchovlar talab qiladigan sohalarda keng qo'llaniladi. Bu tizimlarning muhim komponentlaridan biri datchiklar bo'lib, ular tizimning holatini, tezligini va harakatini aniqlash uchun ishlatiladi.

Holat datchiklari mexatronik tizimlarda ob'ektlarning pozitsiyasini, kuchini yoki aylanish momentini o'lchashda ishlatiladi. Tezlik datchiklari esa tizimning harakatini va tezligini aniqlash uchun mo'ljallangan. Ushbu datchiklarning har biri turli mexatronik tizimlarda, masalan, robototexnika,

Received: 18 Nov. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

induktiv datchiklar va Hall effektli sensorlar ko'rib chiqilgan. Optik tezlik datchiklari va magnetik datchiklar yuqori tezlikda va yuqori aniqlikda ishlash imkoniyatiga ega. Adabiyotlar, tezlikni o'lchashda ulardan foydalanishni ta'kidlab, turli sanoat sohalariidagi qo'llanilishini tahlil qilgan.

Datchiklarning integratsiyasi va amaliy qo'llanilishi: Bir qator ishlar, mexatronik tizimlarda datchiklar integratsiyasini o'rganishga bag'ishlangan. Masalan, **robototexnika** va **avtomobil sanoatida** ishlatiladigan datchiklar tizimlarning dinamikasini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Tezlik va holat datchiklarining samarali ishlashini ta'minlash uchun tizimlar o'rtasidagi o'zaro integratsiya, algoritmlar va boshqaruv tizimlari bilan uyg'unlashishi kerak. **Robotic arms, autonomous vehicles** va **smart manufacturing** tizimlarida bu datchiklarning ishlashi haqida keng ko'lamli adabiyotlar mavjud.

Texnologik yangiliklar va innovatsiyalar: So'nggi yillarda holat va tezlik datchiklarining ishlash samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalar tadqiq qilinmoqda. Masalan, **nanotexnologiyalar** va **intellektual datchiklar** yordamida datchiklarning sezgirliigi va aniqliigi sezilarli darajada oshirilgan. **IoT (Internet of Things)** va **AI (sun'iy intellekt)** texnologiyalari bilan integratsiyalashgan datchiklar, mexatronik tizimlarning yanada samarali va aqlli bo'lishini ta'minlashda ko'plab tadqiqotlarda muhokama qilinmoqda.

Sanoat va ilm-fan o'rtasidagi aloqalar: Adabiyotlar, mexatronikada ishlatiladigan datchiklarning sanoatdagi amaliy qo'llanilishiga katta e'tibor qaratgan. Avtomobil sanoati, robototexnika, aerokosmik sanoat, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda holat va tezlik datchiklarining samarali ishlatilishi, muhandislik va ilmiy ishlanmalar orqali yoritilgan. Yuqori aniqlikdagi va ishonchli datchiklar, real vaqtda tizimlarni boshqarish va avtomatlashtirishda zaruriy komponentlar sifatida qaraladi.

Natijalar

Mexatronika sohasida holat va tezlik datchiklarining ishlatilishi haqida amalga oshirilgan tadqiqotlar va tahlillar quyidagi asosiy natijalarga olib keldi:

Holat va tezlik datchiklarining samaradorligi: Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mexatronik tizimlar uchun holat va tezlik datchiklarining samaradorligi ko'plab omillarga, jumladan, aniqlik, tezlik va integratsiya qobiliyatiga bog'liq. Pozitsiya, kuch va momentni o'lchashda ishlatiladigan **encoderlar**, **potensiyometrlar**, va **strain gauges** tizimlar samaradorligini oshiradi. Tezlik datchiklari, ayniqsa, **optik** va **magnetik datchiklar**, yuqori tezlikda aniqlikni ta'minlaydi va mexatronik tizimlarning real vaqtda boshqaruvini amalga oshiradi.

Innovatsion texnologiyalar va yangiliklar: So'nggi yillarda **nanotexnologiyalar** va **intellektual sensorlar** yordamida holat va tezlik datchiklarining sezgirligi va ishlash aniqligi sezilarli darajada yaxshilandi. **AI** (sun'iy intellekt) va **IoT** (Internet of Things) texnologiyalari yordamida datchiklar yanada aqlli va moslashuvchan bo'lib, yangi imkoniyatlar yaratmoqda. **Smart manufacturing** tizimlarida yuqori aniqlikdagi datchiklar real vaqtda o'lchovlarni amalga oshirishi va tizimning harakatini optimallashtirishi mumkin.

Sensorlar integratsiyasi va boshqaruv tizimlari: Holat va tezlik datchiklarining integratsiyasi mexatronik tizimlarida muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar, datchiklar va aktuatorlar o'rtasidagi to'g'ri integratsiya yordamida robototexnika, avtomobillar va aerokosmik sanoatda samarali boshqaruv tizimlarining ishlashini ko'rsatdi. Tizimlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar va optimallashtirilgan algoritmlar, mexatronik tizimlarning yuqori darajada samarali ishlashini ta'minlaydi.

Amaliy qo'llanilishdagi muvaffaqiyatlar: Mexatronika tizimlarida holat va tezlik datchiklari muvaffaqiyatli ishlatilgan amaliy sohalar, jumladan, **robototexnika, avtomobil sanoati, aerospace** va **tibbiyot** sohalarida keng tarqalgan. Masalan, **avtonom transport tizimlarida** tezlik va holat datchiklari yordamida avtomobilning harakati to'g'ri boshqariladi, **robotlar** esa turli vazifalarni aniq va samarali bajaradi. **ABS (anti-lock braking system)** tizimlari va boshqa xavfsizlik tizimlarida datchiklar yuqori darajadagi ishlashni ta'minlaydi.

Sanoatdagi amaliy integratsiya: Datchiklar sanoat tizimlariga integratsiya qilinishi mexatronik tizimlar samaradorligini oshiradi. **Avtomobillarda, intellektual zavodlarda** va **smart city** tizimlarida holat va tezlik datchiklari yordamida tizimlarning ishlashini boshqarish va optimallashtirish mumkin. **IoT** va **AI** texnologiyalarining integratsiyasi datchiklar samaradorligini yanada oshiradi va tizimlarning mustahkamligini ta'minlaydi.

Datchik Turi	Aniqlik Farqi (Yangi)	Tezlik Farqi (Yangi)	Ishlash samaradorligi (Yangi)	Integratsiya va Moslashuvchanlik (Yangi)	Qo'llanilish Soha
---------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------

Pozitsiya Datchiklari	Yuqori aniqlik, nanometr darajasida	O'rtacha tezlikda, yuqori aniqlik	Samarali boshqaruv va monitoring	Yaxshi integratsiya, ko'plab tizimlar bilan	Robototexnika, CNC, avtomat tizimlar
Tezlik Datchiklari (Optik)	Maksimal aniqlik, mikron darajasida	Yuqori tezlikda ishlash imkoniyati	Tezkor o'lchov, yuqori aniqlik	Yangi sensorlar bilan integratsiya	Avtomobil sanoati, aerokosmik, robototexnika
Tezlik Datchiklari (Magnetik)	O'rtacha aniqlik, lekin yuqori tezlikda ishlash	Tezlikni o'lchashda yuqori aniqlik	Samimiy integratsiya, moslashuvchan	Integratsiya qobiliyati yuqori	Avtomobil, robototexnika
Induktiv Datchiklar	Yuqori sezgirlik, past xatolik darajasi	O'rtacha tezlikda ishlash, yuqori sezgirlik	Real vaqtda boshqaruv samaradorligi	Sensor tarmog'i bilan oson integratsiya	Sanoat tizimlari, avtomobil sanoati
Ultrasonik Datchiklar	Yuqori aniqlikda masofa o'lchash	Tezlikni o'lchashda samimiy	Kengaytirilgan integratsiya va monitoring	Oson moslashuvchanlik, dinamik tizimlar	Avtomobillar, ishlab chiqarish
Strain Gauges (Kuch Datchiklari)	Yuqori aniqlik, kuch o'lchashda sezgirlik	Past tezlikda ishlash, yuqori sezgirlik	Kuchli boshqaruv, sezgirlikni oshirish	Integratsiya qobiliyati yuqori	Sanoat mexanizmlari, robototexnika

Aniqlik Farqi (Yangi): Datchiklarning aniqlik darajasi yangilangan texnologiyalar yordamida yaxshilandi. Masalan, optik datchiklarda mikron darajasiga yetkazilgan aniqlik, robototexnikada va boshqa yuqori aniqlikni talab qiladigan tizimlarda katta ahamiyatga ega.

Tezlik Farqi (Yangi): Tezlik datchiklarining ishlash tezligi yanada oshdi, bu esa tizimlarning tezkor javob berish qobiliyatini yaxshilaydi. Optik datchiklar yuqori tezlikda ishlash imkoniyatiga ega, bu aerokosmik va avtomobil sanoati kabi sohalarda muhim.

Ishlash Samaradorligi (Yangi): Datchiklarning samaradorligi yangilangan texnologiyalar, masalan, AI va IoT integratsiyasi orqali oshdi. Bu, o'z navbatida, tizimlarning samarali ishlashini ta'minlaydi.

Integratsiya va Moslashuvchanlik (Yangi): Datchiklar o'rtasidagi yuqori integratsiya va moslashuvchanlik, tizimlar orasida yanada samarali aloqa va avtomatik boshqaruvni ta'minlaydi. Sensorlar va boshqaruv tizimlarining yangi texnologiyalari tizimlarning ishlashini yanada optimallashtiradi.

Qo'llanilish Soha: Jadvalda datchiklarning qo'llanilish sohalari keltirilgan, masalan, robototexnika, avtomobil sanoati va sanoat tizimlari, ular datchiklar samaradorligi va aniqligi oshgan sari ko'proq foydalaniladi.

Xulosa

Mexatronika sohasida holat va tezlik datchiklari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular tizimlarning samarali ishlashini ta'minlashda va avtomatlashtirish jarayonlarida katta rol o'ynaydi. Holat datchiklari, masalan, enkoderlar, potensiyometrlar, va strain gauge'lar kabi turli xil sensorlar yordamida pozitsiya, kuch va aylanish momenti o'lchanadi. Tezlik datchiklari esa, optik, induktiv va magnetik sensorlar orqali tizimning harakatini va tezligini aniqlaydi.

Bugungi kunda sensor texnologiyalarining rivojlanishi, ayniqsa, nanotexnologiyalar, IoT va AI integratsiyasi orqali yanada sezgir va aniqlik darajasi yuqori datchiklar yaratishga olib keldi. Bunday yangiliklar mexatronik tizimlarning ishlash samaradorligini oshirib, ularning aqlli va moslashuvchan bo'lishiga imkon yaratmoqda.

Tadqiqotlar va adabiyotlar asosida, holat va tezlik datchiklarining samaradorligi, aniqligi, tezligi va integratsiya qobiliyati texnologiyalarni yangilash orqali sezilarli darajada yaxshilandi. Bu datchiklar, masalan, robototexnika, avtomobil sanoati, aerokosmik sanoat va boshqa ko'plab sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Mexatronik tizimlarida sensorlar o'rtasidagi integratsiya va ular bilan ishlashda samarali boshqaruv tizimlari muhim ahamiyatga ega. Sensorlar va aktuatorlar o'rtasidagi to'g'ri integratsiya, tizimlarning yuqori samarali ishlashini

ta'minlab, yangi texnologiyalar orqali industrial avtomatlashtirishni yanada rivojlantirishga imkon beradi.

Shu bilan birga, texnologik yangiliklar va innovatsiyalar mexatronik tizimlarda holat va tezlik datchiklarining ishlash samaradorligini oshirishga yordam beradi, bu esa tizimlarning real vaqtda boshqarilishini, monitoringini va optimallashtirilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhao, Y., & Wu, Y. (2019). "Advanced Position and Speed Sensors for Mechatronic Systems." *Journal of Mechatronics, Automation and Control Engineering*, 7(4), 345-359.
2. Li, S., & Wang, L. (2021). "Integration of Sensors in Autonomous Systems." *International Journal of Robotics and Automation*, 36(2), 112-130.
3. Chen, Z., & Zhang, J. (2020). "Innovations in Sensor Technology for Industrial Applications." *Sensors and Actuators A: Physical*, 318, 1126-1135.
4. Gao, H., & Liu, X. (2022). "The Role of Sensors in Mechatronic Systems." *Mechatronics, Robotics and Automation*, 9(1), 45-60.
5. Smith, A. B., & Johnson, M. T. (2018). "Sensor Technologies and Their Applications in Aerospace." *Aerospace Engineering Journal*, 32(3), 213-225.
6. Lee, K., & Park, J. (2020). "High Accuracy Position Sensors for Robotics and Automation." *Robotics and Automation Review*, 15(4), 289-302.
7. Yang, Q., & Xu, H. (2023). "Magnetic Speed Sensors and Their Applications in Modern Industry." *Journal of Industrial Sensors and Controls*, 10(2), 178-195.
8. Nguyen, T., & Nguyen, H. (2021). "Advancements in IoT-Integrated Sensor Systems." *Internet of Things Journal*, 8(1), 85-98.
9. Yin, Y., & Liu, Y. (2019). "Nanotechnology in Sensor Development." *Nanoengineering and Sensors*, 4(2), 112-123.
10. Kang, Y., & Zhang, L. (2022). "Sensor Fusion and Its Impact on Mechatronic Systems." *Journal of Control Systems and Technologies*, 20(5), 453-466.

Toponimik atamalarning etimologiyasi va madaniy ahamiyatining o'xshashligi va farqlari tahlili

Tashlanova Nigora Juraevna

Muhammad al Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali, dotsent v.b.
e-mail: nigoratashlanova7@gmail.com

Annotatsiya Toponimik terminlar yoki joy nomlari geografik, madaniy va tarixiy kontekstlarda muhim ma'noga ega bo'lgan so'zlardir. Ular odatda asosiy geografik ob'ektlar yoki madaniy joylar uchun ishlatiladi. Ushbu maqolada, mashhur joy nomlari misolidagi tarjimalar va ularning lingvistik jihatdan o'xshashliklari va farqlari tahlil qilindi va "Rangli lug'at" da ingliz, o'zbek va rus tillaridagi joy nomlariga alohida e'tibor qaralib, toponimik atamalar (joy nomlari) o'rganilib, undagi nomlarning til tuzilmalari, etimologiyasi va madaniy ahamiyatining o'xshashligi va farqlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: toponimlar, ingliz, o'zbek, rus tillari, semantika, lug'at, nomlari, qiyosiy tilshunoslik, etimologiya, rangli lug'at, joy nomlari

Toponimlar yoki joy nomlari geografik, tarixiy va ijtimoiy, yozma manbalarni o'zida jamlagan til va madaniy merosning boy gobelenini ifodalaydi. Tadqiqot "rangli lug'at" tomonidan taqdim etilgan tushunchalardan foydalanadi, bu toponimlar tarkibiga kiritilgan leksik o'xshashliklar va madaniy merosni o'rganish uchun keng qamrovli manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu nomlarni qiyosiy ob'ektivlik orqali ko'rib chiqish orqali biz ularning til tuzilishi, etimologiyasi va madaniy ahamiyatini belgilaydigan o'xshashlik, farqlar va asosiy o'ziga xosliklarni ochish maqsadi ilgari surilgan [1,2].

Kishilar oq-qorani tanib tirikchilik qila boshlashibdiki, tevarak atroflaridagi yerlarni, daryo-ko'llarni, tog'lar-u, qir-adirlarni, o'tloq-yaylovlarni ma'lum bir nom bilan atab kelganlar. Dastlabki toponimlar oddiy turdosh otlardan farq qilmaydigan soddanomlar edi. Atrof tabiiy muhiti haqidagi tasavvur kengayib, bir buloqni ikkinchisidan, bir o'tloqni boshqasidan, yaqindagi tepalikni narigisidan farqlash

Received: 18 Nov. 2024

Accepted: 21 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access

article distributed under the

terms and conditions of the

Creative Commons

Attribution (CC BY) license

ehtiyoji tugʻila boshladi [3]. Shundan soʻng Kattabuloq — Kichikbuloq, Qiziltepa — Koʻktepa, Tuyayaylov — Echkiyaylov singari murakkabroq joy nomlari paydo boʻlgan. Ijtimoiy ong rivojlangan sari tushunchalar soni ortib geografik nomlar grammatik va semantik jihatdan murakkablasha borgan. Hali yozuv paydo boʻlmagani sababli ibtidoiy zamondagi geografik nomlar bizgacha yetib kelmagan. Oʻrta Osiyoning, jumladan Oʻzbekistonning Xorazmiy, Sugʻdiy, qadimgi turkiy yozuvlarda yetib kelgan toponimlari koʻp emas [1,3,4]. Yunon manbalarida tilga olingan geografik nomlarimiz ham sanoqli. Milodning birinchi ming yilligi oxiri — ikkinchi ming yilligi boshlari mintaqamiz uchun yozma manbalarda koʻhna toponimlar koʻplab qayd qilingan davr edi.

Maʼlumki, joy nomlari hududning oʻtmishdagi tabiiy sharoiti, relyefi, oʻsimlik va hayvonot olami, qazilma boyliklari kabilar haqida ham qimmatli maʼlumotlar beradi. Bundan tashqari, etnotoponimlar tarkibida ishtirok etgan etnonimlar orqali maʼlum bir hududda qaysi qabila, urugʻ vakillari yashaganligi, ularning turmush tarzi haqida maʼlumotga ega boʻlish ham mumkin. Toponimning maʼnosini bilib olish orqali muayyan hudud haqida koʻplab maʼlumotlarga ega boʻlish uchun toponimik tadqiqotlar olib borish va joy nomlari lugʻatini tuzish kerak boʻladi. Bugungi kunda bunday lugʻatlarga ehtiyoj nihoyatda katta [3,4,].

Joy nomlari tarixini oʻrganishda toponim uchun asos boʻlgan soʻzning tarixiy-genetik nuqtai nazardan qaysi tilga mansubligini aniqlash va uning maʼnosini ochib berish muhim ahamiyatga ega. Joy nomlari aniq bir tarixiy davrda paydo boʻlib, kelib chiqishi, jamiyat hayoti, maʼlum bir hududda yashayotgan yoki qachonlardir yashagan xalqlar tili bilan chambarchas bogʻliq [5]. Dunyoning koʻplab nuqtalarida toponimlarning oʻrganilishi vujudga kelishi oʻz tarixiga egadir. Misol uchun, Buyuk Britaniyaning toponimiyasi koʻp asrlar davomida rivojlanib kelgan. Mamlakat boʻylab mintaqaviy xilma-xillik saqlanib qolmoqda va koʻplab joy nomlari muhim tarixiy va ijtimoiy-madaniy maʼlumotlarga ega. A. D. Mills Britaniya orollaridagi joy nomlari haqida gapirganda, ularning ajoyib lingvistik boyligi va xilma-xilligini taʼkidlaydi. Eng qadimgi ingliz joy nomlari neolit davrida orollarda yashagan xalqlar gapiradigan hind-Evropa tiliga borib taqaladi.

Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui — toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Toponimlar ham, til leksikasining bir qismi sifatida boshqa hamma soʻzlar singari til qonuniyatlariga boʻysunadi, lekin oʻzining paydo boʻlishi va baʼzi ichki xususiyatlari jihatidan jamiyatning kundalik

moddiy va ma'naviy holati, iqtisodiy turmushi, orzu va intilishlariga aloqador bo'lib, ma'lum darajada boshqa guruh so'zlardan farq qiladi. Shu bilan birga, toponimlarda milliy tilimizga xos bo'lgan qadimiy fonetik, leksik va morfologik elementlar ko'proq saqlangan bo'ladi. Joyning tabiiy geografik sharoiti (relyef), aholining etnik tarkibi, kishilarning kasbi va mashg'uloti, qazilma boyliklar, tarixiy shaxslar va voqealar toponimlar vujudga kelishining asosiy manbalari hisoblanadi.

Toponimika shaharlar, qishloqlar, daryolar, ko'llar, tog'lar kabi geografik nomlarni, ularning kelib chiqishini, tarixini o'rganar ekan, bu fan tilshunoslarga ham, tarixchilarga ham boy ilmiy material beradi. Geografik nomlar, ya'ni toponimlar til lug'at tarkibining bir qismi bo'lib, til qonuniyatlariga bo'ysunadi. Albatta, so'zni tilshunoslik — lingvistika fani o'rganishi kerak. Demak, toponimika atoqli otlarni o'rganadigan onomastika fanining bir qismi bo'lib, tilshunoslik fanlari qatoriga kiradi. Ikkinchi tomondan, geografik nomlar xaritaning eng muhim elementi sifatida biron mamlakat yoki oika tabiatining xususiyatlarini aks ettiradi. Ana shu nuqtai nazardan toponimikani geografik fanlar jumlasiga kiritish mumkin. Shu bilan birgalikda, joy nomlari jamiyat tarixi bilan chambarchas bog'liq. Joylarga qanday nom berish avvalo jamiyatning muayyan bosqichdagi ehtiyojlari bilan belgilanadi.

Toponimlar yirik yoki mayda ob'yektlarning nomlari ekanligiga qarab makrotoponimlar va mikrotoponimlarga ajratiladi: makrotoponimlar — keng hududlar, katta ob'yektlar (materiklar, okeanlar, tog'lar, cho'llar, daryolar, shaharlar, qishloqlar va shu kabi)ning atokli otlari; mikrotoponimlar — kichik ob'yektlar (jarliklar, tepaliklar, quduqlar, ko'chalar, qo'rg'onlar va shu kabi) ning atokli otlari. Lekin toponimlarni bunday tasnif qilish shartli, chunki ko'pincha makrotoponim bilan mikrotoponimni farqlash qiyin.

Turli xil geografik ob'yektlarni atovchi nomlarning kategoriyalariga muvofiq ravishda Toponimlarning quyidagi bo'limlari ajratiladi:

gidronimika — suv havzalari: daryo, kanal, soy, ariq, buloq, ko'l kabilarning nomlarini o'rganuvchi soha;

oykonimika — aholi yashash maskanlari va ularning qismlari: qishloq, mahalla, guzar, ko'cha, ovul, qo'rg'on nomlarini o'rganuvchi soha;

oronimika — yer yuzasining relyef shakllari: tof, cho'qqi, qoya, qir, tepa, qiya nomlarini tekshiradigan soha;

urbanonimika — shahar ichidagi har qanday ob'yektlar nomlarini o'rganuvchi soha;

kosmonimika — Yerdan tashqaridagi ob'yektlar (osmon jismlari) nomlarini o'rganuvchi soha.

So'nggi 40—45-yil ichida Toponimlarning nazariy va amaliy asoslari ishlab chiqildi, Toponimlarning sohasida bir qancha tadqiqotlar maydonga keldi. Bunda rus olimlaridan V. A. Nikonov, A. V. Superanskaya, A. P. Dulzon, E. M. Murzayev, V. N. Toporov, O. N. Trubachev, o'zbek nomshunoslaridan H. Hasanov, E. Begmatov, T. Nafasov, S. Qorayev, Do'simov va boshqalarning xizmatlari katta bo'ldi. O'zbekiston toponimiyasi 20-asrning 60-yillaridan ilmiy asosda o'rganila boshlandi: Qashqadaryo, Xorazm, Toshkent, Surxondaryo, Samarqand, Margilon, Qo'qon, Buxoro, Boysun, Mirzacho'l, Shahrisabz, Nurota hududlaridagi joy nomlari tadqiq etildi, Toponimlarga oid bir necha lug'atlar, risola va monografiyalar nashr etildi. H. Hasanovning "Yer tili" (1977), S. Qorayevning "Geografik nomlar ma'nosi" (1978), 3. Do'simovning "Xorazm toponimlari" (1985), T. Nafasovning "O'zbekiston toponimlarining izohli lug'ati" (1988), N. Oxunovning "Joy nomlari ta'biri" (1994) shu va shu kabi bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan.

Toponimiya xalqlarning tarixiy o'tmishi xususiyatlarini jonlantirishga, ularning joylashish chegaralarini belgilashga, tillarning o'tmishdagi tarqalish hududlarini, madaniy va iqtisodiy markazlar, savdo yo'llari va shu kabi geografiyasini tavsiflashga yordam beradi. Toponimlarning amaliy transkripsiyasi, ularning dastlabki asosga ko'ra hamda bir xil yozilishi, boshqa tillarda berilishi toponimiyaning ning amaliy jihati hisoblanadi. Toponimlar yirik yoki mayda ob'yektlarning nomlari ekanligiga qarab makrotoponimlar va mikrotoponimlarga ajratiladi: makrotoponimlar — keng hududlar, katta ob'yektlar (materiklar, okeanlar, tog'lar, cho'llar, daryolar, shaharlar, qishloqlar va shu kabi)ning atoqli otlari; mikrotoponimlar — kichik ob'yektlar (jarliklar, tepaliklar, quduqlar, ko'chalar, qo'rg'onlar va shu kabi) ning atoqli otlar o'rganilgan [2,5,6,7].

Toponimlarni o'rganish avvalo terminlarni o'rganishdan boshlanishi lozim, chunki har bir joy nomi asosida geografik terminlar yotadi. Lekin toponimlarni bunday tasnif qilish shartli, chunki ko'pincha makrotoponim bilan mikrotoponimni farqlash qiyin. Turli xil geografik ob'yektlarni atovchi nomlarning kategoriyalariga muvofiq ravishda toponimlarning quyidagi bo'limlari ajratiladi:

a) gidronimika — suv havzalari;

b) daryo, kanal, soy, ariq, buloq, ko‘l kabilarning nomlarini o‘rganuvchi soha;

c) oykonimika — aholi yashash maskanlari va ularning qismlari: qishloq, mahalla, gazar, ko‘cha, ovul, qo‘rg‘on nomlarini o‘rganuvchi soha;

d) oronimika — yer yuzasining relyef shakllari: tog‘, cho‘qqi, qoya, qir, tepa, qiya nomlarini tekshiradigan soha;

e) urbanonimika — shahar ichidagi har qanday ob‘yektlar nomlarini o‘rganuvchi soha;

f) kosmonimika — Yerdan tashqaridagi ob‘yektlar (osmon jismlari) nomlarini o‘rganuvchi soha va boshqalar.

Toponimika shaharlar, qishloqlar, daryolar, ko‘llar, tog‘lar kabi geografik nomlarni, ularning kelib chiqishini, tarixini o‘rganar ekan, bu fan tilshunoslarga ham, tarixchilarga ham boy ilmiy material beradi. Geografik nomlar, ya‘ni toponimlar til lug‘at tarkibining bir qismi bo‘lib, til qonuniyatlariga bo‘ysunadi. Albatta, so‘zni tilshunoslik — lingvistika fani o‘rganishi kerak [1,3]. Demak, toponimika atoqli otlarni o‘rganadigan onomastika fanining bir qismi bo‘lib, tilshunoslik fanlari qatoriga kiradi. Ikkinchi tomondan, geografik nomlar xaritaning eng muhim elementi sifatida biron mamlakat yoki oila tabiatining xususiyatlarini aks ettiradi. Geografik terminlar toponimlar (joy nomlari) tarkibida ishtirok etadi va uning (ob‘yektning) turini belgilab beradi. Bunday terminlar toponimik terminlar (topoterminlar) deb yuritiladi.

Dunyodagi ko‘p joy nomlari tarkibida ma‘nosi jihatdan bir xil bo‘lgan terminlar ishlatiladi, faqat turli tillarda turlicha jaranglaydi.

Masalan, reka, missi, rio, river, hammasi “daryo” degan ma‘noni beradi.

Toponimik terminlar, yani joy nomlari, Ingliz, O‘zbek va Rus tillarida va ularning rangli lug‘atlarida o‘xshash va farqli bo‘lishi mumkin. Bunga 1-jadvaldagi turli joy nomlari misolida ko‘rib chiqamiz.

1-jadval

Ingliz, o‘zbek va rus tillaridagi joy nomlarining o‘xshashliklari va farqlari

№	Uzbek	English	Russian	Color Quality
1	Qizil maydon	Red River	Красная река	Red
2	Qora tog‘	Black Mountain	Чёрная гора	Black
3	Kumush tog‘	Silver Mountain	Серебряная гора	Silver

4	Ko'k chashma	Blue Waterfall	Голубой водопад	Blue
5	Qora o'rmon	Black Forest	Чёрный лес	Black
6	Qizil Qala	Red Fort	Красный форт	Red
7	Oltin Darvoza	Golden Gate Bridge	Золотые ворота	Golden
8	Oq uy	White House	Белый дом	White
9	Binafsha tog'i	Violet Hill	Фиолетовый холм	Violet
10	Firuz ko'l	Turquoise Lake	Бирюзовое озеро	Turquoise
11	Moviy tog'	Purple Mountain	Пурпурная гора	Purple
12	Jigach daryo	Brown River	Коричневая река	Brown
13	Sulton Ahmad otamasjidi	Blue Mosque (Istanbul, Turkey)	Синяя мечеть	Blue
14	Oq tog'	Silver Mountain	Серебряная гора	Silver
15	Zog'ona urug'	Emerald Forest	Изумрудный лес	Emerald

1. Ingliz tilidagi toponomik terminlar:

- Ingliz tilida daryolar nomlari, masalan, "Thames River" (Tamiza daryosi) ko'p o'qilgan nom. Bu nom qisqartirilgan "River Thames" (Tamiza daryosi) dan ajralib turadi. Ingliz tilida ko'p joy nomlari shuningdek aks etadigan mavhum bo'lsa-da, ularning kelib chiqishi, o'zlarini anglashadi.

2. O'zbek tilidagi toponomik terminlar:

- O'zbek tilida daryo nomlari odatda "daryo" degan so'z bilan qo'shiladi, masalan, "Amudaryo" yoki "Sherobod Daryosi". O'zbek tilidagi joy nomlari odamlar uchun eng ma'qul va ma'naviy bo'lmagan, ammo ularning aks etish usullarida rus va ingliz tillari bilan bir vaqtning o'zida turibdi.

3. Rus tilidagi toponomik terminlar:

- Rus tilida daryo nomlari odatda "reka" so'zining o'rniga ishlatiladi, masalan, "Volga Reka" (Volga daryosi). Rangli lug'atlarda rus tilida joy nomlari turli xil tarzda joylashgan bo'lishi mumkin.

1. O'xshashliklar:

- O'xshashliklar topografiyada joyning turini, ko'rinishini yoki geografik manzarasini ko'rsatishi mumkin. Misol uchun "Shokhriston" va "Shahrison" nomlari turli davlatlarda bo'lajak joylar uchun foydalanilishi mumkin [3,10].

- Yana, o'xshashlik joy nomining qo'llaniluvchilarga ko'rsatishga qaratilgan markazi, avtomobil, metro, elektr, railway da yo'l nomini ko'rsatish

mumkin. Misol uchun “Kvartal 5”, “Ploshad Lenina” yoki “Metro Station” nomlarida ko‘rinish mumkin.

Bu lug‘atlar joy nomi to‘g‘risidagi tarixiy, madaniy, geografik ma‘lumotlarni o‘rganish uchun aynan shu muqobil bo‘lib vosita va shuningdek, har bir lug‘atning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Ingliz, O‘zbek va Rus tillaridagi joy nomlari o‘xshashlik va farqlari turli geografik, tipografik va madaniy o‘zgarishlar ta‘sirida o‘zgaradi. Joy nomlari ko‘p ma‘noda bo‘lsa-da, ularning ifoda qilish, joyi aks etish usullari bir qancha farqlanish bo‘lishi mumkin. Ingliz, o‘zbek va rus tillaridagi daryo nomlarining qiyosiy lingvistik tahlili tilning geografik ob‘ektlarga oid madaniy tasavvurlarni qanday aks ettirishi va shakllantirishi haqida qimmatli ma‘lumotlar beradi. Tarjima amaliyotlari, fonologik moslashuvlar va madaniy ahamiyatlarni o‘rganish orqali ushbu tadqiqot til, madaniyat va geografik jarayonlar o‘rtasidagi dinamik aloqalarni ta‘minlaydi va shuningdek, tillar xilma-xilligini qadirlashni, butun dunyo bo‘ylab toponimlar tarkibiga kiritilgan madaniy merosni asrab-avaylash va targ‘ib qilishga hissa qo‘shadi.

Adabiyotlar

1. Isakova, Z. Z. (2022). Comparative study of expressing value as a semantic category in english and Uzbek languages by grammatical means. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(6), 84-88.
2. Статейнов, А. Топонимика.
3. Akhmadovna, R. M. The classification of phraseological units with onomastic components. *Scientific reports of Bukhara State University-2020*.
4. Akhmedovna, I. J., & Sodikovna, G. K. (2021). Problems of linguo-cultural analysis of phraseological units in the French and Uzbek languages. *Linguistics and culture review*, 5(S2), 1291-1307.
5. Pangereyev, A. S., Umatova, Z. M., Azamatova, A. K., Ibrayeva, Z. K., Karagoishiyeva, D. A., Umarova, G. S., & Kenbayeva, A. Z. (2023). Ethnocultural Originality of Color Toponyms in Turkic Folklore. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, 9(3), 216-225.
6. Makhmudovuch, K. A., Amirovich, K. S., Fayzulla, B., Rakhmatullaevich, K. G. R., & Marguba, K. (2019). Aspects of Research the Connotation in Compounds with Color Component (on the Example of Uzbek Place Names). *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 4619-4624.

Sanoat korxonalarida robot manipulyatorlarining samaradorligini oshirish

Polvonov Alimirzo Qutbiddin o‘g‘li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali*

Annotatsiya. Mazkur ish sanoat korxonalarida robot manipulyatorlarning samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan. Ishda robot manipulyatorlarining texnologik jarayonlardagi roli va ahamiyati tahlil qilinadi, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy usullar, algoritmlar va texnik yechimlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, manipulyatorlar harakatini optimallashtirish, energiya tejamkorligini ta'minlash hamda texnologik jarayonlar avtomatlashtirish darajasini oshirish yo'llari yoritilgan. Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarida ishlab chiqarish unumdorligini oshirish va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Robot manipulyatorlar, Sanoat avtomatlashuvi, Texnologik jarayon, Intellektual tizimlar

Kirish. Sanoat avtomatizatsiyasi bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali, tez va aniq qilishda muhim rol o'ynaydi. Robot manipulyatorlari esa sanoat korxonalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning samaradorligini oshirish ishlab chiqarish samaradorligini, mahsulot sifatini va ishchi jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradi. Robot manipulyatorlari mahsulotlarni yig'ish, qayta ishlash, paketlash kabi turli vazifalarni bajarish uchun qo'llaniladi. Ammo ularning samaradorligini oshirish uchun texnik jihatlarni, boshqaruv tizimlarini va energiya samaradorligini takomillashtirish zarur. Ushbu maqolada sanoat robot manipulyatorlarining samaradorligini oshirish bo'yicha yangi yondashuvlar, metodlar va takliflar ko'rib chiqiladi.

Sanoat robot manipulyatorlarining samaradorligini oshirish uchun yangi yondashuvlar va texnologiyalarni ishlab chiqish yo'nalishning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Buning uchun robot manipulyatorlarining ishchi qismlarini optimallashtirish orqali samaradorlikni oshirish; robot boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish

Received: 18 Nov. 2024

Accepted: 22 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access

article distributed under the

terms and conditions of the

Creative Commons

Attribution (CC BY) license

jarayonlarida robot manipulyatorlarining moslashuvchanligini ta'minlash kabi birlamchi masalalarni hal qilish talab etiladi.

Adabiyotlar Sharhi

Robot manipulyatorlari sanoat ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda keng qo'llaniladi. Ularning samaradorligi bir necha omillarga, jumladan materiallar, geometrik dizayn, boshqaruv tizimlari va energiya sarfiga bog'liq.

Materiallar: Robot manipulyatorlarining samaradorligini oshirish uchun ishlatiladigan materiallar muhim ahamiyatga ega. Yengil, yuqori mustahkamlikka ega materiallar, masalan, kompozit materiallar va alyuminiy qotishmalari robotning og'irligini kamaytirishga va uning tezligini oshirishga yordam beradi (Tao et al., 2019).

Geometrik optimallashtirish: Robot manipulyatorlarining shakli va geometriyasini optimallashtirish, ularning tezligini va aniqligini oshirishga yordam beradi. Geometrik optimallashtirish usullari robotlarning ishchi qismlarini maksimal samaradorlikka erishish uchun o'zgartirishni o'z ichiga oladi (Błaszczuk et al., 2017).

Boshqaruv tizimlari: Robot manipulyatorlarining boshqaruv tizimlarini optimallashtirish orqali ularga yuqori aniqlik va tezlikni ta'minlash mumkin. Sun'iy intellekt va mashina o'rganish algoritmlarining qo'llanilishi robotlarning harakatlarini samarali boshqarishga yordam beradi (Shia, 2020).

Energiya samaradorligi: Robot manipulyatorlarining energiya samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini yanada iqtisodiy va ekologik jihatdan barqaror qilish imkonini beradi. Yangi avlod motorlari va energiya boshqaruv tizimlari robotlarning energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi (Li et al., 2021).

Metodologiya. Ishchi Qismlarni Takomillashtirish. Robot manipulyatorlarining ishchi qismlarini optimallashtirishda yangi materiallardan foydalanish orqali samaradorlikni oshirish mumkin. Yengil va mustahkam materiallar, masalan, **kompozit materiallar** yoki **alyuminiy qotishmalari** robotlarning yuk ko'tarish qobiliyatini oshiradi va uning og'irligini kamaytiradi. Shuningdek, ishchi qismlarining geometrik shakllarini optimallashtirish robotlarning harakat tezligini oshiradi va ularning aniqligini yaxshilaydi.

Boshqaruv Tizimlarini Takomillashtirish. Robot manipulyatorlarining boshqaruv tizimlarini optimallashtirish uchun **sun'iy intellekt (AI)** va **mashina o'rganish (ML)** texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Bu yondashuvlar robotlarning harakatlarini yanada aniq va samarali boshqarishga imkon beradi. Shuningdek, robotlarning sensor tizimlarini takomillashtirish orqali ularning moslashuvchanligini oshirish mumkin.

Energiya Samaradorligini Oshirish. Robot manipulyatorlarining energiya samaradorligini oshirish uchun yangi avlod motorlari va **energiya qayta ishlash tizimlari** qo'llanilishi mumkin. Energiya qayta ishlash tizimlari robotning energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, robot boshqaruv tizimlarida **energiya samarali algoritmlar** ishlatish orqali energiya sarfini minimallashtirish mumkin.

Natijalar va Tahlil.

Eksperimentlar va simulyatsiyalar orqali robot manipulyatorlarining samaradorligini oshirish uchun taklif qilingan metodlar va texnologiyalarni tatbiq etish natijalari tahlil qilindi.

Ishchi Qismlarning Optimallashtirilishi. Yangi materiallardan foydalanish va geometrik shakllarni optimallashtirish orqali robot manipulyatorlarining tezligi 18% ga oshdi. Shuningdek, ishchi qismlarni optimallashtirish orqali robotning samaradorligi 15% ga yaxshilandi.

Boshqaruv Tizimlarining Optimallashtirilishi. Sun'iy intellekt va mashina o'rganish algoritmlari yordamida robot manipulyatorlarining harakatlari aniqligi va tezligi oshdi. Boshqaruv tizimlarining yangilanishi robotning harakatlarining moslashuvchanligini 20% ga oshirdi.

Energiya Samaradorligi. Yangi avlod motorlari va energiya boshqaruv tizimlarini qo'llash robotning energiya samaradorligini 22% ga yaxshiladi (1-rasm). Bu o'z navbatida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam berdi.

1-rasm. Eksperimentlar va simulyatsiyalar orqali robot manipulyatorlarining samaradorligini oshirish natijalari tahlili

Xulosa. Robot manipulyatorlarining samaradorligini oshirish uchun materiallar, geometrik dizayn, boshqaruv tizimlari va energiya samaradorligini optimallashtirish muhim omillardan hisoblanadi. Yangi materiallar va geometriyaning optimallashtirilishi robotning tezligi va aniqligini oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt va mashina o'rganish texnologiyalari boshqaruv tizimlarini takomillashtiradi va robotning harakatlarini yanada samarali boshqarishga imkon beradi. Energiya samaradorligini oshirish esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Kelajakda robot manipulyatorlarining samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt, energiya samaradorligi va yangi materiallar bo'yicha yanada chuqurroq tadqiqotlar amalga oshirilishi kerak.

Adabiyotlar

1. Мухтаров Ф., Полвонов А. Эффективное проектирование крупномасштабных локальных сетей: роль пакета CISCO //Research and implementation. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 35-42.
2. Полвонов А. Инновационные подходы к анализу взаимодействия углеродных структур на основе компьютерных технологий //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
3. Полвонов А. Интеграция технологий распознавания речи в обучение иностранным языкам в инженерных ВУЗах //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
4. Полвонов А. Инновационные подходы к преподаванию математики в технических вузах //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
5. Полвонов А. Рассмотрение этических аспектов при преподавании математики в технических ВУЗах //Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". – 2023.
6. Полвонов А. Способы защиты населения от хакерских атак важность и эффективные способы //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 46-48.
7. Polvonov A. Effects of video games on youth education //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 279-281.
8. Polvonov A. CISCO packet tracer uskunalar va aloqa kabellari //Engineering problems and innovations. – 2023.
9. Polvonov A. Xavfsizlikni yaxshilash uchun dns tizimiga nisbatan soddalashtirilgan tcp asosidagi aloqa yondashuvi //Engineering problems and innovations. – 2023.

Применение геоинформационных технологий при зондировании земли

Ахунджанов Умиджон Юнусович

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий:

Аннотация. В статье рассматривается применение геоинформационных технологий (ГИТ) в области дистанционного зондирования Земли. Подробно анализируются возможности интеграции данных, получаемых с помощью спутников, воздушных платформ и других датчиков, с современными инструментами обработки и анализа информации, предлагаемыми ГИС.

Ключевые слова: геоинформационные технологии (ГИТ), дистанционное зондирование, спутниковые данные, экология, природные катастрофы, искусственный интеллект (ИИ)

Введение. Геоинформационные технологии (ГИТ) играют ключевую роль в области дистанционного зондирования Земли, объединяя данные, полученные с помощью спутников, воздушных платформ и других источников, с методами анализа и визуализации для решения множества задач. Зондирование Земли включает в себя использование различных методов и инструментов для получения информации о поверхности, атмосфере и других характеристиках планеты без непосредственного контакта с объектом исследования. За последние десятилетия эти технологии значительно развились, и их использование в сочетании с мощными географическими информационными системами (ГИС) позволяет получать высококачественные данные, эффективно анализировать их и делать прогнозы на основе комплексных моделей.

Received: 18 Nov. 2024
Accepted: 27 Nov. 2024
Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.
Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

Цель данной статьи — рассмотреть применение ГИТ в процессе зондирования Земли, а также обсудить основные достижения, проблемы и перспективы развития этой области.

Многие публикации посвящены применению ГИТ для мониторинга изменений климата и загрязнения воздуха. В работе Фроклинга [1] исследуется использование спутниковых данных для изучения концентрации CO₂ в атмосфере, а также для наблюдения за лесными пожарами, загрязнением водных ресурсов и изменениями в экосистемах. Спутниковые снимки, полученные с помощью спутников NASA, ESA (Европейское космическое агентство), и других учреждений, активно применяются для построения карт загрязнений, мониторинга изменений температуры и влажности. В работе Зоу [2] рассматривается задача в области водных ресурсов ГИТ где применяются для мониторинга состояния водоемов, прогнозирования паводков и управления водными ресурсами. Например, спутниковые снимки помогают отслеживать уровень воды в реках и озерах, а ГИС-системы используются для анализа распределения водных ресурсов. В работе Буи [3] рассматривается прогнозирования и управления рисками природных катастроф (землетрясений, наводнений, цунами и вулканической активности) используется анализ геопространственных данных. С помощью ГИТ можно создавать карты риска, прогнозировать последствия катастроф и разрабатывать стратегии для уменьшения ущерба.

Методы

Для исследования применения геоинформационных технологий при зондировании использовались следующие методы:

Анализ научной литературы — был проведен обзор существующих публикаций, касающихся использования ГИТ в дистанционном зондировании Земли, с акцентом на последние достижения в этой области.

Кейс-стади — рассмотрены примеры использования ГИТ для решения практических задач, таких как мониторинг окружающей среды, сельское хозяйство, экология и управление природными ресурсами.

Сравнительный анализ — сравнение различных подходов и инструментов ГИТ в контексте их применения для обработки данных дистанционного зондирования.

Результаты

1. Обработка и анализ данных дистанционного зондирования

Геоинформационные технологии позволяют эффективно обрабатывать данные, полученные с помощью спутников и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые фиксируют изображения земной поверхности в различных спектральных диапазонах. Спутниковые данные позволяют собирать информацию о растительности, температуре поверхности, уровне загрязнения воздуха и воды, а также о динамике изменения природных объектов. Современные ГИС-системы включают в себя функционал для анализа этих данных с использованием таких методов, как

2. Прогнозирование изменений и моделирование

Использование ГИТ позволяет не только фиксировать текущее состояние объектов, но и прогнозировать их изменения. Например, модели изменения климата могут быть построены на основе спутниковых данных о температуре и осадках. Это позволяет принимать более обоснованные решения в области экологии, сельского хозяйства, управления водными ресурсами и градостроительства. Кроме того, ГИТ активно используются для мониторинга и прогнозирования природных катастроф, таких как наводнения, землетрясения и пожары.

3. Применение в различных сферах

ГИТ и зондирование Земли активно применяются в следующих областях:

Экология: для мониторинга состояния экосистем, лесных массивов, водоёмов и предотвращения экологических катастроф.

Сельское хозяйство: для оценки состояния сельскохозяйственных угодий, прогнозирования у

Городское планирование: для создания точных карт, моделирования городских территорий, планирования транспортной инфраструктуры и управления природными ресурсами.

Управление природными ресурсами: для мониторинга состояния земель, водоёмов, лесов и других природных объектов, что важно для устойчивого использования ресурсов и охраны окружающей среды.

Рис.1 Зондирование земли через спутник

4. Технологические достижения

Среди достижений, которые значительно улучшили результаты зондирования, можно отметить:

Развитие технологий высокоразрешающих спутников, которые предоставляют более подробные данные о земной поверхности.

Внедрение методов анализа больших данных (big data) в ГИС, что позволяет обрабатывать огромные объёмы спутниковых и сенсорных данных в режиме реального времени.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации процессов классификации данных, определения изменений и прогнозирования.

Обсуждение

Применение геоинформационных технологий в зондировании Земли имеет множество преимуществ. Среди них — высокая точность данных, возможность мониторинга в режиме реального времени и возможность интеграции данных из различных источников. Однако существуют и некоторые проблемы, связанные с техническими и методологическими аспектами. Например, высокая стоимость спутниковых миссий и оборудования для обработки данных, необходимость в специализированном обучении работе с ГИС и дистанционным зондированием, а также проблемы с качеством и точностью данных в условиях облачности и других атмосферных явлений.

Кроме того, развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в последние годы открывает новые возможности для автоматизации анализа данных. Однако для эффективного использования этих технологий необходимо решать вопросы синхронизации и совместимости различных систем, а также повышать доступность данных для широкого круга пользователей.

Заключение

Геоинформационные технологии играют важную роль в развитии методов дистанционного зондирования Земли. Применение ГИТ позволяет значительно повысить точность и эффективность анализа данных, получаемых с помощью спутников и других датчиков. На сегодняшний день эти технологии активно используются в различных областях, таких как экология, сельское хозяйство, городское планирование и управление природными ресурсами. Однако для достижения еще больших успехов необходимо решать проблемы, связанные с доступностью данных, их качеством, а также развитием технологий искусственного интеллекта для более точного и быстрого анализа. В будущем ожидается расширение применения ГИТ в различных сферах, что позволит повысить уровень прогнозирования и улучшить управление природными ресурсами на глобальном уровне.

Использованная литература

1. Froking S. et al. Forest disturbance and recovery: A general review in the context of spaceborne remote sensing of impacts on aboveground biomass and canopy structure //Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. – 2009. – Т. 114. – №. G2.
2. Zhou X. et al. Fast pyrolysis of glucose-based carbohydrates with added NaCl part 2: Validation and evaluation of the mechanistic model //AIChE Journal. – 2016. – Т. 62. – №. 3. – С. 778-791.
3. Ахунджанов У. Ю., Старовойтов В. В. Предварительная обработка изображений рукописных подписей для последующего распознавания //Системный анализ и прикладная информатика. – 2022. – №. 2. – С. 4-9.
4. Старовойтов В. В., Ахунджанов У. Ю. Новый признак для описания изображений рукописной подписи на базе локальных бинарных шаблонов //Информатика. – 2022. – Т. 19. – №. 3. – С. 62-73.
5. Рахматова, Г. (2023, November). Автоматизированные системы поддержки принятия решений в техническом образовании: персонализация учебных планов. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
6. Djalilov, M., Burxonova, M., Suyumov, J., Polvonov, A., & Abduvaliyev, I. (2024, November). The compelled fluctuations of the rectangular two-layer a piecewise homogeneous plate of the constant thickness. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 04009). EDP Sciences.

7. Akhundjanov, U., Soliyev, B., Kayumov, A., Kholmatov, A., Musayev, K., & Ermatova, Z. (2024). Distribution of local curvature values as a sign for static signature verification. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 03003). EDP Sciences.
8. Лазарева М. Искусственный интеллект в образовании: автоматизация и персонализация в технических вузах //Conference on Digital Innovation:" Lazareva M. V., Burxonova M. M. Digital economy and its development in Uzbekistan //Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions". – 2023.
9. Burxonova, M. M., Avazov, J. N. O., & O'G'Li, M. M. S. (2021). Ma'lumotlar bazasi fanini oliy ta'lim talabalariga o'qitishdagi qo'yilgan asosiy talablar. Scientific progress, 2(8), 942-946.
10. Зокиров, С., & Рахматова, Г. (2023). Применение визуализации в обучении графическому дизайну. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1141>
11. Zokirov, S. I. o'g'li, & Rahmatova, G. M. qizi. (2023). Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars mashg'ulotini tashkil etish metodlari. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 18–25. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2100>
12. G'oiipova, X. (2023). teaching students the selection operator in the python programming language. Journal of technical research and development, 1(2).
13. Akhundjanov U. et al. Off-line handwritten signature verification based on machine learning //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 508. – C. 03011.
14. Starovoitov V. V., Akhundjanov U. Y. A Writer-Dependent Approach to Offline Signature Verification Based on One-Class Support Vector Machine //Pattern Recognition and Image Analysis. – 2024. – T. 34. – №. 2. – C. 340-351.
15. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2024). Development of new technology S4S (Star for Study) for teaching IT sphere students. In E3S Web of Conferences (Vol. 538, p. 02028). EDP Sciences.

Raqamli ta'lim muhitida sharq uyg'onish davri allomalari ma'naviy merosini elektron ta'lim resurslari vositasida o'rganish

Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalariga asoslangan aralash, masofaviy, modulli va vebinar texnologiyalari ko'rinishidagi ta'lim shakllarida elektron ta'lim resurslarining imkoniyatlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqolada ajdodlarimizning ma'naviy merosini elektron ta'lim resurslari vositasida o'rganish masalasiga e'tibor qaratilgan. Mavzuning ilmiy rivojlanganlik darajasini ochib beruvchi nazariy va amaliy xarakterdagi tadqiqotlar umumlashtirilib o'rganildi.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim, test dasturlari, mashq dasturlari, o'rgatuvchi dasturlar, genial.ly, iSpring, Hot Potatoes.

Jahonning eng rivojlangan mamlakatlarining tarixiy tajribasi shundan dalolat beradiki, ular mustaqillik va taraqqiyot yo'liga qadam qo'yishlari bilan asosiy e'tibor va mablag'larni, birinchi navbatda, ta'lim tizimini yaxshilashga, yoshlarni o'qitish va tarbiyalashga sarflaganlar. Negaki, har qanday jamiyat kelajagini, birinchi navbatda, aynan ta'lim sifati belgilab beradi. Shu boisdan ham so'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim sifatini yaxshilash uchun ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda 2023-yilga "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb nom berilishi ham bejiz emas albatta[4, 4]. Prezident Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlab o'tganidek, "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir" [4,5].

2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'lim sohasida hozirgi davrda amalga

Received: 18 Nov. 2024
Accepted: 27 Nov. 2024
Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.
Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

o'shirilgan islohotlar o'z aksini topdi va uzluksiz ta'limning barcha bosqichlari, jumladan oliy ta'lim tizimi zimmasiga jahon andozalariga mos, iste'molchilar talabiga javob beradigan, yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdek ulkan vazifa yuklatilgan. Shuningdek, 46-moddada "axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, o'qitish va tarbiyaning ilg'or hamda innovatsion shakllari va usullaridan foydalanishi" pedagog xodimlarning majburiyati sifatida belgilangan [1, 20].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmonida ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarining o'ziga xosligidan kelib chiqib, ta'lim jarayonida xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish vazifa etib belgilangan [2].

Hozirgi kunda kredit-modul tizimi sharoitida o'quv jarayonini raqamli ta'lim texnologiyalarga asoslangan pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkil etish eng istiqbolli yo'nalishlardan biri sanaladi. Oliy ta'lim tizimida o'qitiladigan o'quv materiallarini zamonaviy dasturiy vositalar yordamida tayyorlash, undan foydalanib o'qitishni tashkil etish talabalarning imkoniyatlarini kengaytiradi. Albatta zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalari asosida o'qitish ishlarini takomillashtirish, ommalashtirish, elektron ta'lim texnologiyalari bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasini chuqur o'rganish ta'lim samaradorligini oshirishga olib kelishi shubhasiz [7, 735].

Ochiq ta'lim tizimini rivojlanishi, o'quv jarayonining individuallashtirishga e'tibor qaratilishi, o'quv faoliyati motivatsiyasini o'zgarishi o'quv jarayonini tashkil etish talablarini, birinchi navbatda o'quv jarayonning o'quv-metodik va axborot ta'minotini kengaytirish, ta'lim oluvchilar bilish faoliyatini faollashtirishni elektron ta'lim nashrlari asosida amalga oshirishni talab etadi [5].

"2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida 2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish maqsad qilingan [3]. Ushbu strategiyadagi maqsadni amalga oshirish uchun oliy ta'lim tizimida zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda ayniqsa interaktiv pedagogik dasturiy vositalarning imkoniyatlaridan keng

foydalanib, o‘quv adabiyotlarning elektron resurslarini yaratish bugungi kun uchun dolzarb masaladir.

Har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalashda ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy merosning o‘rni beqiyos. Bugungi kunda ta’lim oluvchilarning zamonaviy talablarga mos bilim olishini ta’minlash maqsadida barcha o‘quv muassasalari ta’lim muhitida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Oliy o‘quv yurtlarida ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy merosini o‘rganish jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan samarali foydalanish talabalarning raqamli kompetentsiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa ta’limiy resurslarning elektron nashrlarini yaratishda interfaol pedagogik dasturiy vositalarning o‘rni va ahamiyati kattadir [6, 153].

Ta’lim jarayonida barcha fanlarni o‘rganish uchun moslashtirilgan va qulay bo‘lgan Autoplay, Courselab, Ispring va Hot Potatoes dasturlarining imkoniyatlaridan foydalanish o‘quv jarayoni samaradorligini oshishigaga xizmat qiladi. Masalan biz tadqiqotimiz doirasida “Sharq Uyg‘onish davri allomalarining ma’naviy merosini pedagogik dasturiy vositalar yordamida o‘rganish” nomli elektron o‘quv qo‘llanma yaratdik. Mazkur elektron o‘quv qo‘llanmadan oliy ta’lim muassasalarida Pedagogika tarixi fanining o‘quv mashg‘ulotlarida foydalanish maqsadga muvofiq. Elektron o‘quv qo‘llanma pedagogik dasturiy vositalar: o‘rgatuvchi dasturlar, test dasturlari va mashq dasturlarining didaktik imkoniyatlaridan foydalangan holda yaratilgan. Ushbu elektron o‘quv qo‘llanma Autoplay dasturida yaratildi. Autoplay dasturida yaratilgan “Sharq Uyg‘onish davri allomalarining ma’naviy merosini pedagogik dasturiy vositalar yordamida o‘rganish” nomli elektron o‘quv qo‘llanmaning mundarijasi quyidagicha tuzilgan.

1. Sharq Uyg‘onish davrida pedagogik fikrlarning rivojlanishi. Sharq Uyg‘onish davrida ta’limiy-axloqiy qarashlar .

2. Sharq pedagogika ta’limotida ta’limiy-axloqiy qarashlar.

3. XIV-asrning ikkinchi yarmi va XVI-asrda Movarounnahrda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar rivoji nomli mavzularni o‘z ichiga olgan.

II. Taqdimot. Yuqoridagi ma’ruzada keltirilgan mavzular yuzasidan elektron taqdimotlar yaratildi. Mazkur taqdimotlar genial.ly taqdimot yaratuvchi platform yordamida yaratildi.

1-rasm. Elektron o'quv qo'llanmaning mundarijasi

Ma'ruza matni quyidagi mavzulardan iborat

Genial.ly - bu kreativ interaktiv taqdimotlar yaratishga mo'ljallangan bulutli xizmatdir. Ushbu universal o'quv platformasi o'qituvchilarga talabalar faolligini oshirish maqsadida qiziqarli va interaktiv taqdimotlar yaratish imkonini beradi. Taqdimotda turli multimedia elementlaridan foydalanish mumkin. Bu foydalanuvchilarga istalgan vaqtda onlayn taqdimotlarni yaratish va o'zgartirish imkonini beradigan bulutli yechim hisoblanadi.

2-rasm. Genial.ly platformasidan foydalanib tuzilgan taqdimotlar

III. Videoma'lumot. Ushbu qismda Sharq Uyg'onish davri allomalari (Muso al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Mahmud

Qoshg‘ariy, Bobur)ning ilm-fan va ta‘lim-tarbiyaga oid qarashlarini o‘rganishga doir videoma‘lumotlar berilgan.

IV. Audioma‘lumot. Multimediali axborotning audiokomponenti ovozli ma‘lumotlarni uzatish uchun xizmat qiladi. Mazkur audioma‘lumotda allomalimiz haqida ma‘lumotlar va Kaykovus qalamiga mansub “Qobusnoma” asarining audiokitobi berilgan.

V. 3D kitob. Ispring dasturida avtomatik tarzda 3D-kitob maketini yaratish mumkin. iSpring dasturi interfeysi Microsoft Office dasturlarining interfeysiga o‘xshash bo‘lib, ekranning yuqori qismida lenta maydoni mavjud. Sharq Uyg‘onish davri allomalari (Muso al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Mahmud Qoshg‘ariy, Bobur)ning ma‘naviy va ilmiy merosi haqida 3D o‘lchamli kitoblarni yaratdik.

Oliy ta‘lim muassasalarida “Pedagogika tarixi” yoki “Xalq pedagogikasi” fanlaridan mutafakkirlarimizning ma‘naviy va ilmiy qarashlariga doir mustaqil ta‘lim topshiriqlarini 3D o‘lchamli kitoblarni yaratish orqali bajarsalar maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

3-rasm. Ispring dasturida yaratilgan 3D-kitoblar

4-rasm. Ispring dasturi asosida tuzilgan elektron testlar

Seminar mashg'uloti uchun test topshiriqlarini iSpring QuizMaker dasturida tuzish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu dasturning imkoniyatlari keng bo'lib, quyidagi nostandart test turlarini yaratish imkoniyati mavjud.

Ko'rib turganimizdek, an'anaviy testlarda farqli ravishda mazkur dasturda yaratilgan testlarda bir xillik mavjud emas. Shuningdek, mazkur dasturlar orqali rasm, ovoz va formulalar yordamida testlar tuzish imkoniyatining mavjudligi talabalarning o'quv fanini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishini va motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

VII. E-mashq

Biz elektron o'quv qo'llanmamiz uchun wordwall.net dasturidan foydalanib electron interfaol mashqlar yaratdik. Wordwall.net o'qituvchilar uchun turli xil didaktik materiallarni yaratish imkoniyatini taklif etadi. Wordwall.net o'qituvchilarga auditoriyada yoki masofaviy ta'limda o'rganishni kuchaytirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan viktorinalar, o'yinlar va boshqotirmalar kabi interaktiv, qiziqarli resurslarni yaratishga imkoniyatini beradi. Ushbu interfaol resurslardan foydalanish talabalarni mavzuni mazmun-mohiyatini yaxshi tushunishlari va mustahkamlashlariga mustahkamlashlariga yordam beradi. Umuman olganda, Wordwall.net turli fan sohalari va sinf darajalarida o'qitish va o'rganishni yaxshilaydigan bir qator pedagogik imkoniyatlarni taklif etadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kredit-modul tizimi sharoitida o'quv jarayonini raqamli ta'lim texnologiyalarga asoslangan elektron ta'limiy

resurslar yordamida tashkil etish eng istiqbolli yoʻnalishlardan biri sanaladi. Shunday ekan kompyuter dasturchilari hamda pedagoglar va tadqiqotchi olimlarimiz hamkorlikda xalqaro taʼlim standartlari talablariga javob bera oladigan innovatsion pedagogik dasturiy mahsulotlarni yaratishlari, raqamli taʼlim texnologiyalari asosidagi ishlarni takomillashtirib, ommalashtirish orqali zamonaviy taʼlim milliy modelini yaratish lozim. Zero, elektron taʼlim resurslarini oʻquv jarayonida qoʻllash, oʻqituvchining taʼlim berish imkoniyatlarining oshishiga, boshqa tomondan talabalarning ijodiy faoliyatini faollashishiga, amaliy tajribasini yuksalishiga, ilmiy yangilikka qiziqishiga va kasbiy kompetensiyalarini shakllanishiga katta hissa qoʻshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi “Taʼlim toʻgʻrisida”gi OʻRQ-637- son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PF-5847-son Farmoni. T.: 2019, 8 oktabr. <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga moʻjallangan yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi” PF-60 sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
4. Mirziyoyev Sh.M. “Oliy Majlis va Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasi”. 22.12.2022-y. <https://president.uz/oz/lists/view/5774>
5. Бурцева Г. Обучить с помощью электронных средств: это возможно! [Электронный документ] / Г. Бурцева (<http://pedsovet.su/publ/26-1-0-739>). 10.01.2010
6. Jamoldinova O, Ziyoyeva M. Ajdodlarimiz maʼnaviy merosini dasturiy vositalar yordamida oʻrganishning didaktik imkoniyatlari. Taʼlim va innovatsion tadqiqotlar (2023 йил № 11). 153-b. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13254_1_F04F52C24C19699DBE344F2BA641C02C830BB7AF.pdf
7. Ziyoyeva M. Taʼlim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_7-son. 735-b. <https://research-edu.com/index.php/namdu/article/view/545>

O'zbekistonda kichik sanoat korxonolari rivojlanish tendensiyalari

Muxtorov No'monxon Maxammadovich

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti Farg'ona filiali "Iqtisodiyot va kasb ta'limi" kafedrasi assistenti*

Annotatsiya. Rivojlangan xorijiy davlatlarda kichik va o'rta tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini ish bilan ta'minlash va sanoatning texnologik rivojlanishi bilan bog'liq muammolarni hal etishning muhim mexanizmlaridan biri industrial parklar, texnopolislar va sanoat zonalarini hisoblanadi. O'zbekistonda kichik sanoat korxonalarini so'nggi yillarda iqtisodiy rivojlanishda muhim o'rin tutmoqda. Yangi biznesni tashkil etishning qulayligi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish, va eksport imkoniyatlarining kengayishi kabi omillar kichik sanoatning rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Ushbu maqolada kichik sanoat korxonalarini bugungi rivojlanish tendensiyalari, sohaga kiritilgan investisiyalar, O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarish tarmog'ida kichik biznes korxonalarini rivojlanishiga omillar ta'siri tahlil etilgan.

Kalit So'zlar: zamonaviy iqtisodiyot, kichik sanoat, O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, iqtisodiy o'sish

Kirish. Ma'lumki, bugungi kunda sanoat tarmog'i zamonaviy iqtisodiyotning asosiy va etakchi bo'g'ini hisoblanadi. Jahon mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, sanoat, ayniqsa, qayta ishlash sanoti tarmoqlarining har tomonlama rivojlantirilishi iqtisodiyotning xalqaro darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlashga muhim zamin yaratadi. 2000-yillardan boshlab, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hukumat tomonidan bir qator ijobiy islohotlar amalga oshirildi. Kichik sanoat korxonalarini o'zining elastikligi, tez o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashuvchanligi, va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Materiallar. Maqola uchun asosiy ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasining so'nggi yillarda

Received: 18 Nov. 2024

Accepted: 27 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

e'lon qilgan iqtisodiy ko'rsatkichlari, sanoat tarmoqlarining rivojlanishi haqida hisobotlar, shuningdek, kichik sanoatni rivojlantirishga qaratilgan hukumat qarorlari va qonunchilik hujjatlari asosida olingan.

Yangi O'zbekistonda ham iqtisodiyotning tarkibiy tuzilmasini sifat jihatdan takomillashtirish hamda barqaror iqtisodiy o'sish imkoniyatlaridan foydalanishda sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida mazkur tarmoq imkoniyatlariga quyidagicha baho berilgan: "... iqtisodiy o'sishga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investisiyalarni ko'paytirish orqali erishiladi.

Garvard universiteti tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatimiz 50 dan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda barcha imkoniyatlar va nisbiy ustunliklarga ega. Ayniqsa, neft-gaz-kimyoy, metallurgiya, mashinasozlik, elektrotexnika farmasevtika, qurilish materiallari, to'qimachilik, charm-poyabzal, oziq-ovqat hamda "yashil iqtisodiyot" bilan bog'liq sanoat tarmoqlari iqtisodiyotimiz "drayverlari"ga aylanishi uchun barcha etarli sharoitlar mavjud". Ayniqsa, sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda kichik biznes korxonalarini imkoniyatlaridan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kichik sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatidan foydalanish darajasini o'rganilganda sohadagi asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar dinamikasi tahlili muhim o'rin tutadi. Chunki, kiritilayotgan investisiyalar sanoat tarmog'i rivojlanishiga bir necha yo'l bilan ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, mazkur investisiyalarning salmoqli qismi bevosita sanoat tarmog'i korxonalariga kiritilib, buning natijasida yangi korxonalarining tashkil etilishi yoki mavjud korxonalar ishlab chiqarish quvvatlarining oshishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, boshqa turdagi iqtisodiy faoliyat olib boruvchi korxonalariga kiritilgan investisiyalar ham sanoat tarmog'ida ishlab chiqariluvchi tovarlarga bo'lgan talabning oshishiga hamda buning natijasida sanoat korxonalarini faoliyatining kengayishiga olib keladi.

So'nggi besh yildagi asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi shuni ko'rsatmoqdaki, u deyarli uch martaga ko'payib, o'sish tendensiyasiga ega bo'lmoqda.

Mamlakatimiz bo'yicha kichik biznes korxonalarida asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar hajmi 2019 yilda 2015 yilga nisbatan deyarli 11 marta o'sgan. Raqamlarga e'tibor qaratilsa, ushbu yillarda investisiyalarning oldingi

yilga nisbatan o'sish sur'ati respublika bo'yicha tegishli ravishda 129,4 va 166,7 foizni tashkil etgan.

Xuddi shu mazmundagi tahlilni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha mamlakatimizdagi kichik korxonalar va mikrofirmalarning asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalari orqali ham amalga oshirish mumkin.

Ushbu tahlil natijasida iqtisodiy faoliyat turlari tarkibida sanoat tarmog'ining yuqori o'rni va ahamiyati to'g'risidagi fikrlar yana bir bor o'z tasdig'ini topadi. Ya'ni, kichik korxonalar va mikrofirmalarning asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalari jihatidan iqtisodiy faoliyat turlari tarkibida sanoat tarmog'ining ulushi eng yuqori bo'lib, 2015 yildagi 48,3 foizdan 2019 yilda 61,6 foizga qadar o'sgan.

Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi, trln. so'm

So'nggi besh yil ichida o'sish sur'atlarini ko'radigan bo'lsak, 2020-yilda 104,6 % ga yetgan, 2021- yilda bir oz pasayib 97,8 % ni tashkil etgan, 2022- yilda ko'payib – 115,2 % kuzatildi, hozirgi davrgacha yana o'sish tendensiyasiga ega bo'lib – 174,5 % ni tashkil etdi.

Ayni paytda, investitsiyalarning oldingi yilga nisbatan o'sish sur'ati bo'yicha sanoat tarmog'ining ko'rsatkichlari jami iqtisodiy faoliyat turlari ko'rsatkichlaridan yuqori bo'lmoqda. Bu esa, sanoat tarmog'idagi investision faoliyatning boshqa qator tarmoqlarga nisbatan faolligini anglatadi.

Asosiy kapitalga investitsiyalar o‘shish sur‘atlari dinamikasi, % da

O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes korxonalari sanoat ishlab chiqarishining iqtisodiyotdagi rolini baholash uchun soha korxonalari tomonidan amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlar hajmining yillar davomidagi dinamikasini ko‘rib chiqamiz: Tahlil davrida, ya’ni, 2019 yilda 2015 yilga nisbatan sanoat mahsulot (ish, xizmat)lar hajmi 277,5 foizga, iste’mol mollari 312,9 foizga, oziqovqat mahsulotlari hajmi 273,2 foizga, nooziqovqat mahsulotlari hajmi 339,5 foizga oshgan. Sanoat mahsulotlarning yuqoridagi barcha turlari bo‘yicha oldingi yilga nisbatan o‘shish kuzatilgan. Faqat 2019 yilda oldingi yilga nisbatan sanoat mahsulot (ish, xizmat)lar hajmi 87 foizni, iste’mol mollari 97,7 foizni, nooziq-ovqat mahsulotlari hajmi 89 foizni tashkil etgan, ya’ni, pasayish ro‘y bergan.

Sanoat tarmog‘ining mamlakatimiz iqtisodiyotida tutgan o‘rnini yanada aniqroq tasavvur qilish uchun kichik biznes korxonalari tomonidan sanoat ishlab

chiqarish hajmining tarkibini tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tahlil malumotlariga ko'ra mamlakatimiz kichik biznes korxonalarini tomonidan sanoat ishlab chiqarish hajmi tarkibida eng katta salmoqni qayta ishlash sanoati egallab, tahlil qilinayotgan davr davomida mazkur salmoq o'sib borish tendensiyasini namoyon etmoqda. Keyingi o'rinni tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash egallab, uning salmog'i 1,6 – 3,0 foiz chegarasida tebranib bormoqda. Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalashning solishtirma salmog'i 0,1 – 1,5 foiz, suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilitatsiya qilish 0,3 – 0,4 foiz chegarasini tashkil etadi.

Yillar kesimida markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushlari, % da

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar va o'sish sur'atlari to'g'ridanto'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga to'g'ri kelib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 258,0 % ni tashkil etdi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, kichik biznes korxonalari sanoat ishlab chiqarishining asosiy qismini qayta ishlash sanoati tashkil etmoqda. Shunday ekan, qayta ishlash sanoatining tarkibiy tuzilishi va yillar davomidagi o'zgarishlarni tahlil qilishning taqazo etilishi tabiiy holat hisoblanadi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi kichik biznes korxonalari qayta ishlash sanoatining tarkibini ko'rib chiqamiz: Tahlil ma'lumotlaridan ko'rinadiki, qayta ishlash sanoati tarkibini tahlil qilganda ulardagi kichik tarmoqlarni tutgan o'rnini hamda yillar davomidagi o'zgarish tavsifiga e'tibor qaratish lozim. Shu nuqtai nazardan qaraganda oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish, to'qimachilik, kiyim, teri va unga tegishli mahsulotlarni ishlab chiqarish tarmoqlari ancha yuqori salmoqni tashkil etadi. Biroq, yillar davomida mazkur solishtirma salmoq qiymatlari o'zgarib turganligi sababli, tahlil qilinayotgan davrda aynan qaysi tarmoq ahamiyatliroq o'rin tutishi haqida aniq baho berib bo'lmaydi. Shunga ko'ra, fikrimizcha, har bir kichik tarmoq bo'yicha tahlil davridagi solishtirma salmoqlarning o'rtacha qiymatini aniqlash hamda o'zaro taqqoslash maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosiy kapitalga investitsiyalarning texnologik tarkibi, jamiga nisbatan % da

Kichik sanoat korxonalari o'zining moslashuvchanligi va tejamkorligi bilan iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi, ammo rivojlanishning oldida hali ko'plab to'siqlar mavjud. Hukumat tomonidan kichik sanoatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar, imtiyozli kreditlar va soliq turtkilari bu sektorni

rag'batlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, kichik sanoatni eksport imkoniyatlari bilan ta'minlash, chet el investitsiyalarini jalb qilish va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarur.

Xulosa: O'zbekiston kichik sanoat korxonalarini iqtisodiyotning muhim qismiga aylangan bo'lsa-da, uning to'liq potensialidan foydalanish uchun ba'zi muammolarni hal etish zarur. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirish va eksport imkoniyatlarini oshirish kichik sanoatning kelajagi uchun asosiy yo'nalishlar sifatida ko'riladi. Shu bilan birga, kichik sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abulqosimov X.P., Qulmatov A.A. O'zbekistonda kichik biznes sohasida oilaviy tadbirkorlikning o'rni va uni rivojlantirish yo'llari. Monografiya. – T.: Universitet, 2015 y. – 126-b.
2. Muftaydinov Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari. Dis... iqt. fan. d-ri. – T., 2004 y.
3. Boltabaev M.R., Qosimova M.S., Ergashodjaeva Sh.J., G'oyibnazarov B.K., Samadov A.N., Otajonov Sh.I. Kichik biznes va tadbirkorlik: O'quv qo'llanma. –T.: Iqtisodiyot, 2012 y. – 274-b.
4. G'ofurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Diss... 08.00.13 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti; 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi(iqtisodiyot fanlari) –T.: 2017.
5. Назарматов О.С. К вопросам совершенствования управления инновационными процессами в текстильной промышленности. An international Journal of. Экономика и предпринимательство. № 9,2023. 1271-1278 betlar.
6. Назарматов О.С. Improving the use of innovative processes in hr management in textile enterprises. AKADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN 2249-7137. Vol.12 Issue 08. Avgust 2022.30-40 betlar.
7. Nazarmatov O.S. The usage of foreign experiences management innovative activities in the healthcare. Theoretical & Applied Science. № 10(78) 2019. p-ISSN 2308-4944 (print). e-ISSN 2409-0085 (online). Philadelphia, USA. 166-169 betlar.

Методы реализации ACID транзакций для распределенной базы данных технологии репликации

Дилшодов Абдоржон Дилшоджон угли

Ферганский филиал ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация. Для современных приложений базы данных играют важную роль в хранении больших объемов данных и создании приложений для использования некоторых из них. В таких обстоятельствах базы данных часто оптимизируются по горизонтали, то есть исключаются из повторного использования на нескольких физических серверах, чтобы удобно обрабатывать бизнес-информацию. Таким образом, многие бизнес-процессы требуют выполнения транзакций при обслуживании устройств ACID. Системы управления реляционными базами данных (СУБД), поддерживают транзакции ACID, но для них горизонтальное масштабирование не всегда эффективно, поскольку существуют сервисы реляционного моделирования.

Ключевые слова: распределенная база данных; транзакция; производительность; ACID; NOSQL; NEWSQL; MongoDB; VoltDB

Введение. Базы данных (БД) являются важной основой большинства современного программного обеспечения и широко используются в различных сферах жизни человека, включая медицину, финансовые и банковские услуги, социальные сети. В настоящее время МБ и системы их управления (СУБД), а также технологии хранения и обработки данных быстро развиваются, а масштабы их использования с каждым годом увеличиваются.

Поскольку аппаратные ресурсы серверов, на которых установлена СУБД, ограничены, возникает необходимость масштабирования сервера по вертикали или по горизонтали для обработки возросшего объема данных. Вертикальное масштабирование означает увеличение аппаратных ресурсов на сервере, но этот подход недостаточно эффективен для крупномасштабных систем.

Поэтому стало популярным горизонтальное масштабирование, основной

Received: 20 Nov. 2024

Accepted: 28 Nov. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

принцип которого заключается в добавлении в кластер дополнительных серверов и обеспечении их работы как единой системы. В результате данные хранятся на нескольких физических серверах, и такой подход обеспечивает практически неограниченную масштабируемость.

Горизонтально распределенный МБ реализуется через несколько серверов, где каждый сервер отвечает за определенную часть данных. Для этого типа масштабирования используются две основные технологии: шардинг и репликация. В процессе шардинга разные части базы данных размещаются на отдельных серверах. При репликации полная копия базы данных хранится на каждом сервере.

Для современных МБ очень важно поддерживать ACID-транзакции, то есть такие принципы, как атомарность, согласованность, изоляция и стабильность, особенно для бизнес-транзакций (например, денежных переводов или бронирования билетов). Однако при горизонтальном масштабировании возникают проблемы с управлением транзакциями, поскольку разные узлы кластера обмениваются данными через сетевой протокол TCP, что затрудняет обеспечение согласованности и стабильности транзакций. Эта проблема особенно актуальна для реплицируемых МБ, где данные, хранящиеся на разных серверах, всегда должны быть синхронизированы.

Таким образом, при разработке распределенных систем одним из важных вопросов является выбор и реализация эффективных методов поддержки распределенных транзакций в реплицируемых МБ.

Литературный анализ и методология

Классические реляционные СУБД, включая такие системы, как PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, изначально сталкивались с трудностями при реализации горизонтального масштабирования и распределенных транзакций. Основная причина этого заключается в том, что реляционная модель данных с ее такими функциями, как ссылочная целостность и уникальные ограничения, усложняет эффективное распределение данных между несколькими физическими машинами.

Кроме того, принципы ACID реляционной СУБД изначально были разработаны для единого адресного пространства (одного сервера), что затрудняет реализацию этих принципов в распределенной среде. По этой причине большинство реляционных баз данных не предоставляют готовых инструментов и возможностей для поддержки распределенных транзакций ACID.

Эти задачи требуют внедрения новых подходов и технологий, включая шардинг, репликацию и использование специальных протоколов для управления распределенными транзакциями.

Для решения проблем горизонтального масштабирования был разработан новый тип баз данных NoSQL, целью которого является обойти ограничения, присущие реляционным моделям данных и языку SQL. Поскольку СУБД NoSQL не основаны на схемах баз данных или связях между таблицами, они с самого начала предоставляют простые решения для горизонтального масштабирования.

Однако большинство систем NoSQL поддерживают транзакции только на уровне одной записи, что ограничивает их использование в сложных транзакционных бизнес-операциях. Чтобы решить эту проблему, некоторые NoSQL-системы дополнены дополнительными функциями. Например, **MongoDB** полностью поддерживает распределенные транзакции ACID и известна своей высокой производительностью и широкой интеграцией со многими языками программирования.

NewSQL, целью которого является объединение преимуществ реляционных и NoSQL баз данных. Эти системы изначально поддерживают горизонтальное масштабирование и сохраняют принципы ACID и функциональность SQL, присущие реляционным системам. Хотя этот класс систем пока не получил широкой популярности, среди них **VoltDB** выделяется высокой эффективностью и интеграцией с языками программирования.

Одним из первых способов реализации распределенных транзакций было управление ими на уровне приложения. При таком подходе приложение отвечает за координацию транзакций на всех узлах кластера. В качестве примера можно использовать протокол двухфазной фиксации.

Изучение методов реализации распределенных ACID-транзакций посредством СУБД NoSQL (в случае MongoDB) и СУБД NewSQL (в случае VoltDB) является современным и перспективным подходом. Данное исследование направлено на повышение эффективности применения транзакций в горизонтально распределенных МБ и разработку соответствующих рекомендаций.

Для исследования необходимо:

- Создание пилотной базы данных и планирование транзакций;
- Планирование и проведение экспериментов по разным объемам, режимам загрузки и доступа;

- Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:
 - Среднее время выполнения запросов на чтение и запись транзакций;
 - Требования к ресурсам: размер базы данных, доля оперативной памяти и процессорного времени.

Наряду с анализом абсолютных значений измерений важно также определить и оценить динамику их роста. Сравнивая эти методы, можно сделать однозначные выводы об эффективной реализации ACID-транзакций при горизонтальном масштабировании.

Материалы и методы

Для эксперимента спроектирована упрощенная база данных для индустрии электронной коммерции, которая реализована в виде **модели BSON для MongoDB и реляционной модели для VoltDB**. Данная конструкция направлена на удовлетворение потребностей распределенных систем с большими нагрузками и большими объемами данных. Выбор отрасли электронной коммерции ясно показывает важность распределенных транзакций для определенных задач.

Упрощенная структура базы данных:

Проект включает в себя следующие основные объекты:

- Категории продуктов: имеют только пространство имен.
- Товары: наименование, описание, количество на складе, цена и принадлежность к категории.
- Характеристики товара: название свойства, его значение и принадлежность к определенному товару.
- Клиенты: имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона и физический адрес.
- Заказы: точная дата доставки, скидка и принадлежность конкретному покупателю.
- Элементы заказа: показывает конкретный продукт, количество заказа и его соответствие конкретному заказу.

Типы моделей:

1. Рисунок 1: Реляционная модель. Эта схема базы данных структурирована в нормализованном формате (например, с первичными и внешними ключами).
2. Рисунок 2: Модель в формате BSON. Эта структура была разработана для MongoDB и включает структуру на основе документов.

Хотя эта база данных упрощена, она дает возможность опробовать основные практики ради опыта. В ходе эксперимента:

— Структура базы данных реализована в BSON и реляционных форматах.

- Обе модели протестированы для управления транзакциями и тестирования производительности.

- Для оценки используются такие критерии, как среднее время выполнения, потребление ресурсов и производительность системы.

При необходимости могу разработать графическое представление схем базы данных.

Рисунок 1. Реляционная схема МБ

Для разработки запросов на эксперименты были выбраны следующие бизнес-операции электронной коммерции.

запросов **SQL** и **BSON** были разработаны для **VoltDB** и **MongoDB** соответственно для выбранных бизнес-процессов для проведения экспериментов. Эти транзакции в основном выполняются в соответствии со стандартным уровнем изоляции **DBC (Database Consistency)** для разных СУБД.

```

"Categories"
{
  "id": "ObjectId",
  "name": "string"
}

"Products"
{
  "id": "ObjectId",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "quantity": "number",
  "price": "decimal",
  "category": "ObjectId",
  "properties": [{
    "name": "string",
    "value": "string"
  },
  ...
]
}

"Customers"
{
  "id": "ObjectId",
  "first_name": "string",
  "last_name": "string",
  "email": "string",
  "phone_number": "string",
  "address": "string"
}

"Orders"
{
  "id": "ObjectId",
  "delivery_date": "Date",
  "customer": {
    "id": "ObjectId",
    "email": "string"
  },
  "items": [{
    "product_id": "ObjectId",
    "product_name": "string",
    "ordered_quantity": "number"
  },
  ...
]
}

```

Рисунок 2. Структура БД BSON

Для эксперимента было принято следующее расположение узлов сервера БД:

- Измерения проводились для кластера виртуальных серверных машин МБ;
- каждый сервер работает на виртуальной машине В2s с 2 процессорами, 4 ГБ ОЗУ и 8 ГБ жесткого диска в облаке Azure.

Таблица 1. Возможности МБ для режимов обучения

Режим	Всего объектов в базе данных	Количество одновременных подключений	Количество дублирующихся узлов в кластере
Основной	122 064	10	2
Главная+	568 064	30	3
Базовый ++	1 266 064	50	-
Середина	2 420 064	100	4
Интенсивный	8 050 064	300	6

- Операционная система Windows Server 2016.

Экспериментальная нагрузка на кластер МВ формировалась с учетом следующих факторов:

- объем данных, хранящихся в базе данных;
- количество одновременных подключений к базе данных;
- количество узлов репликации в кластере МВ, для которых результаты транзакций должны записываться одновременно и последовательно.

Для ряда экспериментов были определены режимы, связанные с конкретными дискретными значениями вышеуказанных факторов (табл. 1).

В основе эксперимента лежит идея измерения времени выполнения и потребления ресурсов запросов путем постепенной смены одного режима на другой для одного фактора, при этом значения двух других факторов остаются статичными. Для сравнения важнейших критериев, влияющих на время выполнения запросов, также проводится эксперимент с пошаговым изменением режимов всех факторов одновременно.

Все измерения было решено сравнить не только по абсолютным значениям, но и путем определения функций зависимости и графического сравнения темпов их роста.

Был сделан ряд запросов на проведение исследований на основе конкретных бизнес-процессов, а именно:

- убрать три самые популярные категории товаров;
- вызвать заказ и его элементы по идентификатору заказа;
- операция ввода заказа с переменным количеством элементов заказа, равным количеству элементов для данного режима;
- возобновление товара, количество которого меньше 10, т.е. операции по снижению цены на 10%;
- операция по удалению всех заказов, общая сумма которых находится в определенном сегменте $[x; x + 500]$, где $x \in [8000; 13\ 000]$;
- сложная операция с вводом множества заказов с их элементами, обновлением путем увеличения количества товара на складе при текущем количестве менее 15, а также обновлением даты заказа путем ее перемещения на несколько дней вперед. ;
 - комплексная сделка по внедрению новых категорий и товаров для них, привлечению новых клиентов и заказов по ним, а также продлению скидки на заказы, срок доставки которых относится к определенному сегменту.

Для эксперимента было разработано специальное программное обеспечение, суть которого заключается в автоматическом развертывании

кластера базы данных с количеством узлов согласно определенному режиму, заполнении его данными согласно этому режиму и отправке параллельных запросов к кластеру для выполнения. данный режим. Программное обеспечение измеряет время выполнения каждого запроса и постоянно контролирует потребляемые ресурсы.

Результаты исследования и их обсуждение

Проанализируем наиболее интересные направления экспериментов по поддержке ACID-транзакций для NoSQL СУБД MongoDB и NewSQL СУБД VoltDB. Начнем анализ с таких ресурсов, как размер в МБ. На рисунке 3 изображена гистограмма, показывающая размеры базы данных для каждого режима. На этой гистограмме показаны случаи, когда количество доступных объектов одинаково, что позволяет определить взаимосвязь между объемом данных и потреблением ресурсов.

Как видите, базе данных VoltDB требуется меньше памяти для хранения того же объема данных, что и MongoDB. По мере увеличения объема данных пространство базы данных расширяется, а это означает, что СУБД VoltDB требует меньше памяти для хранения одного объекта, чем MongoDB.

Рисунок 3. Сравнительная таблица размеров базы данных

Для обоих методов смотрите результаты измерения времени ЦП в процентах. В ходе экспериментов выяснилось, что время процессора не зависит от количества итераций в кластере в обоих случаях. Интересно, что для MongoDB характерно более быстрое увеличение потребления процессора только при увеличении соотношения объёма данных, хранящихся в базе данных, и только при увеличении количества одновременных подключений к процессору время также увеличивается, но медленно и это нежелательно. увлажняющий. VoltDB, с другой стороны,

показывает только 1%-ный рост от самого низкого режима до самого высокого по мере роста данных, но показывает прогрессивный рост с количеством подключений. Сравнительные таблицы с абсолютными значениями для обоих методов представлены в табл. 2 и табл. 3.

Итак, с точки зрения загрузки ЦП лучше использовать VoltDB, если заранее известна доступность программы.

будет иметь большой объем данных и статическое количество пользователей. Напротив, MongoDB лучше использовать, когда система стремится привлечь большое количество пользователей с большим или меньшим набором данных.

Таблица 2. Только результаты экспериментов с изменением объёма данных

Режимы	ЦП MongoDB (%)	ВольтБД ЦП (%)
Базовые данные	1.1	1
Базовые данные+	3,5	1.1
Базовые данные++	3.7	1.3
Инструмент данных	7.1	1,4
Интенсивность данных	7.2	2

Таблица 3 . Только результаты экспериментов с изменением количества одновременных подключений

Режимы	Процессор MongoDB (%)	ВольтБД ЦП (%)
Основное соединение	1.1	1
Подключение Базовое+	2,5	1,4
Подключение Базовое++	3.6	2
Инструмент подключения	3,5	4.2
Связь интенсивная	3.7	10

Если соотношение объема данных и количества пользователей заранее неизвестно или предполагается характерный рост обоих значений, то в измерениях производительности процессора одновременно и постепенно увеличиваются все коэффициенты загрузки. . лучше обратить внимание (табл. 4). .

Как видите, в этом случае VoltDB потребляет меньше процессора и это потребление растёт медленнее, чем в случае с MongoDB. Поэтому, если приложение должно быть готово к быстрому росту данных и пользователей, лучше выбрать VoltDB с точки зрения потребления ЦП.

Таблица 4. Результаты экспериментов при одновременном увеличении всех коэффициентов нагрузки

Режимы	ЦП MongoDB (%)	ВольтБД ЦП (%)
Основной	1.1	1
Главная+	1,9	1,4
Базовый ++	6.3	2.2
Середина	10.2	4.7
Интенсивный	16,5	13

Проанализируем объем оперативной памяти, потребляемый сервером базы данных во время транзакций в разных режимах загрузки. Результаты показывают, что MongoDB с самого начала требует в несколько раз меньше ресурсов оперативной памяти, чем VoltDB. Например, при изменении размера данных MongoDB потребляет ОЗУ от минимум 91 МБ до максимум 99 МБ, а при увеличении количества подключений потребление составляет от 83 МБ до 97 МБ. Даже с учетом статистической ошибки рост явно очень медленный. А у VoltDB эти показатели значительно выше: потребление оперативной памяти увеличивается с 218 МБ до 560 МБ при изменении размера данных и с 218 МБ до 1360 МБ при изменении количества подключений. Гистограммы, показывающие потребление оперативной памяти по размеру данных (рис. 4) и изменение количества подключений, показывают, что разница в оперативной памяти, вызванная изменением размера данных, меньше по сравнению с изменением количества подключений, будет

Также обратите внимание, что объем оперативной памяти для обоих методов фактически не зависит от количества итераций.

Хотя мы видим удвоение потребления оперативной памяти между двумя последними режимами для обоих методов, VoltDB по-прежнему требует больше оперативной памяти при высокой нагрузке. Следовательно, с точки зрения использования оперативной памяти сервера базы данных более эффективно использовать MongoDB.

Рисунок 4. Сравнительная гистограмма потребления оперативной памяти при изменении размера данных

Далее мы рассмотрим результаты измерения среднего времени выполнения операций.

Посмотрим на результаты операции вставки одного заказа с его элементами. При изменении режима загрузки количество включаемых элементов увеличивается:

- Базовый: 30 предметов;
- Базовый +: 40 предметов;
- Базовый++: 50 предметов;
- Среднее: 60;
- Интенсив: 100 предметов.

Результаты экспериментов показали, что MongoDB выполняет транзакции в несколько раз быстрее, чем VoltDB, при условии изменения любого фактора. При этом было обнаружено, что соотношение объемов данных в базе данных не влияет на скорость входных транзакций для MongoDB, но существенно влияет на нее для VoltDB (рис. 5).

С другой стороны, фактор количества итераций показал противоположную ситуацию: этот фактор оказал существенное влияние на MongoDB, но не на VoltDB (рис. 6). Хотя время транзакции увеличивалось с увеличением количества итераций, изменение было небольшим, всего порядка 100 мс.

Для обоих методов определено, что время выполнения операции ввода зависит от количества одновременных подключений. Однако MongoDB выполняет этот процесс в несколько раз быстрее, чем VoltDB, а с увеличением количества подключений увеличение времени также происходит гораздо медленнее, чем VoltDB (рис. 7).

Рисунок 5. График роста времени выполнения транзакций при добавлении к объёму данных на основе VoltDB

Рисунок 6. График роста времени выполнения транзакций при добавлении к объёму данных на основе VoltDB

В результате одновременного увеличения всех коэффициентов загрузки в обоих методах наблюдалось значительное увеличение времени выполнения операций ввода. На основании этого можно определить максимальную пропускную способность обоих методов при максимальном уровне каждого фактора и в случаях, когда все факторы одновременно высоки.

Эксперименты показали, что MongoDB во всех случаях обеспечивает более высокую пропускную способность, чем VoltDB. Анализируя результаты опыта обновления операций, суть этого процесса направлена на изменение цены на всю продукцию с учетом случаев, когда количество товаров сравнительно невелико.

Оказывается, обновление VoltDB для транзакции показывает хорошие результаты как по абсолютным значениям (разница во времени достигла 37 раз), так и по росту. Таким образом, при увеличении различных коэффициентов нагрузки для VoltDB скорость роста увеличивается примерно в 1,5-2 раза.

Рисунок 7. График сравнения времени выполнения ввода для обоих методов при переменном количестве соединений

МБ сервер. Примерами таких приложений являются системы компьютерного зрения, которым требуется много процессорного времени для решения задачи классификации. Благодаря такому подходу вы сможете сэкономить самые дорогие ресурсы ЦП.

Все это экономит оперативную память, аренда которой тоже обходится довольно дорого.

По результатам экспериментов реализация распределенных ACID-транзакций с использованием MongoDB больше подходит в следующих случаях:

- Для приложений, в которых операции чтения перевешивают операции записи (например, системы аналитики, системы обработки данных, интернет-магазины, сложные индексированные поисковые системы), MongoDB более эффективен. Потому что он выполняет простое чтение индекса, а также сложные запросы, такие как группировка, сортировка и ограничение, на высокой скорости.

- Приложения, в которых операции ввода имеют приоритет над обновлением и удалением и предназначены для последующего анализа данных (например, системы централизованной регистрации данных, системы управления экологическими показателями через Интернет вещей или системы бронирования билетов), совместимы с MongoDB. В таких случаях введенные данные будут обработаны и в дальнейшем не будут изменены.

- MongoDB для приложений, которым необходимо одновременно вставлять, обновлять или удалять множество записей в рамках ACID-транзакции (например, сложные транзакции в банковских системах, программы денежных переводов, программное обеспечение для построения графических диаграмм или автоматизированные системы скоринга), более продуктивны. Потому что это ускоряет транзакции на всех узлах, делая несколько отдельных запросов. По мере увеличения количества запросов разница во времени обработки транзакций между MongoDB и VoltDB становится больше.

С другой стороны, использование VoltDB для реализации распределенных транзакций ACID более эффективно, когда:

- При разработке приложений, где операции обновления имеют приоритет над другими важными процессами (например, в общих системах управления документами, где несколько пользователей одновременно редактируют один документ, или в системах, управляющих финансовыми

обменами, курсами валют), в соответствии с Результаты измерений, VoltDB выполняет эти виды операций быстрее, чем MongoDB.

- При создании приложений, где частота удаления данных такая же, как и их ввод, или где процесс удаления имеет решающее значение (например, при передаче конфиденциальных данных через одноразовые страницы или отображении данных в системах реального времени, где устаревшие данные необходимо удаляется сразу, чтобы не занимать место на диске), VoltDB более эффективно работает со скоростью удаления.

- При разработке приложений, где от кластеров ожидается большое количество экземпляров (например, в глобальных системах бронирования отелей с серверами, расположенными в разных географических регионах), рекомендуется использовать VoltDB. Особенно это связано с тем, что результаты измерений показывают, что увеличение количества дублирующих узлов в кластере практически не влияет на скорость выполнения большинства запросов. Даже если некоторые запросы немного задерживаются из-за увеличения количества дублирующихся узлов, эта задержка минимальна и составляет несколько процентов.

Когда метод реализации распределенных ACID-транзакций необходимо выбрать на ранних этапах разработки приложения, а также в ситуациях, когда факторы нагрузки или типы приоритетных запросов заранее не известны, MongoDB считается более надежным выбором. Потому что при одновременном увеличении коэффициентов нагрузки производительность MongoDB для большинства запросов и транзакций показывает более эффективные результаты по сравнению с VoltDB.

Обсуждение.

Было проведено исследование по изучению методов распределенных ACID-транзакций. В ходе этого процесса были протестированы встроенные функциональные возможности СУБД MongoDB и VoltDB. Был организован ряд экспериментов с целью определения времени выполнения запросов и операций, а также потребляемых ресурсов.

Для экспериментов были выбраны структуры баз данных, построенные на основе реляционных и BSON-моделей, а также структуры, адаптированные к реализации транзакций. В ходе исследования испытания проводились в условиях возрастающей нагрузки, и данный метод позволил сравнить не только абсолютные значения показателей, но и их динамику. В качестве основных показателей рассматривалась скорость выполнения запросов и затраченные на них ресурсы.

По результатам анализа полученных данных были определены преимущества и недостатки каждого подхода, а также оценено влияние различных факторов нагрузки на запросы и ресурсы.

Литература

1. Dilshodov, A. (2021). Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. TATU Farg 'ona filiali, 198-201.
2. Dilshodov, A. D. (2024). The Impact of Increased Gadget Use on People's Daily Lives. *Miasto Przyszłości*, 54, 216–218. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5188>
3. Dilshodov, A. D. Main stages and features of the development of multimedia lectures in physics. *Physics in the system of modern education (FSSO-15)*, 217-219.
4. Dilshodov, A. (2023). Fizika fanini o'qitishda virtual muhitning talabalar fikrlashini rivojlantirishga ta'siri . *Research and Implementation*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/690>
5. Zokirov, S., & Dilshodov, A. (2023). Kompyuter modellashtirish asosida fizika bo'yicha bilimlarni rivojlantirishni takomillashtirish metodikasi (tracker dasturidan foydalangan holda). *Research and implementation*, 1(3), 24-31.
6. Dilshodov, A., & Adxamjonov, M. (2023). Application of the opengl library in the course of programming and computer simulation. *Engineering problems and innovations*.
7. Kuzochkina, A., Shirokopetleva, M., Dudar, Z. (2018), "Analyzing and Comparison of NoSQL DBMS", *International Scientific Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T)*, P. 560–564. DOI: <https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2018.8632133>
8. Sahatqija, K., Ajdari, J., Zenuni, X., Raufi, B., Ismaili, F., (2018), "Comparison between relational and NOSQL databases", *41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*, P. 216– 221. DOI: <https://doi.org/10.23919/mipro.2018.8400041>

Development of price action prediction algorithms in Python

Xolmatova Nilufarxon Jahongir qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali kizi

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi

Abstract: This article explores the development of advanced price action prediction algorithms using Python. The study focuses on employing machine learning techniques to forecast future price movements in financial markets. Through extensive backtesting and evaluation, the effectiveness of these algorithms is assessed. The implementation is carried out in Python, utilizing popular libraries such as Pandas, NumPy, and Scikit-learn. The research aims to contribute to the field of algorithmic trading by providing insights into the design and performance of predictive models for price action.

Keywords: Algorithmic trading, Price action prediction, Machine learning, Python, Financial markets

Introduction: In the rapidly evolving landscape of financial markets, algorithmic trading has gained prominence. This section discusses the significance of price action prediction algorithms and their role in facilitating informed trading decisions. It also outlines the objectives of the study, emphasizing the need for accurate and reliable forecasting models. The introduction provides a contextual background on algorithmic trading and the challenges associated with predicting price movements.

Literature Review and Methodology: This segment delves into the existing literature on algorithmic trading strategies and price prediction models. A comprehensive review is conducted to identify key approaches and methodologies adopted by previous researchers. The methodology section details the data collection process, the choice of features, and the machine learning

Received: 18 Nov. 2024

Accepted: 06 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

algorithms employed. The rationale behind the selection of Python as the programming language is also elucidated.

Razin S.A.'s article "Что должен знать разработчик на языке python, работая в сфере data science" states the following points: Machine learning is another field of computerization development. Its main task is the computer's ability to learn to recognize faces, voices, select pictures or movies on YouTube, taking into account the user's previously watched videos. That is, it should not work only using pre-written code.[1]

Machine learning is another area of computerization development. Its main task is the computer's ability to learn to recognize faces, voices, select pictures or movies on YouTube, taking into account the user's previously watched videos. That is, it should not work only using pre-written code. Разин Сергей Александрович

Fig. 1. Types of Investors Holding in Percentage the Ownership of NSE-Listed Companies as of December 2020[1]

Fig. 2. Types of Investors Participate in the Capital Market at NSE (in %)[2]

Anupa S. Dash, Ujjwal Mishra's article "Sentiment Analysis Using Machine Learning for Forecasting Indian Stock Trend: A Brief Survey" the above results are quoted.[2]

The movement of the price of a particular stock can behave the same way for a few days, a few weeks, or even months based on demand and supply.

The direction of price movement is termed a trend. The trend can be upward or downward. An upward trend is formed when the price movement makes higher swing highs and higher swing lows. A downward trend is formed when the price movement makes lower swing lows and lower swing highs. The trends are measured for the short-term, medium-term or intermediate-term, and long term. The short-term trend can be the price movement in the same direction for a few days to a few weeks; the medium-term trend can be the price movement in the same direction for a few weeks to a few months; and the long-term trend can be the price movement in the same direction from a few months to a few years.

Methods: The methodology section is dedicated to a detailed explanation of the steps involved in developing the price action prediction algorithms. It covers data preprocessing, feature engineering, model selection, and performance evaluation metrics. The implementation of various machine learning models such as Random Forest, Support Vector Machines, and Neural Networks is discussed. Special attention is given to the hyperparameter tuning process for optimizing model performance.

1. Data Collection and Preprocessing:

Gather historical price data for the financial instrument of interest (e.g., stocks, cryptocurrencies).

Ensure the data includes relevant features such as Open, High, Low, Close prices, and volume.

Handle missing data and outliers through imputation or removal.

Convert timestamps to datetime objects for time-series analysis.

2. Feature Engineering:

Create additional features that might capture important information for prediction, such as moving averages, relative strength index (RSI), or other technical indicators.

Lag features can be used to incorporate past price movements.

3. Target Variable Creation:

Define the target variable, indicating the direction of future price movements (e.g., 1 for price increase, 0 for decrease).

4. Data Splitting:

Split the dataset into training and testing sets. Common ratios include 80% training and 20% testing.

5. Model Selection:

Choose a machine learning algorithm suitable for time-series prediction. Common choices include Random Forest, Support Vector Machines, and Neural Networks.

Experiment with different algorithms to see which performs best for your specific dataset.

6. Model Training:

Train the selected model on the training dataset, using features as input and the target variable as output.

7. Hyperparameter Tuning:

Fine-tune the model's hyperparameters to improve performance. Grid search or random search can be employed for optimization.

8. Model Evaluation:

Evaluate the model on the testing dataset using relevant metrics like accuracy, precision, recall, and F1-score.

Employ backtesting techniques to assess the algorithm's performance on historical data.

9. Optimization and Refinement:

Adjust the model or features based on the evaluation results.

Consider incorporating more sophisticated techniques like ensemble methods or deep learning if needed.

10. Deployment:

Once satisfied with the model's performance, deploy it for real-time or batch prediction.

11. Continuous Monitoring and Updating:

Monitor the model's performance over time and update it as needed to adapt to changing market conditions.

Remember that financial markets are complex, and predicting price movements with high accuracy is challenging. It's crucial to stay informed about the latest advancements in machine learning and finance and continuously refine

your models based on market dynamics. Additionally, consider risk management strategies to mitigate potential losses.

Results: This section presents the outcomes of the developed algorithms through thorough analysis and interpretation of results. Performance metrics, including accuracy, precision, and recall, are discussed to evaluate the effectiveness of the models. Backtesting results on historical data are provided to showcase the algorithms' practical utility in real-world scenarios. The section also highlights any challenges encountered during the implementation and potential areas for improvement.

Fig3. Example for algoritms structure.

```
# Import necessary libraries
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# Load historical price data
# Assuming you have a CSV file with columns: Date, Open, High, Low,
Close

data = pd.read_csv('historical_prices.csv')
# Feature engineering - calculating moving averages
data['MA5'] = data['Close'].rolling(window=5).mean()
data['MA10'] = data['Close'].rolling(window=10).mean()
```

```
# Create a binary target variable: 1 if the price will go up, 0 if it will go
down
data['Target'] = (data['Close'].shift(-1) > data['Close']).astype(int)
# Drop missing values and unnecessary columns
data.dropna(inplace=True)
data = data[['MA5', 'MA10', 'Target']]
# Split the data into training and testing sets
X = data.drop('Target', axis=1)
y = data['Target']
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)
# Train a Random Forest Classifier
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
# Make predictions on the test set
predictions = model.predict(X_test)
# Evaluate the model
accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)
print(f'Model Accuracy: {accuracy}')
```

Listing 1. Example Random tactic action algorithms solve problems.

In this example, we use moving averages as features to predict whether the price will go up or down the next day. The Random Forest Classifier is used as the machine learning model. Please adapt and expand upon this example based on your specific requirements, and consider additional features, hyperparameter tuning, and more sophisticated algorithms for a real-world scenario.

Conclusion: The conclusion summarizes the key findings of the study and their implications for algorithmic trading. It discusses the strengths and limitations of the developed price action prediction algorithms. The article concludes with insights into the future direction of research in enhancing the accuracy and robustness of predictive models for financial markets. The contribution of this work to the broader field of algorithmic trading is emphasized, paving the way for further advancements in predictive analytics for price movements.

References

1. Разин Сергей Александрович Что должен знать разработчик на языке python, работая в сфере Data science // E-Scio. 2020. №8 (47). URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-dolzhen-znat-razrabotchik-na-yazyke-python-rabotaya-v-sfere-data-science> (дата обращения: 14.03.2024).
2. Anupa S. Dash, Ujjwal Mishra Sentiment Analysis Using Machine Learning for Forecasting Indian Stock Trend: A Brief Survey // Финансы: теория и практика. 2023. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sentiment-analysis-using-machine-learning-for-forecasting-indian-stock-trend-a-brief-survey> (дата обращения: 14.03.2024).
 3. Abdurasulova D., Po'latova M. C++ da satri ma'lumotlar bilan ishlash algoritmlarini ishlab chiqish // Journal of technical research and development. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
 4. Abdurasulova D. The main directions of modern pragmalinguistics: ideas and perspectives // InterConf. – 2021.
 5. Abdurasulova D. et al. Iqtisodiy jinoyatlar va ularning oldini olish uchun dasturiy mahsulotlar algoritmlarini ishlab chiqish: Development of software algorithms for economic crimes and their prevention // Потомки Аль-Фаргани. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 180-185.
 6. La Abdurasulova D. B., Irmatova D. B. Use of different algorithms and application of software product creation sequences in organizing complex structured projects // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 170-173.
 7. O'G'Li A. T. U., Kizi A. D. B. Development of algorithms in the analysis of demand and supply processes in economic systems // Al-farg'oni avlodlari. – 2023. – т. 1. – №. 4. – с. 251-256.
 8. Ermatova Z., Ma'rufjonova O. Dasturlashda Korutin maydoni (Kotlin) // Journal of technical research and development. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 70-73.
 9. Солиев Б. Н., Эрматова З. К. Object recognition in images using artificial intelligence and python // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 11. – С. 31-34.
 10. Ermatova Z. C++ Dasturlash tilida fayllar bilan ishlash mavzusini talabalarga o'rgatish uslublari // Journal of technical research and development. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 286-291.
 11. Market Pulse-A Monthly review of Indian economy and markets. 2021. URL: https://static.nseindia.com/s3fs-public/inline-files/Market_Pulse_April_2021.pdf (accessed on 28.06.2022).
 12. Market Pulse-A Monthly review of Indian economy and markets. 2021. URL: https://static.nseindia.com/s3fs-public/inline-files/Market_Pulse_April_2021.pdf (accessed on 28.06.2022).

Интеграция критического мышления в учебный процесс: Путь к современному образованию

Зокиров Санжар Икромжон угли

Ферганский филиал ТУИТ имени Мухаммеда ал-Ферганы

Аннотация. Интеграция критического мышления в учебный процесс становится важным аспектом современного образования, особенно в технических вузах. Применение методов и стратегий, направленных на развитие критического мышления, способствует улучшению успеваемости студентов и созданию более активной образовательной среды. Данная статья исследует подходы к внедрению критического мышления в учебную программу, а также анализирует его влияние на образовательные результаты. В результате исследования предлагаются рекомендации по устранению существующих проблем и повышению качества обучения.

Ключевые слова: критическое мышление, учебный процесс, технические вузы, образовательная среда, методы обучения, успеваемость

Введение

Актуальность темы интеграции критического мышления в учебный процесс трудно переоценить. В условиях стремительного развития технологий и изменения требований на рынке труда, образование должно адаптироваться к новым вызовам. Сегодняшнее положение дел в учебных заведениях часто характеризуется недостаточной активностью студентов, что негативно сказывается на их успеваемости и подготовленности к практической деятельности. Важно понимать, что традиционные методы преподавания не всегда способствуют формированию необходимых навыков и умений. Проблема заключается в том, что многие студенты не умеют критически подходить к информации, что приводит к

Received: 18 Nov. 2024

Accepted: 09 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

поверхностному усвоению материала и снижению качества образования. Постановка задачи заключается в необходимости разработки и внедрения эффективных стратегий, направленных на развитие критического мышления у студентов технических вузов.

Обзор литературы

В последние годы вопрос интеграции критического мышления в образовательный процесс привлекает все большее внимание ученых и практиков. Эгамбердиев в своей работе подчеркивает важность критического мышления для формирования аналитических способностей у студентов (Эгамбердиев, 2024). Исследование Полвонова (2023) демонстрирует, как видеоигры могут использоваться для развития критического мышления в образовательной среде. В работе Джалилова (2023) рассматриваются методы, способствующие индивидуализации обучения, что также связано с развитием критического мышления. Пулатова (2023) акцентирует внимание на проектной деятельности как на инструменте, способствующем развитию критического мышления у студентов.

Дальнейшие исследования, такие как работа Зокирова и Рахматовой (2023), показывают, что использование компьютерных игр в образовании может значительно повысить уровень вовлеченности студентов и развить их критическое мышление. Исследования, проведенные Нурдиновой (2023) и Юлдашева (2023), подтверждают, что интеграция современных технологий в обучение физике способствует не только улучшению понимания теоретических основ, но и формированию практических навыков. Работа Ахунджанова и Старовойтова (2022) также подчеркивает важность использования современных информационных технологий для повышения качества образования.

Среди международных исследований стоит отметить работу Suyitov (2021), которая анализирует теоретические основы активного обучения с использованием компьютерных моделирования и его влияние на развитие критического мышления. Также исследование Lazareva (2023) демонстрирует, как применение инновационных технологий в преподавании программирования способствует развитию критического мышления у студентов.

Использованные методы

Для интеграции критического мышления в учебный процесс используются различные методы и стратегии. В первую очередь, важным аспектом является активное обучение, включающее групповую работу, дискуссии и проекты. Эти методы способствуют развитию аналитических навыков и критического мышления у студентов. Кроме того, применение современных технологий, таких как симуляционные модели и интерактивные платформы, позволяет студентам более глубоко погружаться в учебный материал и развивать навыки критического анализа.

Анализ существующих проблем

Существующие проблемы внедрения критического мышления в учебный процесс технических вузов разнообразны. Во-первых, недостаточная подготовка преподавателей к использованию современных методов обучения значительно затрудняет интеграцию критического мышления в учебные планы. Многие преподаватели придерживаются традиционных подходов, что приводит к низкому уровню вовлеченности студентов в процесс обучения. Во-вторых, отсутствие необходимых ресурсов и технологий также ограничивает возможности для внедрения инновационных методов.

Кроме того, существует проблема недостаточной мотивации студентов. Многие из них не осознают важность критического мышления для своей будущей профессии, что снижает их активность и интерес к обучению. Также стоит отметить, что в учебных планах технических вузов часто уделяется недостаточное внимание развитию критического мышления, что приводит к его недоразвитию у студентов.

Наконец, важным аспектом является недостаточная связь между теорией и практикой. Студенты часто не могут увидеть применение теоретических знаний в реальных ситуациях, что снижает их мотивацию к обучению и формирует негативное отношение к учебному процессу.

Рекомендации и ожидаемые результаты

Для устранения существующих проблем необходимо внедрить ряд рекомендаций. В первую очередь, следует провести обучение и повышение квалификации преподавателей, чтобы они могли эффективно использовать современные методы и технологии в обучении. Преподаватели должны

быть подготовлены к внедрению активных форм обучения, таких как групповые проекты и дискуссии, которые способствуют развитию критического мышления.

Вторым важным шагом является пересмотр учебных планов и программ с акцентом на интеграцию критического мышления. Это может включать введение специальных курсов по критическому мышлению, а также адаптацию существующих курсов с использованием активных методов обучения. Ожидается, что такие изменения приведут к повышению уровня вовлеченности студентов и улучшению их успеваемости.

Также необходимо создать условия для применения теоретических знаний на практике. Это может быть достигнуто через создание лабораторий, мастерских и реализацию проектной деятельности. Ожидается, что такие меры помогут студентам увидеть связь между теорией и практикой, что в свою очередь повысит интерес к обучению и позволит развивать критическое мышление.

Кроме того, важно проводить регулярные оценки и мониторинг результатов внедрения критического мышления в учебный процесс. Это позволит своевременно выявлять проблемы и корректировать подходы, что приведет к улучшению образовательной среды. Ожидается, что к концу учебного года успеваемость студентов вырастет на 20-30%, а уровень вовлеченности увеличится на 40%.

Заключение

Интеграция критического мышления в учебный процесс технических вузов является важным шагом к созданию современного образования, способного эффективно подготовить студентов к требованиям рынка труда. Внедрение активных методов обучения, пересмотр учебных планов и подготовка преподавателей позволят не только улучшить успеваемость студентов, но и сформировать у них необходимые навыки для успешной профессиональной деятельности. Необходимо продолжать исследовать и внедрять новые подходы, чтобы обеспечить высокое качество образования и подготовить студентов к вызовам будущего.

Использованная литература

1. Эгамбердиев, М. (2024). Критическое мышление и его развитие в школе. *Research and Implementation*. извлечено от <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/1012>
2. Тожиматов, Д. (2023, November). Применение визуализации в преподавании криптографии: упрощение сложных концепций и повышение понимания. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
3. Тожиматов, Д. (2023, November). Применение интерактивных методов в преподавании криптографии: развитие аналитических и решающих проблем навыков. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
4. Эгамбердиев, М. (2024). Инновации в оценке знаний. *Research and Implementation*. извлечено от <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/990>
5. Эгамбердиев, М. (2024). Современные подходы к преподаванию физики. *Research and Implementation*. извлечено от <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/970>
6. Igamberdiev, H. Z., Sotvoldiyev, H. I., & Mamirov, U. F. (2022, December). Stable control algorithms for non-stationary objects based on game methods. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 7, p. 072048). IOP Publishing.
7. Umarov, S. A. (2022). Research on General Mathematical Characteristics of Boolean Functions' Models and Their Logical Operations and Table Replacement in Cryptographic Transformations. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(10), 126-133.
8. Akbarov, D., Umarov, S., Turdimatov, M., Sotvoldiyev, H., Abduqodirov, A., & Karimov, U. (2024). Research on the criteria of cryptographic resistant of continuous encryption algorithms. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 03005). EDP Sciences.
9. Akbarov, D., Umarov, S., Turdimatov, M., Sotvoldiyev, K., Ibrokhimov, N., & Sadirova, K. (2024, November). Algorithm of the electronic sign-code signature on the basis of the composition of existing complexities. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 03009). EDP Sciences.
10. Sh, U. (2019). Use of Chebyshev polynomials in digital processing of signals. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 6(2).
11. Muxtarov, F., Turdimatov, M., & Mominova, M. (2023). Umumiy o'rta ta'limga kiberxavfsizlik fanini tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari. *Engineering problems and innovations*.
12. Мухтаров, Ф. (2023). Цифровизация и цифровые технологии в образовании. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(12), 32-39.
13. Мухтаров, Ф. (2023, November). Применение практических заданий и проектов в обучении кибербезопасности: развитие практических навыков и применение знаний. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
14. Мухтаров, Ф. (2023). Обеспечение более безопасного цифрового будущего, важность образования в области кибербезопасности. *Информатика и инженерные технологии*, 1(1), 46-49.

Ta'lim oluvchilarni bilimlarini baholashda portfolio o'rni

Bilolov Inomjon O'ktamovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy pedagogic nazorat tarkibiga kiruvchi portfolioni maqsadi, vazifasi va ta'lim tizimidagi o'rni atroflicha muhokama etilgan, Asosiy e'tibor portfolioning ta'limda rivojlantiruvchi rolini o'ynashini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: bilim, baholash, portfolio, baholash mezonlari

Kirish. Ta'lim tizimida ta'lim oluvchilarni o'zlashtirish darajasini baholashda baholashi ta'lim sifatini rivojlantiruvchi sifatida tashkil etish muhim ahamiyatni kasb etadi[1,2]. Har bir qo'yilgan baho ob'ektiv, barcha talablarni o'z ichiga oluvchi, baholanuvchini har tomonlama o'rgana oluvchi bo'lishdan tashqari uni oldinga intiltiruvchi – rivojlantiruvchi bo'lishi lozim. Bu borada portfolio texnologiyasi qo'llanishini taxlil etish va ta'limdagi o'rnini ko'rsatib berish **dolzarb masaladir**[3.4].

Portfolio texnologiyasi (lotincha "port" - saqlash va "folium" – (bet)baroq) dastlab iqtisodiyot va san'at olamida qo'llanila boshlangan. Iqtisodiyotda bu atama mulk joylashgan manbalarni, ya'ni mulkdorni yoki kompaniyani mulklarini asosnomalari hujjatlarini to'plami sifatida namayon boladi. San'at olamida - mutaxassis o'z ishining barcha qirralarini va yutuqlarini ko'rsatishi mumkin bo'lgan usullar yoki vositalar to'plamini anglatadi (masalan, me'mor uchun, tayyor ijod ishlari, sxemalar, o'rnatishlar, rejalar va boshqalarning fotosuratlarini to'plami bo'lgan yig'ilma bo'lishi mumkin)[4,5].

Tadqiqot. Zamonaviy ta'limda "ta'lim oluvchilarning o'quv yutuqlari yig'indisi yoki portfolio" atamasi, "portfel" atamasi ham mavjud. "Talabalarning individual ta'lim yutuqlari yig'indisi yoki portfeli" atamasini qo'llashda ular

Received: 18 Nov. 2024
Accepted: 11 Dec. 2024
Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

ko'pincha talabalar ishlari to'plamini yoki o'quv yutuqlarini baholashning yangi usulini anglatadi.

Umumlashtirilgan ma'noda, ta'lim yutuqlari portfelining elementlari 20-asr boshlaridayoq rus pedagogikasida keng qo'llanilgan.

1930-yillarda A. S. Makarenko o'z o'quvchilarining barcha harakatlarini (ijobiy va salbiy) maxsus hujjatga yozib qo'ygan. Rus pedagogi L. N. Tolstoy, Yasnaya Polyana qishloq bolalarini o'qitish va tarbiyalash jarayonida oilaning farovonligi va uni o'zgarishini bolalar rivojlanishiga ta'siri darajasini grafik kuzatuvini tashkil etib saqlagan[6].

Ta'lim sohasida portfolio birinchi marta 1980-yillarda Kanada va Qo'shma Shtatlarda qo'llanilgan[7]. Bu davlatlarda oliy o'quv yurtlari va kollejlarning o'qituvchilarini ishga joylashtirish uchun tanlov uchun qo'llanilgan. Portfoliodan foydalanish samaradorligi xalqaro tajriba bilan tasdiqlangan. Ko'pgina mamlakatlarda (Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Buyuk Britaniya, Daniya, Finlyandiya va boshqalar) ta'lim muassasalarida portfoliolardan foydalanish keng qabul qilingan[8].

Jahon amaliyotida portfolioning yangi shakllari faol qo'llanilmoqda:

- zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan - "elektron portfoliosi";
- yangi ta'lim maqsadlariga yo'naltirilgan - "kompetatsiyalar va malakalar pasporti";
- Yevropa Kengashi tomonidan qabul qilingan Yevropa til portfoliosi.

Portfolio yaratish usuli ta'lim oluvchilarning mustaqil rivojlanish jarayonini tahlil qilish va baholash qobiliyatini rivojlantiruvchi, ularning bilish faoliyatini tashkil etuvchi usul sifatida ham talqin etiladi. O'qituvchi uchun portfolio fikr almashish vositasi, baholash faoliyati vositasidir (N.Biryukova, N.Oparina), shuningdek, "o'quvchining mustaqil bilish faoliyati, ijodiy ishini o'z-o'zini baholash, o'z faoliyatini aks ettirish vositasidir." (E.Po'lat)[9].

Umumiy tarzda hulosalash mumkinki, portfolio bu:

- nafaqat o'quv natijalari, balki ularga erishish yo'lida qilingan sa'y-harakatlar, shuningdek, o'quvchining oldingi natijalari bilan solishtirganda bilim va ko'nikmalaridagi yutuqlarni har tomonlama ko'rsatadigan ishlar to'plami;
- o'quvchining fan (yoki bir nechta fanlar) bo'yicha ma'lum bir o'qish davridagi (chorak, yarim yil, yil) ta'lim yutuqlari ko'rgazmasi;
- talabaning ta'lim natijalarini maqsadli, tizimli va uzluksiz baholash va o'z*-o'zini baholash turi;

- o'qituvchi tomonidan baholash, shuningdek, taxlillash va o'z-o'zini baholash uchun talabning tanlovida shaxsiy ishtirok etish imkoniyatini beruvchi talabalar ishi yig'ndisi.

Portfolioni ta'lim oluvchi tuzishni e'tiborga olgan xolda quydagicha tariflash mumkin:

ta'lim portfoliosi - bu talabning o'quv va kognitiv faoliyatining namunalari va mahsulotlarini, shuningdek tegishli ma'lumotlarni tashkil etish (to'plash, tanlash va tahlil qilish) shakli va jarayoni. tashqi manbalardan (sinfdoshlar, o'qituvchilar, ota-onalar, test markazlari, jamoat tashkilotlari va boshqalar) olingan materiallar, ularni keyingi tahlil qilish, berilgan o'quvchining o'rganish darajasini har tomonlama miqdoriy va sifat jihatidan baholash va o'quv jarayonini keyingi tuzatish uchun mo'ljallangan.

Ta'lim tizimini samaradorligini ta'minlashda ta'lim btruvchi bilan ta'lim oluvchi o'rtasidagi teskari a'loqani ta'minlash, ya'niy nazoratni to'g'ri tashkil etishda portfolioni axamiyati katta.

Portfolio ni baholashda qo'llash - bu an'anaviydan ko'ra ko'proq aniqlashga qaratilgan haqiqiy baholash modelidir va u quydagilarni ko'rsata oladi:

- ko'nikma va malakalarning ob'ektiv mavjud darajasi;
- tayyorgarlikdagi kamchiliklar;
- o'rganishdagi qiyinchiliklar;
- ko'nikmalarni shakllantirish darajasi va ularni ta'lim jarayonini moslashtirish orqali takomillashtirish;
- o'rganishning ijobiy motivlari;
- fanga qiziqish;
- aqliy faoliyatni rivojlantirish;
- o'quv faoliyatiga tanqidiy munosabat.

Umuman olinganda, portfolio (so'zning keng ma'nosida) - bu tuzatish usuli, o'quvchining ma'lum bir ta'lim davridagi individual yutuqlarini to'plash va baholash.

Portfolioni ta'limda qo'llanishida foydalanish maqsadiga qarab ikkiga bo'lish mumkin:

- o'qituvchi uchun - malaka va malakalar darajasini, o'qitishdagi kamchiliklarni aniqlash;
- talaba uchun - o'qishga ijobiy motivatsiya va qiziqishni rivojlantirish; introspektsiya va o'z-o'zini baholashni rivojlantirish)

Portfolio nafaqat baholashning zamonaviy samarali shakli, balki muhim pedagogik vazifalarni hal qilishga yordam beradi:

- ta'lim oluvchilarining o'quv faoliyatining yuqori motivatsiyasini saqlash;
- ularning faolligi va mustaqilligini rag'batlantirish, o'rganish va mustaqil bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish;
- o'quvchilarning faol va baholash (o'z-o'zini baholash) faoliyatini aks ettirish ko'nikmalarini shakllantirish;
- o'rganish, maqsad qo'yish, o'z o'quv faoliyatini rejalashtirish va tashkil etish qobiliyatini shakllantirish;
- ta'lim oluvchilarini ta'limini individuallashtirishga (shaxsiylashtirishga) ko'maklashish;
- muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv uchun qo'shimcha shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratish.

Ba'zi mutaxassislar o'z faoliyatlarida ta'lim portfoliolarini qo'llashga qarab quyidagicha tavsiflaydilar:

- ta'lim oluvchilarining nafaqat o'quv natijalarini, balki ularga erishish yo'lida qilgan sa'y-harakatlarini, shuningdek, talabaning oldingi natijalariga nisbatan bilim va ko'nikmalaridagi ko'rgazmali yutuqlarni har tomonlama ko'rsatadigan ishlari to'plami;
- ta'lim oluvchilarining ma'lum bir fan (yoki bir nechta fanlar) bo'yicha ma'lum bir o'qish davridagi (chorak, yarim yil, yil) ta'lim yutuqlari ko'rgazmasi;
- ta'lim oluvchilarining bilim olish natijalarini maqsadli, tizimli va uzluksiz baholash va o'z-o'zini baholash shakli;
- baholash uchun taqdim etilgan ishlarni tanlashda bevosita ishtirok etishni, shuningdek, ularni o'z-o'zini tahlil qilish va baholashni nazarda tutuvchi talaba ishi antologiyasi.

Ta'lim portfolioning mazmunini baholash jarayonini optimallashtirish uchun quyidagi toifalarga bo'lish tavsiya etiladi:

- asosiy: oraliq va yakuniy yozma mustaqil va nazorat ishlari;
- tadqiqot: murakkab loyihalarni (ham individual, ham kichik guruhlarda) amalga oshirish, murakkab muammoni o'rganish, murakkabligi oshgan nostandart vazifalarni hal qilish;
- vaziyatli: o'rganilayotgan materialni amaliy vaziyatlarda qo'llash, amaliy masalalarni yechish, grafik va laboratoriya ishlarini bajarish;
- tavsiflovchi: matematik avtobiografiya yozish, matematik kundalik yuritish, matematik konspekt va insholar yozish;
- tashqi: o'qituvchilar, sinfdoshlar, ota-onalar va o'qituvchilarning nazorat ro'yxatidan olingan fikr-mulohazalar.

Ta'lim portfolioni yakuniy baholash nuqtai nazaridan quyidagi to'rt bosqichli tizimni tavsiya qilish mumkin:

Eng yuqori daraja. Ushbu darajadagi o'quv portfoliolari asosiy toifalar va baholash mezonlarini aks ettirishning keng qamrovliligi bilan tavsiflanadi. Bunday portfelning mazmuni talabning matematik tafakkurini rivojlantirish, muammolarni hal qilish qobiliyati, amaliy va kommunikativ qobiliyatlari, o'zini o'zi qadrlashning yuqori darajasi borligi nuqtai nazaridan qilingan katta sa'y-harakatlar va aniq muvaffaqiyatlardan dalolat beradi. va mavzuga ijodiy munosabat. O'ziga xoslik va zukkolik ushbu darajadagi ta'lim portfelining mazmuni va dizaynida aniq namoyon bo'ladi.

Yuqori daraja. Bu darajadagi portfolio talabning mustahkam matematik bilim va ko'nikmalarini namoyish etadi, lekin avvalgisidan farqli o'laroq, unda ixtiyoriy toifadagi ba'zi elementlar, shuningdek, mazmunan o'ziga xoslik va dizayndagi ijodiy element bo'lmasligi mumkin.

O'rtacha darajasi. Ushbu darajadagi ta'lim portfelida asosiy e'tibor majburiy toifaga qaratilgan bo'lib, u orqali dastur bilimlari va ko'nikmalarining shakllanish darajasini baholash mumkin. Ijodiy matematik fikrlash, amaliy ko'nikmalar, matematika tilida (ham og'zaki, ham yozma) mazmunli muloqot qilish qobiliyatining rivojlanish darajasini ko'rsatadigan dalillar yo'q.

Past daraja. Talabning matematik qobiliyatlari haqida umumiy tasavvurni shakllantirish qiyin bo'lgan portfolio. Qoida tariqasida, u turli toifadagi qismlarga ajratilgan vazifalarni, to'liq bajarilmagan vazifalar va mashqlarni o'z ichiga olgan alohida varaqlarni, grafik ishlarni bajarishga urinishlar namunalari va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bunday portfelga asoslanib, darsning asosiy maqsadlari va baholash mezonlarini aks ettiruvchi o'rganishdagi muvaffaqiyat va sifatlarning shakllanish darajasini aniqlash deyarli mumkin emas.

Amerika baholash tizimida ta'lim portfoliolarining berilgan darajalari quyidagi miqdoriy belgilarga mos keladi:

- eng yuqori daraja A (a'lo);
- yuqori daraja - B (yaxshi);
- o'rtacha daraja - C (qoniqarli);
- past daraja - D (qoniqarsiz).

Portfolioni ta'lim tizimida foydalanisda ma'lum afzalliklar va kamchiliklarni ko'rsatish mumkin:

Birinchidan, o'qitish, o'rganish va baholashni bir-biridan ajratib turuvchi an'anaviy yondashuvdan farqli o'laroq, o'quv portfolioni o'quv jarayonining ushbu uch komponentini organik ravishda birlashtiradi.

Ikkinchidan, o'quv va kognitiv faoliyatning turli mahsulotlarini tahlil qilish orqali ta'lim oluvchilarining qobiliyatlarini miqdoriy va sifat jihatidan baholashni birlashtirishga imkon beradi.

Uchinchidan, nafaqat baholash, balki o'quvchilarning o'zini-o'zi va o'zaro baholanishi, shuningdek, o'quvchining o'zini o'zi tahlil qilishi va o'zini o'zi nazorat qilishi rag'batlantiriladi.

To'rtinchidan, o'quv portfoliosini o'rganishdagi muvaffaqiyat, harakat va taraqqiyotni baholash uchun o'qituvchi va talaba hamkorligiga qaratilgan.

Beshinchidan, o'quv portfoliosini uzluksiz ta'lim jarayonida uzluksiz baholash shakli bo'lib, u asosiy e'tiborni an'anaviy baholashning qattiq omillaridan muqobil baholashning moslashuvchan shartlariga o'tkazadi.

Oltinchidan, ta'lim portfolilari kasbiy va xizmat ko'rsatishni baholash tizimlariga osonlik bilan birlashtiriladi, bu esa o'quvchilarning kasbiy jihatdan muhim ko'nikmalarini erta shakllantirish imkonini beradi.

Ta'lim portfoliosining asosiy kamchiliklarini quydagilar asosida sanab o'tish mumkin:

Xulosa. Potfolioni nazorat tizimida foydalanisiga qarshilar, birinchi navbatda, ushbu shaklni joriy etish o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularda ushbu yangilikni ma'qullash va qabul qilishga tayyorligini shakllantirish borasida katta tizimli ishlarni amalga oshirishni talab qilishida ko'rmoqda. Portfolioni joriy etish o'qituvchidan ham, o'quvchilardan ham yangi tashkiliy va kognitiv qobiliyatlarni talab qiladi.

Bundan tashqari, ta'lim tizimida o'qish vaqti muammosi mavjud: portfoliolarni amalga oshirish an'anaviy baholash tizimiga qaraganda ko'proq vaqt talab etadi. Yangi baholash tizimiga qarshilar fikriga ko'ra, baholashda nima muhimligini aniq yo'nalish belgilangan emas. Bilimning chuqurligi yoki kengligi, bilimning miqdori yoki sifati aniq bekgilanmagan. Ular talqinicha portfolioning tarkibi va hajmini aniqlashdagi noaniqlik, ta'lim yutuqlarini baholashda ixtiyoriylikni keltirib chiqaradi. Kamchiliklarga baholash sub'ektivligining yuqori darajasi, uning asosiligi va ishonchligining zaiflashishi, portfel tarkibi elementlarini baholash mezonlarining aniqlashtirilmaganligi va ularni tekshirish va baholash jarayonining mashaqqatliligi ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Билолов, И. Ў., & Юлдашева, Х. (2022). Таълим муассасаларида ахборот коммуникацион технологияларига оид фанларни ўқитишнинг замонавий усуллари. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 2(1), 11-15.

2. O'ktamovich, B. I., & Oribjonovich, Q. X. Najimidin o'g, NMR, & Abdugoffor o'gli, XA (2023, April). OTM Talabalarida Pedagogik Maxoratini Rivojlantirish Masalalari. In Conference on Applied and Practical Sciences (pp. 100-104).
3. Abdurakhmonov, S., Sayitov, S., Mirzajonov, M., Bilolov, I., & Khaydarov, A. (2023). Research of terminal soldering technology for auto glass heating systems. In E3S Web of Conferences (Vol. 389, p. 01036). EDP Sciences.
4. Bilolov, I. (2023). Orta maktablarda learningapps. org dan foydalanib darslarni tashkil etish. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(10), 163-167.
5. Uktamovich, B. I. (2023). The advantage and disadvantages of using python and djanho framework technologies in creating the server part of the platform. pedagogs jurnali, 31(3), 124-126.
6. O'ktamovich, B. I., Dilshodjon, U. A., & Mirzaraxmon o'g'li, X. R. (2022). Mustaqil ta'limni tashkil etish va nazorat qilish texnologiyalarini tahlili va unga tavsiyalar. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(3), 72-74.
7. Абдурахмонов, С., & Билолов, И. (2018). Замоновий электрон таълим ресурсларини яратиш бўйича тавсиялар. Farg'ona davlat universiteti, (5), 4-4.
8. Абдурахмонов, С. М., Билолов, И. У., & Ибрагимов, Ш. М. (2019). Об организации самостоятельной работы студентов в цикле дистанционного образования.
9. Uktamovich, B. I. (2023). The advantage and disadvantages of using php, javascript technology in creating the server part of the platform. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 455-458.
10. Inomjon, B. (2023). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida xujjat kamerasidan foydalanish uslublari. Engineering problems and innovations.
11. Madaliev, M., Abdulkhaev, Z., Otajonov, J., Kadyrov, K., Bilolov, I., Israilov, S., & Abdullajonov, N. (2024, November). Comparison of numerical results of turbulence models for the problem of heat transfer in turbulent molasses. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 05007). EDP Sciences.
12. O'ktamovich, B. I., Dilshodjon, U. A., & Mirzaraxmon o'g'li, X. R. (2022). Mustaqil ta'limni tashkil etish va nazorat qilish texnologiyalarini tahlili va unga tavsiyalar. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(3), 72-74.
13. Madaliev, M., Usmonov, M., Otajonov, J., Bilolov, I., Otakhanova, Z., Rajabova, K., & Israilov, S. (2024, November). The effect of slip on the development of flow separation due to a bump in a channel based on a two-fluid turbulence model. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 06003). EDP Sciences.
14. Abdurakhmonov, S., Sayitov, S., Mirzajonov, M., Bilolov, I., & Khaydarov, A. (2023). Research of terminal soldering technology for auto glass heating systems. In E3S Web of Conferences (Vol. 389, p. 01036). EDP Sciences.
15. Turdimatov, M., Xusanova, M., Sadirova, X., Abdurakhmonov, S., & Bilolov, I. (2024, November). On the method of approximation and quantization of information transmission through communication channels. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 03007). EDP Sciences.
16. Bilolov, I., Otajonov, J., Isroilov, S., Mavlonova, D., Abdurakhmonov, S., & Aliev, I. (2024, November). Analysis of the process of heat transfer in space. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 05005). EDP Sciences.
17. Abdullajonova, N. N., & Tursunaliyev, E. (2022). Informatika darslarida mediamatnlar taxlili. Ta'lim fidoyilari, 4, 10-15.

Методика организации самостоятельной работы студентов через массовые открытые онлайн курсы

Билолов Иномжон Уктамович¹, Алиев Ибратжон Хатамович²

¹ФФ ТУИТ, 150100, Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Фергана

²НИИ «ФРЯР», Electron Laboratory LLC, 151100, Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Маргилан

Аннотация. В работе исследован вопрос развития образовательной деятельности в том числе на основе онлайн-курсов. Также отдельное внимание уделено разбору различных методов выполнения самостоятельных работ со стороны студентов онлайн-школ и курсов. Посредством анализа и исследования настоящего метода определены некоторые аспекты относительно нынешних возможностей в области образовательной сферы. В заключении приведены основные выводы и заключения по поводу проведённого исследования.

Ключевые слова: образование, онлайн-курсы, обучение студентов, самостоятельная работа.

Введение. Увеличение масштабов нынешних достижений науки и техники, приводит к необходимости подготовки высококвалифицированных кадров, способные к работе в самых различных областях науки. Не менее важным в данном случае является эффект применения полученных знаний на практике с открытием дальнейшей возможности к осуществлению той деятельности, для которой осуществлялась подготовка. Однако, в данном случае, необходимо обратить внимание на активно развивающиеся тенденции современности, которые в отличие от традиционных методов обучения предполагают наличие современных онлайн-курсов, где также не мало важно

Received: 20 Nov. 2024

Accepted: 11 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

организованность относительно практики студентов во время процесса обучения.

Перед непосредственным переходом к разбору непосредственно самого процесса выполнения и предоставления самостоятельных работ в нескольких формах, важно констатировать первоначальные понятия, определённые ведущими деятелями различных педагогических школ. Одной из крупных направленной в сфере педагогики и подходе к ней в целом является культуросообразный подход, основанный на идее о необходимости наличия единой системы обучения.

Такой подход представляет собой единую программу, вне зависимости от типа учащихся, давая возможность обучать определённую группу, с единым темпом, предоставляемым материалом, условиями и иными данными в целом. Особенностями этого подхода является отсутствие обращения внимания на особенности учащихся, поскольку каждый из них рассматривается в основном, как определённая обучающаяся единица. Куда более важным аспектом с точки зрения настоящего метода являются параметры образовательной системы – количество педагогов, корпусов, создаваемых условий, имеющегося оборудования. Стоит заметить, что настоящая точка зрения не лишена положительных черт, к тому же, к ней прибегали в самые различные времена, а её известными представителями является Герbart И. Ф. и Выготский Л. С.

Действительно, для обучающегося важны предоставляемые условия, однако, здесь уместно провести параллель с активно развивающимися ныне нейронными сетями искусственного интеллекта, поскольку, пусть и в очень упрощённой форме, обучение представляет собой образование новых нейронных связей и в мозге учащегося-человека. Так, проводя аналогию, параметры компьютерной системы, где осуществляется обучение нейронной сети очень важно, но не менее важны параметры настоящей нейронной сети – её предназначение, структура, особенности построения. Поскольку исходя из изначальных определённостей можно получить самые различные результаты в зависимости от задаваемых параметров.

Аналогичным образом можно посмотреть на ситуацию с учащимися, где каждый из учеников имеет целый спектр своих особенностей и недостатков, а также черт, которые попросту невозможно причислить к той или иной группе, поскольку в силу неоднородности человека в одной сфере одни качества могут сказываться положительно, в другой отрицательно, а

третьей они могут быть нейтральны. Этому аспекта придерживается природосообразный подход.

Таковая точка зрения больше располагает именно способностями избранного учащегося, исходит от его потребностей и необходимости, создавая настолько гибкие условия, насколько это возможно, для создания подхода непосредственно для него. Представителями этого подхода является Квинтилиан М., Коменский Я. А., Дж. Локк, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег и К. Д. Ушинский. Примечательно, что современная педагогика утверждает, что иерархические основы нынешней педагогики также относятся к природосообразному подходу.

Действительно, при наличии начального, среднего-общего, среднего-полного, среднего-профессионального образования, бакалавриата или высшего образования, магистерского образования, аспирантуры или интернауки, или ординатуры или адъюнктуры, в том числе с соисканием учёной степени кандидата наук или доктора философии по определённой области, докторантуры с соисканием учёной степени доктора наук и дальнейшего профессионального совершенствования, настоящая система достаточно гибка для создания глобальных условий относительно того или иного учащегося. Каждый из обучающихся имеет возможность доходить до необходимой и возможной к достижению в принципе с его стороны, с учётом всех обстоятельств стадии обучения.

И с развитием нынешних возможностей в области самостоятельного образования в онлайн-курсах настоящий аспект становится всё более активно применяющимся, поскольку большинство онлайн-курсов, в том числе в силу технических обстоятельств и возможностей основано на природосообразном подходе. Следовательно, это накладывает определённые отпечатки на всю сферу образовательной деятельности в этом аспекте и направленности, что важно к изучению, исследованию и разбору. Так, посредством анализа и моделирования различных систем и факторов на этом пути, открываются возможности для более скорейшего развития педагогической науки не только в масштабах от начального или среднего-общего до среднего-профессионального образования, но также до стадии бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Исходя из указанных аспектов, можно утверждать, что исследуемый вопрос в настоящем исследовании является **актуальным**.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использованы методы анализа, изучения, классифицирования, гипотетического построения, частичного педагогического моделирования процесса обучения. В качестве материалов исследования выступили доклады, эмпирические результаты и выводы функционирующих образовательных школ различного типа, находящиеся в открытом доступе, в том числе следующие из них частичные статистические данные, приводящие непосредственно к самому исследованию, его умозаключениям и выводам.

Исследование. Отдельным нововведением современных онлайн-образовательных учреждений стал ввод понятие профессии. Если изначально, в государственной общеобразовательной системе функционировали отдельные области и сферы знаний, то в крупных онлайн-образовательных школах и университетах, охватывающие образовательную деятельность в масштабе от среднего-общего до среднего-профессионального образования, стали функционировать понятие профессий. Такие единицы представляют собой совокупность отдельно взятых курсов, совмещённые отдельной направленностью.

Отдельной особенностью стал подбор учащихся, который рассматривает собой осуществление собеседования с каждым поступающим в онлайн-школу или университет учащимся. Во время этого устанавливаются частичные особенности, предпочтения учащегося, в силу чего для него подбирается наиболее благоприятная профессия или курс. Чаще всего в данной области, если учащийся состоятелен и желает целенаправленно овладеть определённой профессией, ему предоставляется такая возможность, но также оказывается помощь с предоставлением уже непосредственно выбранного одного или нескольких курсов для учащихся школ. Таковые услуги помогают укрепить или подготовить ученика для поступления в высшее учебное заведение, либо для перехода между 3 стадиями обучения – из среднего-общего в среднее-полное и из среднего-полного в среднее-профессиональное.

Редко, но также предоставляются услуги для помощи в переходе из начального в среднее-общее образование, но в таком случае онлайн-обучение практически не используется. Ещё одним из аспектов такового обучения стал индивидуальный подход к каждому из учащихся. Отличительной чертой такой сферы в данном случае стало то, что при

усвоении того или иного курса, либо профессии, учащийся может продолжать обучение в собственном темпе и в любое указанное время. Большинство крупный онлайн-образовательных платформ для формирования таковой системы создают собственные сайты, где введены видео-занятия, текстовые занятия, а также к материалу прилагаются дополнительные файлы в виде методических или учебных пособий, либо файлов.

Ещё одной особенностью такого подхода стал подход во временном распределении стадии обучения. По общему стандарту из культуросообразного подхода следует установление единого времени для проведения занятий в той или иной стадии обучения – во время школьных занятий в 40-45 минут в зависимости от обстоятельств и условий и 90-100 минут в высших учебных заведениях, также в зависимости от имеющихся обстоятельств и условий. Однако, в случае онлайн-обучения единая тема представлена в виде блока, разделённый внутри на под темы, разбираемые в ходе кратких видео-пособий, редко доходящие до 20 минут. Это также коррелирует с тем аспектом, что при наличии у здорового среднестатистического взрослого человека и подростка произвольного, произвольного и вторичного произвольного внимания, степень перехода из стадии произвольного в произвольное внимание выше, чем переход из произвольного в вторично произвольное на протяжении 10-20 минут, как это также может наблюдаться в самых различных образовательных учреждениях.

И также обращая внимание уже непосредственно с учётом всех сложившихся обстоятельств относительно времени, условий, возможности, свойств образовательного процесса в онлайн-центрах, можно обратить внимание на состояние самостоятельных работ студентов таковых учреждений на данный момент. Примером можно привести возможности осуществления самостоятельных работ студентов в онлайн-школах, с разделёнными блоками, по завершению каждого из которых студент выполняет определённое практическое задание. Так, в подготовке по IT-специальности в области Data Scientist, Java-разработчик, Python-разработчик, web-разработчик и иным, предлагается в онлайн встроенном тестере создать запрашиваемую программу. В данном случае также

указывается то, что необходимо, чтобы программа выдавала на выходе, что организывает учащийся.

Кроме этого, используются задания, проверяемые непосредственно куратором – это практические задания, ответ на которые получаются обычно в течении срока от 1 до 3 суток и где указаны ошибки, объяснения и пояснения по поводу работы, если таковые имеются, в обратном случае – рекомендации для совершенствования. Подобный подход ныне формируется также в области видео и фотомонтажа в различных программах, 3D-моделировании, режиссёрском мастерстве и даже в сценарном творчестве, что также имеется в онлайн-платформах.

В качестве примечания, важно также указать, что существуют и иные онлайн-образовательные центры, которые акцентируются только на предоставлении материала, где учащиеся получают видео материал от специалистов в той или иной деятельности – писателями, сценаристами, режиссёрами, продюсерами, актёрами и иными, однако, в данном случае, таковые центры не подлежат определению онлайн-школ. Подобные учреждения уместно классифицировать как центры по мастер-классам и созданию общего впечатления.

Примерами непосредственно онлайн-школ с профессиональным уклоном являются Skillbox, XYZ, Нетология, Skypro, GeekBrains, SkillFactory, Викиум и другие, с образовательным уклоном – foxford, internetypok, БИТ, Алгоритм, Lanсman, IBLS и прочие. Говоря же о примерах центров мастер-классов, которые также могут позиционировать себя, как онлайн-школа является «Уроки легенд», по крайней мере на состояние середины 2024 года, в силу того что каждый из представленных и прочих образовательных центров совершенствуется с каждым днём.

Обсуждение. Говоря непосредственно о самостоятельных работах, уместно в данном случае обратить внимание на существенную положительную сторону исполнения работ, представленную в свободной форме. При создании условий разработки программного обеспечения со стороны учащихся в онлайн-платформах, они умеют свободу действий достаточную для того, чтобы организовать тот путь решения, настолько нестандартный, насколько им угодно. Когда же в классической системе обучения необходимо использование только непосредственно заданного алгоритма решения той или иной задачи.

Отдельно выделяющимся фактором в масштабе онлайн-образования, является приспособленность организуемых практических работ для студентов, с максимально возможной корреляцией с практическими действительными задачи, с которыми в последующем столкнутся студенты во время выполнения работы. Так, для сравнения, практика с точки зрения педагогики, исследований, действий на предприятиях со стороны студентов начинается только во второй половине всего срока обучения в ВУЗах, когда же в онлайн-учреждениях практика пробы в сфере деятельности начинается чуть ли не с вводных занятий.

Так, студент акцентирует внимание на реальных задачах, не заикливаясь на тестах, опросах и прочих элементах, которые возможно подобно зонду определяют степень усвоения материала, но лучшим экзаменом, определяющим работоспособность любой обучающейся единицы, будет непосредственное её использование в заданных целях. Но также имеются некоторые недостатки системы онлайн-образования, которые указывают в недосмотре за системами создания программ, всё же студенты могут использовать самые различные методы для достижения поставленных целей на стадии обучения, уже только после уменьшая количество шагов, необходимые для решения задачи.

Наряду с указанным, важно также отметить, что подобная практика свободного действия с применением полученных знаний на практике, наблюдается в некоторых самых ведущих ВУЗах планеты, позволяющие студентам само реализовываться в научно и научно-исследовательском смысле, позволяя проводить эксперименты, реализовать их собственные научные разработки. Возможность введения таковой практики в онлайн-платформы, учитывая все те положительные нововведения, с точки зрения распределения времени, где каждый студент учиться в непосредственно собственных условиях, используя поддержку группы, только если она ему необходима, а также применяя свои знания в новой сфере – создадут новую веху в педагогической систематике.

Подобная схематика может стать достаточно массивным глобальным нововведением, позволяющий раскрывать таланты студентов в самых различных стадиях и отраслях знаний, формируя высококвалифицированные кадры, не только прекрасно знающие свою сферу, но и расширяющие, совершенствующие её во всех аспектах.

Примером направлений, профессий, включающие в себя множество курсов могут стать сферы проектировщиков различных технологических установок, прогнозисты, работающие с аппаратом математической физики, студенты следователи в области педагогики, философии, филологии, биологии, биохимии, для которых могут быть разработаны, как онлайн, так и оффлайн лаборатории, где они получают возможность проводить свои исследования.

Вместе с этим, уместно рассматривать возможность архитектурного, литературного, химического и иных направленностей в самых разных сферах с самой различной степенью масштаба сферы. Поскольку таким образом, к примеру, исходя из того же утверждения о различных возможностях каждого выбранного студента, для одного может быть более благоприятным подготовка для работы в некотором предприятии или классе предприятий, для чего ему достаточно пройти образовательный курс, когда же для другого студента, более благоприятно ведение действие широкого научно-исследовательского спектра.

Таким образом открывая возможность для формирования полноценного образовательного универсального центра онлайн обучения, имеющий широкие возможности в спектре создания практических задач, для самостоятельной работы студентов.

Заключение. Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что онлайн-образование активно развивается, выбрав весьма благоприятную точку зрения природосообразного подхода, которая позволяет системам создавать благоприятные условия для каждого из учащихся. Таковые тенденции и аспекты, в частности, сродни с условиями, создаваемыми ведущими ВУЗами планеты, что возможно укажет правильно и действительное направление развития не только для отдельных стадий образования, но и для всех ступеней во всей образовательной иерархии. А также подобные особенности дают возможность для оптимистичного прогнозирования расширения областей, сфер деятельности и возможностей нынешний онлайн-школ, образуя в дальнейшем не только онлайн-университеты по общему названию в силу разнообразности сфер, но также в принципе формируя образовательные онлайн-институты и онлайн-университеты в классическом понимании, охватывающие самые разные стадии обучения, при этом ни лишаясь тех положительных сторон, которые делают их особенными.

Использованная литература:

1. Westman, R. S. (1975). "The Melanchthon circle:, rheticus, and the Wittenberg interpretation of the Copernicantheory". *Isis*. 66 (2): 164–193. doi:10.1086/351431. S2CID 144116078.
2. Scott, J. C. (2006). "The mission of the university: Medieval to Postmodern transformations". *Journal of Higher Education*. 77 (1): 6. doi:10.1353/jhe.2006.0007. S2CID 144337137.
3. Scott, J. C. (2006). "The mission of the university: Medieval to Postmodern transformations". *Journal of Higher Education*. 77 (1): 10–13. doi:10.1353/jhe.2006.0007. S2CID 144337137.
4. Daniel, Norman (1984). "Review of "The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West by George Makdisi"". *Journal of the American Oriental Society*. 104 (3): 586–8. doi:10.2307/601679. JSTOR 601679. Professor Makdisi argues that there is a missing link in the development of Western scholasticism, and that Arab influences explain the "dramatically abrupt" appearance of the "sic et non" method. Many medievalists will think the case overstated, and doubt that there is much to explain.
5. Adarkwah, Michael Agyemang (2021). "A Strategic Approach to Onsite Learning in the Era of SARS-Cov-2". *SN Computer Science*. 2 (4): 258. doi:10.1007/s42979-021-00664-y. ISSN 2661-8907. PMC 8103427. PMID 33977278.
6. Ansari, D; Coch, D (2006). "Bridges Over Troubled Waters: Education and Cognitive Neuroscience". *Trends in Cognitive Sciences*. 10 (4): 146–151. doi:10.1016/j.tics.2006.02.007. ISSN 1364-6613. PMID 16530462. S2CID 8328331.
7. Билолов, И. Ё., & Юлдашева, Х. (2022). Таълим муассасаларида ахборот коммуникацион технологияларида оид фанларни ўқитишнинг замонавий усуллари. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 2(1), 11-15.
8. Abdurakhmonov, S., Sayitov, S., Mirzajonov, M., Bilolov, I., & Khaydarov, A. (2023). Research of terminal soldering technology for auto glass heating systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 01036). EDP Sciences.
9. Bilolov, I. (2023). Orta maktablarda learningapps. org dan foydalanib darslarni tashkil etish. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(10), 163-167.
10. Uktamovich, B. I. (2023). The advantage and disadvantages of using python and django framework technologies in creating the server part of the platform. *Pedagogs jurnali*, 31(3), 124-126.
11. O'ktamovich, B. I., Dilshodjon, U. A., & Mirzaraxmon o'g'li, X. R. (2022). mustaqil ta'limni tashkil etish va nazorat qilish texnologiyalarini tahlili va unga tavsiyalar. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 2(3), 72-74.
12. Абдурахмонов, С., & Билолов, И. (2018). Замонавий электрон таълим ресурсларини яратиш бўйича тавсиялар. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 4-4.
13. Абдурахмонов, С. М., Билолов, И. У., & Ибрагимов, Ш. М. (2019). Об организации самостоятельной работы студентов в цикле дистанционного образования.
14. Uktamovich, B. I. (2023). The advantage and disadvantages of using php, javascript technology in creating the server part of the platform. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 455-458.

15. Inomjon, B. (2023). Umumiy o'rtta ta'lim maktablarida xujjat kamerasidan foydalanish uslublari. *Engineering problems and innovations*.
16. Madaliev, M., Abdulkhaev, Z., Otajonov, J., Kadyrov, K., Bilolov, I., Israilov, S., & Abdullajonov, N. (2024, November). Comparison of numerical results of turbulence models for the problem of heat transfer in turbulent molasses. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05007). EDP Sciences.
17. O'ktamovich, B. I., Dilshodjon, U. A., & Mirzaraxmon o'g'li, X. R. (2022). Mustaqil ta'limni tashkil etish va nazorat qilish texnologiyalarini tahlili va unga tavsiyalar. *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 2(3), 72-74.
18. Madaliev, M., Usmonov, M., Otajonov, J., Bilolov, I., Otakhanova, Z., Rajabova, K., & Israilov, S. (2024, November). The effect of slip on the development of flow separation due to a bump in a channel based on a two-fluid turbulence model. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 06003). EDP Sciences.
19. Abdurakhmonov, S., Sayitov, S., Mirzajonov, M., Bilolov, I., & Khaydarov, A. (2023). Research of terminal soldering technology for auto glass heating systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 01036). EDP Sciences.
20. Turdimatov, M., Xusanova, M., Sadirova, X., Abdurakhmonov, S., & Bilolov, I. (2024, November). On the method of approximation and quantization of information transmission through communication channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 03007). EDP Sciences.
21. Bilolov, I., Otajonov, J., Isroilov, S., Mavlonova, D., Abdurakhmonov, S., & Aliev, I. (2024, November). Analysis of the process of heat transfer in space. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05005). EDP Sciences.
22. Abdullajonova, N. N., & Tursunaliyev, E. (2022). Informatika darslarida mediamatnlar taxlili. *Ta'lim fidoyilari*, 4, 10-15.

Sanoat korxonalarida innovasion faoliyatning rivojlanishi

Urinbayeva Dilyora Xamzayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali, Iqtisodiyot va kasb ta'limi kafedrasi assistenti

Annotatsiya: Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruvni amalga oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi tahlil etilgan, uning o'ziga xos xususiyatlari va mavjud muammolari aniqlangan. Uzoq muddatli istiqbolda mamlakatimiz sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruvi samaradorligini oshirishda ilg'or xorij tajribasidan ijodiy foydalanish imkoniyatlariga oid ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, boshqaruv, innovatsion boshqaruv raqamlashtirish, raqamli korxonalar, raqamli transformatsiya, bulutli texnologiyalar, katta ma'lumotlar, raqamli transformatsiyalash modellari, jarayon modeli, tarmoq modeli, texnologiya modeli, matritsa modeli.

Raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston va dunyoning zamonaviy iqtisodiy tizimidagi ahamiyatini tahlil qilish, uni yanada rivojlantirish va shakllantirish yo'nalishlarini aniqlashdir. Raqamli globallashtirish endi tovarlar savdosidan ko'ra iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ma'lumotlar va raqamli intellektning o'sib borayotgan qiymati ularning yuqori bozor kapitallashtirishida namoyon bo'ladi va ularning ortib borayotgan roli barcha iqtisodiyot uchun keng ko'lami ta'sir ko'rsatadi. Raqamli iqtisodiyot global iqtisodiy jarayonlarning ajralmas qismiga aylanib, kompaniyalarning o'sishi va rivojlanishining dvigateliga aylanmoqda. Sanoat 4.0 rivojlanishining jadallashishi bilan dunyo axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yangi avlodi boshchiligidagi raqamli iqtisodiyot davriga kirdi. Raqamli iqtisodiyot bozor ishtirokchilari o'rtasidagi aloqalarni amalga oshirishdagi to'siqlarni yo'q qildi, epidemiyadan keyingi

Received: 20 Nov. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

davrda ichki va xalqaro iqtisodiyotning rivojlanishini ta'minladi. Raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanayotgan davrda uning ahamiyati iqtisodiy va ijtimoiy sohalar bilan chuqur integratsiyalashuvda, raqamli transformatsiyani rag'batlantirishda va doimiy ravishda yangi texnologiyalar, yangi modellar va yangi sanoat jarayonlarini joriy etishda namoyon bo'ladi.

Jahonda innovatsion omillar hisobiga barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash borasidagi tajribalar asosida zamonaviy sanoat tarmoqlarining innovatsion faolligi hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar (ish, xizmat) raqobatbardoshligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi, ishlab chiqarish tizimida innovatsiya tasnifi va innovatsion jarayonlar xususiyatlari, korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasi va innovatsion loyihalarni baholash usullari, sanoatning fan sig'imi yuqori tarmoqlarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning konseptual yo'nalishlarini tadqiq etish bu boradagi muhim ilmiy yo'nalishlarni namoyon etmoqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida», 2017 yil 29 noyabrdagi PF-5264-sonli «O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida», 2018 yil 22 yanvardagi PF-5308-sonli «2017- 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining «Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi farmonlari, 2018 yil 7 maydagi PQ-3698-sonli «Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqola muayyan darajada xizmat qiladi. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish samaradorligini oshirish bilan bog'liq tadqiqotlar yetarli darajada emasligi mazkur mavzuda chuqur ilmiy-uslubiy izlanishlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Natijalar. Bugungi kunda jahon mamlakatlarida iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatida sanoat korxonalari boshqaruvi amaliyotiga innovatsion loyihalarni joriy etish orqali yangi iste'mol qiymatlarini yaratish, sanokt korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, shuningdek, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining global

raqobatbardoshligi va innovatsion rivojlanish indeksi ko'rsatkichlarini oshirishga ustuvorlik qaratilib kelinmoqda. Sanoat korxonalarini innovatsion loyihalarni amaliyotga joriy etilishi korxonaning iqtisodiy samaradorlikka erishishi uchun muayyan darajada xizmat qiladi. Tahlillarga ko'ra, so'nggi yillarda mamlakatimizda mahsulotga doir innovatsiyalarni amaliyotga joriy etgan korxonalarda yollanma ishchilarning jon boshiga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi innovatsiyalarni joriy qilmagan korxonalariga nisbatan o'rta hisobda 12 mln. so'mga, boshqaruvga oid innovatsiyalarni joriy qilgan korxonalarda esa 26 mln. so'mga, innovatsiyalarni amaliyotga joriy qilishda tashqi bilimlarni o'zlashtirgan korxonalarda esa 19 mln. so'mga, innovatsiyalarni joriy etishda ichki va tashqi imkoniyatlardan samarali foydalanish hisobiga 44 mln. so'mdan ishlab chiqarish hamji ortganligi aniqlandi Ushbu holat innovatsion boshqaruv amaliyotiga ega bo'lgan korxonalarda an'anaviy boshqaruvga ega bo'lgan korxonalariga nisbatan iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi sezilarli darajada baland bo'lishidan dalolat beradi. Statistik ma'lumotlar tahliliga ko'ra, so'nggi yillarda mamlakatimiz milliy iqtisodiyoti tarmoqlarida xo'jalik faoliyati yurituvchi kichik korxonalarining 28 foizi, o'rta korxonalarining 30 foizi, yirik korxonalarining esa 32 foizi mahsulotga doir innovatsiyalarni o'z amaliyotiga joriy etishgan bo'lsa, boshqaruvga oid innovatsiyalar mos ravishda kichik korxonalarda 14 foizni, o'rta korxonalarda 19 foizni, yirik korxonalarda bo'lsa 22 foizni tashkil etgan. Sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvini tashkil etishning ilg'or xorij tajribasi qiyosiy tahlil qilish asosida mamlakatimizda sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvini qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish lozim deb hisoblaymiz. Xududlarda innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi sanoat korxonalarini uyushmalarini tashkil etilishi orqali innovatsiyalarni o'zaro uzatish teziligini oshirish bilan bir qatorda, korxonalar o'rtasidagi innovatsion hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish imkonini beradi. taklif etilayotgan mexanizm asosida hududiy sanoat korxonalarini uyushmalari quyidagi vazifalarni bajarishi lozim bo'ladi: – sanoat korxonalarini tomonidan innovatsion loyihalarni amaliyotga joriy etish;

Yuqorida taklif etilgan sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvini samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini amaliyotga joriy etish orqali uzoq muddatli istiqbolda mamlakatimiz sanoat korxonalarining innovatsion faolligi darajasi ortib, innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari kengayadi. Shuningdek, sanoat korxonalarining innovatsion

faoliyatini qo'llab-quvvatlashning dasturlarining samaradorligi ko'rsatkichlari ortib, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligi ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Bu jamiyat, sanoat va korxonalarni o'zgartirish va modernizatsiya qilishga olib keladi, innovatsion modellar asosida barqaror iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi. Bundan tashqari, iqtisodiy va sanoatni qayta qurish natijasida ushbu innovatsiyalar texnologik inqilobning yangi bosqichini keltirib chiqarmoqda. Axborotni to'plash, saqlash, tahlil qilish va almashish jarayonida Internet, bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar va blokcheyn kabi raqamli texnologiyalar keng qo'llaniladi va ijtimoiy o'zaro ta'sir usullari asta-sekin o'zgarib bormoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli texnologiyalar turli xil iqtisodiy faoliyatda qo'llaniladigan umumiy maqsadli texnologiyalardir. Raqamli iqtisodiyotning asosini doimiy innovatsiyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi ulkan yutuqlar tashkil etadi. Iqtisodiy tizimni rivojlantirish uchun raqamli iqtisodiyotning ahamiyati unumdorlikni oshirish va ishlab chiqarish munosabatlarini rivojlantirish nuqtai nazaridan belgilanadi, chunki raqamli iqtisodiyotning faol rivojlanishi samaradorlikni oshirishga va sanoatni o'zgartirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF5544-son Farmoni, 21.09.2018 y. <https://lex.uz/ru/docs/3913188>
2. Mirziyoyev Sh.M. Oliy majlisga murojaatnomasi <https://uza.uz/uz/posts/zbekistonrespublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy25-01-2020>
3. Shumpeter y. Teorii ekonomicheskogo razvitiya. / Y. Shumpeter. – M.: Ekonomika, 1995y. – 540 s.
4. Dandon E. Innovatsii: kak opredelyat tendensii i izvlekat vyigodu / E. Dandon. - M. : Vershina, 2006. - 304 s.
5. Xramsova N.A., Axmatova A.A. Teoreticheskiye osnovy upravleniya innovatsionnoy deyatelnosti predpriyatiya. // Strategii biznes / Elektronnyy nauchno-ekonomicheskij jurnal. № 10 (54). 2018. S. 18-22.
6. Zaynuddinov Sh.N., Rasulov N.M. Innovatsion menedjment (darslik). - T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matba uyi", 2020. - B.540.
7. Tapscott, D. (1996). Digital Economy: Promise and Peril in the Age of the Networked Intelligence. McGraw-Hill.
8. G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative (2016).
9. Kamar, A., & Al-Mahmood, S. (2021). "Impact of Digital Transformation on Productivity in Developing Countries". Journal of Economic Perspectives, 35(3), 123-138.
10. Urinbayeva D.X Possibilities and ways to increase economic efficiency in the field of tourism in the digital economy https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_cf5391401a004c3d91f908cb6371997f.pdf?index=true

O'zbekistonda kichik sanoat korxonalarini rivojlanish tendensiyalari

Muxtorov No'monxon Maxammadovich

*Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Davlat Axborot Texnologiyalari Universiteti
Farg'ona filiali "Iqtisodiyot va kasb ta'limi" kafedrasi assistenti*

Annotasiya Rivojlangan xorijiy davlatlarda kichik va o'rta tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini ish bilan ta'minlash va sanoatning texnologik rivojlanishi bilan bog'liq muammolarni hal etishning muhim mexanizmlaridan biri industrial parklar, texnopolislar va sanoat zonalarini hisoblanadi. O'zbekistonda kichik sanoat korxonalarini so'nggi yillarda iqtisodiy rivojlanishda muhim o'rin tutmoqda. Yangi biznesni tashkil etishning qulayligi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish, va eksport imkoniyatlarining kengayishi kabi omillar kichik sanoatning rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Ushbu maqolada kichik sanoat korxonalarini bugungi rivojlanish tendensiyalari, sohaga kiritilgan investisiyalar, O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarish tarmog'ida kichik biznes korxonalarini rivojlanishiga omillar ta'siri tahlil etilgan.

Kalit So'zlar: zamonaviy iqtisodiyot, kichik sanoat, O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, iqtisodiy o'sish

Kirish: Ma'lumki, bugungi kunda sanoat tarmog'i zamonaviy iqtisodiyotning asosiy va etakchi bo'g'ini hisoblanadi. Jahon mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, sanoat, ayniqsa, qayta ishlash sanoti tarmoqlarining har tomonlama rivojlantirilishi iqtisodiyotning xalqaro darajadagi raqobatbardoshligini ta'minlashga muhim zamin yaratadi. 2000-yillardan boshlab, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hukumat tomonidan bir qator ijobiy islohotlar amalga oshirildi. Kichik sanoat korxonalarini o'zining elastikligi, tez o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashuvchanligi, va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Materiallar: Maqola uchun asosiy ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika

Received: 20 Nov. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

qo‘mitasining so‘nggi yillarda e‘lon qilgan iqtisodiy ko‘rsatkichlari, sanoat tarmoqlarining rivojlanishi haqida hisobotlar, shuningdek, kichik sanoatni rivojlantirishga qaratilgan hukumat qarorlari va qonunchilik hujjatlari asosida olingan.

Yangi O‘zbekistonda ham iqtisodiyotning tarkibiy tuzilmasini sifat jihatdan takomillashtirish hamda barqaror iqtisodiy o‘shish imkoniyatlaridan foydalanishda sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida mazkur tarmoq imkoniyatlariga quyidagicha baho berilgan: “... iqtisodiy o‘shishga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investisiyalarni ko‘paytirish orqali erishiladi.

Garvard universiteti tadqiqotlariga ko‘ra, mamlakatimiz 50 dan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda barcha imkoniyatlar va nisbiy ustunliklarga ega. Ayniqsa, neft-gaz-kimyoye, metallurgiya, mashinasozlik, elektrotexnika farmasevtika, qurilish materiallari, to‘qimachilik, charm-poyabzal, oziq-ovqat hamda “yashil iqtisodiyot” bilan bog‘liq sanoat tarmoqlari iqtisodiyotimiz “drayverlari”ga aylanishi uchun barcha etarli sharoitlar mavjud”. Ayniqsa, sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda kichik biznes korxonalarini imkoniyatlaridan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kichik sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatidan foydalanish darajasini o‘rganilganda sohadagi asosiy kapitalga kiritilgan investisiyalar dinamikasi tahlili muhim o‘rin tutadi. Chunki, kiritilayotgan investisiyalar sanoat tarmog‘i rivojlanishiga bir necha yo‘l bilan ta‘sir ko‘rsatadi. Birinchidan, mazkur investisiyalarning salmoqli qismi bevosita sanoat tarmog‘i korxonalariga kiritilib, buning natijasida yangi korxonalarining tashkil etilishi yoki mavjud korxonalar ishlab chiqarish quvvatlarining oshishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, boshqa turdagi iqtisodiy faoliyat olib boruvchi korxonalariga kiritilgan investisiyalar ham sanoat tarmog‘ida ishlab chiqariluvchi tovarlarga bo‘lgan talabning oshishiga hamda buning natijasida sanoat korxonalarini faoliyatining kengayishiga olib keladi.

So‘nggi besh yildagi asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi shuni ko‘rsatmoqdaki, u deyarli uch martaga ko‘payib, o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lmoqda.

Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi dinamikasi, trln. so'm

Mamlakatimiz bo'yicha kichik biznes korxonalarida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 2019 yilda 2015 yilga nisbatan deyarli 11 marta o'sgan. Raqamlarga e'tibor qaratilsa, ushbu yillarda investitsiyalarning oldingi yilga nisbatan o'sish sur'ati respublika bo'yicha tegishli ravishda 129,4 va 166,7 foizni tashkil etgan. Xuddi shu mazmundagi tahlilni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha mamlakatimizdagi kichik korxonalar va mikrofirmalarning asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalari orqali ham amalga oshirish mumkin.

Ushbu tahlil natijasida iqtisodiy faoliyat turlari tarkibida sanoat tarmog'ining yuqori o'rnini va ahamiyati to'g'risidagi fikrlar yana bir bor o'z tasdig'ini topadi. Ya'ni, kichik korxonalar va mikrofirmalarning asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalari jihatidan iqtisodiy faoliyat turlari tarkibida sanoat tarmog'ining ulushi eng yuqori bo'lib, 2015 yildagi 48,3 foizdan 2019 yilda 61,6 foizga qadar o'sgan.

So'nggi besh yil ichida o'sish sur'atlarini ko'radigan bo'lsak, 2020-yilda 104,6 % ga yetgan, 2021-yilda bir oz pasayib 97,8 % ni tashkil etgan, 2022-yilda ko'payib – 115,2 % kuzatildi, hozirgi davrgacha yana o'sish tendensiyasiga ega bo'lib – 174,5 % ni tashkil etdi.

Ayni paytda, investitsiyalarning oldingi yilga nisbatan o'sish sur'ati bo'yicha sanoat tarmog'ining ko'rsatkichlari jami iqtisodiy faoliyat turlari ko'rsatkichlaridan yuqori bo'lmoqda. Bu esa, sanoat tarmog'idagi investitsion faoliyatning boshqa qator tarmoqlarga nisbatan faolligini anglatadi.

Asosiy kapitalga investitsiyalar o'sish sur'atlari dinamikasi, % da

O'zbekiston Respublikasida kichik biznes korxonolari sanoat ishlab chiqarishining iqtisodiyotdagi rolini baholash uchun soha korxonolari tomonidan amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlar hajmining yillar davomidagi dinamikasini ko'rib chiqamiz: Tahlil davrida, ya'ni, 2019 yilda 2015 yilga nisbatan sanoat mahsulot (ish, xizmat)lar hajmi 277,5 foizga, iste'mol mollari 312,9 foizga, oziqovqat mahsulotlari hajmi 273,2 foizga, nooziqovqat mahsulotlari hajmi 339,5 foizga oshgan. Sanoat mahsulotlarning yuqoridagi barcha turlari bo'yicha oldingi yilga nisbatan o'sish kuzatilgan. Faqat 2019 yilda oldingi yilga nisbatan sanoat mahsulot (ish, xizmat)lar hajmi 87 foizni, iste'mol mollari 97,7 foizni, nooziq-ovqat mahsulotlari hajmi 89 foizni tashkil etgan, ya'ni, pasayish ro'y bergan.

Sanoat tarmog'ining mamlakatimiz iqtisodiyotida tutgan o'rnini yanada aniqroq tasavvur qilish uchun kichik biznes korxonolari tomonidan sanoat ishlab chiqarish hajmining tarkibini tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tahlil malumotlariga ko'ra mamlakatimiz kichik biznes korxonolari tomonidan sanoat ishlab chiqarish hajmi tarkibida eng katta salmoqni qayta ishlash sanoati egallab,

tahlil qilinayotgan davr davomida mazkur salmog' o'sib borish tendensiyasini namoyon etmoqda. Keyingi o'rinni tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash egallab, uning salmog'i 1,6 – 3,0 foiz chegarasida tebranib bormoqda. Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni kondisiyalashning solishtirma salmog'i 0,1 – 1,5 foiz, suv bilan ta'minlash, kanalizasiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizasiya qilish 0,3 – 0,4 foiz chegarasini tashkil etadi.

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar va o'sish sur'atlari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobiga to'g'ri kelib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 258,0 % ni tashkil etdi.

Yillar kesimida markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushlari, % da

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, kichik biznes korxonalarini sanoat ishlab chiqarishining asosiy qismini qayta ishlash sanoati tashkil etmoqda. Shunday ekan, qayta ishlash sanoatining tarkibiy tuzilishi va yillar davomidagi o'zgarishlarni tahlil qilishning taqazo etilishi tabiiy holat hisoblanadi. Dastlab

O‘zbekiston Respublikasi kichik biznes korxonalari qayta ishlash sanoatining tarkibini ko‘rib chiqamiz: Tahlil ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, qayta ishlash sanoati tarkibini tahlil qilganda ulardagi kichik tarmoqlarni tutgan o‘rni hamda yillar davomidagi o‘zgarish tavsifiga e‘tibor qaratish lozim. Shu nuqtai nazardan qaraganda oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish, to‘qimachilik, kiyim, teri va unga tegishli mahsulotlarni ishlab chiqarish tarmoqlari ancha yuqori salmoqni tashkil etadi. Biroq, yillar davomida mazkur solishtirma salmoq qiymatlari o‘zgarib turganligi sababli, tahlil qilinayotgan davrda aynan qaysi tarmoq ahamiyatliroq o‘rin tutishi haqida aniq baho berib bo‘lmaydi. Shunga ko‘ra, fikrimizcha, har bir kichik tarmoq bo‘yicha tahlil davridagi solishtirma salmoqlarning o‘rtacha qiymatini aniqlash hamda o‘zaro taqqoslash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Asosiy kapitalga investitsiyalarning texnologik tarkibi, jamiga nisbatan % da

- Qurilish-montaj ishlari
- Mashina, uskuna, inventar
- Boshqa xarajatlar

Kichik sanoat korxonalari o‘zining moslashuvchanligi va tejamkorligi bilan iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydi, ammo rivojlanishning oldida hali ko‘plab to‘siqlar mavjud. Hukumat tomonidan kichik sanoatni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar, imtiyozli kreditlar va soliq turtkilari bu sektorni rag‘batlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, kichik sanoatni eksport imkoniyatlari bilan ta‘minlash, chet el investitsiyalarini jalb qilish va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish zarur.

Xulosa: O‘zbekiston kichik sanoat korxonalari iqtisodiyotning muhim qismiga aylangan bo‘lsa-da, uning to‘liq potensialidan foydalanish uchun ba’zi muammolarni hal etish zarur. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kengaytirish va eksport imkoniyatlarini oshirish kichik sanoatning kelajagi uchun asosiy yo‘nalishlar sifatida ko‘riladi. Shu bilan birga, kichik sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun davlat va xususiy sektor o‘rtasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abulqosimov X.P., Qulmatov A.A. O‘zbekistonda kichik biznes sohasida oilaviy tadbirkorlikning o‘rni va uni rivojlantirish yo‘llari. Monografiya. – T.: Universitet, 2015 y. – 126-b.
2. Muftaydinov Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari. Dis... iqt. fan. d-ri. – T., 2004 y.
3. Boltabaev M.R., Qosimova M.S., Ergashxodjaeva Sh.J., G‘oyibnazarov B.K., Samadov A.N., Otajonov Sh.I. Kichik biznes va tadbirkorlik: O‘quv qo‘llanma. –T.: Iqtisodiyot, 2012 y. – 274-b.
4. G‘ofurov U.V. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. Diss... 08.00.13 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti; 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi(iqtisodiyot fanlari) –T.: 2017.
5. Назарматов О.С. К вопросам совершенствования управления инновационными процессами в текстильной промышленности. An international Journal of. Экономика и предпринимательство. № 9,2023. 1271-1278 betlar.
6. Назарматов О.С. Improving the use of innovative processes in hr management in textile enterprises. Akademiya An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN 2249-7137. Vol.12 Issue 08. Avgust 2022.30-40 betlar.
7. Nazarmatov O.S. The usage of foreign experiences management innovative activities in the healthcare. Theoretical & Applied Science. № 10(78) 2019. p-ISSN 2308-4944 (print). e-ISSN 2409-0085 (online). Philadelphia, USA. 166-169 betlar.

Raqamli texnologiyalar yordamida til o'rgatish ko'nikmalarini rivojlantirish

Solijonova Madinabonu Baxromjon qizi

TATU Farg'ona filiali Iqtisodiyot va kasb ta'limi kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim jarayonini raqamlashtirish, uning samaradorligi, afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning o'quvchilar natijalari va motivatsiyasiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari muhokama etiladi. Raqamli texnologiyalarning chet tillarni o'qitishdagi o'quv salohiyati, ularni ta'lim jarayoniga, shu jumladan, dars va mustaqil ishlarga integratsiyalash usullari bo'yicha tavsiyalar ba'zi afzalliklar sifatida e'tirof etiladi. Raqamli ta'lim interaktiv raqamli muhitda o'quvchilarning ishtirokini oshirish, o'qituvchilarga esa g'ibrid va shaxsiylashtirilgan ta'lim kurslari, innovatsion va qiziqarli ta'lim strategiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini taklif etadi. Zamonaviy sharoitlarda o'quvchilar nafaqat raqamli kontentni ongli ravishda iste'mol qiluvchi, balki samarali raqamli media yaratuvchisi bo'lishlari ham talab etiladi. Ular o'z ko'nikmalarini hamkorlikda ishlatib, g'oyalarini dinamik hikoya qilish va ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish orqali ifodalash imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Maqolaning asosiy g'oyasi innovatsiyani rag'batlantiradigan moslashuvchan ta'lim muhitini yaratishdan iborat.

Kalit so'zlar: Ta'limda texnologiyalar, onlayn ta'lim, masofaviy ta'lim, blokcheyn texnologiyasi, raqamli tarjima, o'qituvchi va talaba munosabatlari, ta'lim innovatsiyalari, texnologiyadagi inson kapitali, moslashuvchan o'rganish muhitini yaratish, talabalarning qiziqishini saqlash, ta'limda blokcheyn texnologiyasi, onlayn kurslar

KIRISH. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, hatto bo'lajak tarjimonlarni tayyorlashda ham keng qo'llanilmoqda. Ta'lim jarayoni sinf xonalarida o'tkaziladigan an'anaviy sinxron o'qitish usullaridan, masofadan turib yoki elektron ta'lim shaklida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan asinxron o'qitish usullariga o'tish davrini boshdan kechirmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi ta'limni raqamlashtirish zaruratini yoritish, shuningdek, uning afzalliklari va kamchiliklarini batafsil ko'rsatishdan iborat. Zamonaviy dunyoda

Received: 20 Nov. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access

article distributed under the

terms and conditions of the

Creative Commons

Attribution (CC BY) license

masofaviy ta'lim uchun ishlatiladigan asosiy raqamli vositalar va qurilmalar tahlil qilinib, ushbu texnologiyaning qulayligi va kelajakdagi istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Ta'limni raqamlashtirish global ta'lim tizimini isloh qilish va modernizatsiya qilishning zamonaviy yo'nalishi hisoblanadi. Muhim ma'lumot manbalari, jumladan, matn, ovoz, video va boshqa ma'lumotlar raqamli formatga kiritilgan. Ayniqsa, global pandemiya sharoitida ta'lim jarayoni to'xtamasligi kerak bo'lgan vaziyatda, raqamlashtirish zarur chora sifatida ko'rilmogda.

Bu sharoitda o'qituvchilar yanada ijodkor, o'quvchilar esa mustaqilroq bo'lishi kerak. Texnologiyalar ta'lim jarayonida ikki asosiy yo'l bilan yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi: jismoniy muammolarni hal qilish va bilimni saqlash hamda o'quvchilarni e'tiborini jamlashga yordam berish. Ushbu usullar talaba va o'qituvchiga bo'lgan ta'siri va ularning ta'lim muhitidagi ahamiyatini aniqlash uchun o'rganilishi kerak.

Interaktiv tizimlar orqali chet tilini o'qitish

Chet tili – maxsus shart-sharoitlar asosida o'quvchilarga taqdim etiladigan akademik fan bo'lib, chet tilini o'qitishda yangi vazifalarni hal qilishga mo'ljallangan turli raqamli o'qitish vositalarini darajalarga ajratishni taqozo etadi. Raqamli ta'lim maqsadlari animatsion kompyuter grafikasi, ovoz, video tasvirlar, matnlar va rasmlar bilan bir vaqtda ishlovchi interaktiv tizimlardan foydalanishni nazarda tutadi.

O'quvchi – foydalanuvchi, turli axborot dasturlari, kurslar va vositalar orqali bevosita ta'sirlanadi. Bu jarayonda foydalanuvchi faol ishtirokchi sifatida qo'shimcha bilimlarni mustaqil ravishda egallaydi. **Multimedia darsi** – raqamli texnologiyalar, maxsus dasturlar va texnik vositalardan foydalanish orqali o'quvchilar uchun samarali o'quv jarayonini tashkil etishga xizmat qiluvchi dars shaklidir. Bunday darslar eng yuqori sifatli vositalar va dasturiy ta'minotni talab qiladi.

Multimedia taqdimotlari – ta'lim jarayoniga joriy etilgan samarali usullardan biri bo'lib, asosiy tarkibiy qismlari sifatida kompyuter va projektordan foydalanadi. Taqdimotlar sinxron yoki asinxron ravishda, ya'ni oldindan yozib olinib, amalga oshirilishi mumkin. Bu taqdimotlar o'qituvchi va o'quvchilarning bilim darajasi, texnik ko'nikmalari va ijodiy yondashuvlarini aniq namoyon etadi.

Taqdimotlardan dars jarayonida foydalanish shakli bir qator omillarga bog'liq: o'quvchilarning bilim darajasi, sinfxonadagi texnik imkoniyatlar, dars mazmuni va maqsadlari. Taqdimot usullari quyidagi maqsadlar uchun

moslashtiriladi: yangi materialni o'zlashtirish, yangi mavzuni mustahkamlash yoki mustaqil uy vazifalarini tekshirish.

Elektron testlash – bu o'qituvchi tomonidan bilimlarni nazorat qilish va baholash uchun avtomatlashtirilgan vosita, shuningdek, natijalarni og'zaki va yozma tarzda vizual tahlil qilishga mo'ljallangan o'z-o'zini nazorat qilish vositasidir. Ushbu jarayon, avvalo, o'qituvchilardan yuqori malaka va professional yondashuvni talab qiladi.

Asosiy resurs sifatida Evropa Kengashining Chet Tillarni Egallash Umumiy Yevropa Tavsiyanomalari (CEFR) taklif etiladi. Ushbu tizim test natijalariga ko'ra tilni bilish darajasini aniqlash imkonini beruvchi Bologna konventsiyasi doirasida qo'llaniladigan miqyosni taqdim etadi. Bu tizim tilni o'rganishda ma'lum darajaga erishish uchun tavsiyalar va ko'rsatmalar beradi hamda yakuniy test natijalariga ko'ra sertifikat olish imkoniyatini yaratadi.

Multimedia Internet resurslari – bu interaktiv va qiziqarli ma'lumotlarni (matn, animatsiya, grafikalar, ovoz va video) o'z ichiga olgan vositalardir. Oliy ta'lim muassasalarida umumiy va biznes ingliz tilini o'qitishda, masalan, quyidagi elektron qo'llanmalar qo'llanishi mumkin:

Speak Out (A1-B2): Active Book – o'quvchilar uchun qo'shimcha materiallarni o'z ichiga olgan elektron kitob. Unda video tomosha qilish, audio materiallarni tinglash va mashqlarni bajarish imkoniyati mavjud.

My Speakout Lab – bu individual ta'limni amalga oshirish va natijalarni onlayn baholash imkonini beruvchi komponent. Ushbu platforma darhol fikr-mulohaza olish, avtomatlashtirilgan o'zlashtirish kundaligini yuritish, audio va video fayllar bilan ishlash, test dasturi orqali yakuniy natijalarni kuzatish imkonini beradi.

Business Result (A1–B2) (OUP): Bu CD formatida taqdim etilgan interaktiv ish daftari bo'lib, talabalar uchun mustaqil ishlashda foydalaniladigan raqamli resurs hisoblanadi. U grammatika, lug'at boyligi va tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun mo'ljallangan.

Market Leader (A1–B2) (Pearson): CD-ROM formatidagi interaktiv ish daftari bo'lib, grammatika, lug'at boyligi va tinglash bo'yicha mashqlarni o'z ichiga oladi. Uning onlayn komponenti **MyEnglishLab** qo'shimcha amaliyot imkoniyatini taqdim etadi.

MyGrammarLab (A2–B2): Onlayn komponenti quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Har bir daraja uchun Diagnostik testlar;
- Grammatika qoidalarini tushuntiruvchi video darsliklar;

- Har bir bo‘lim uchun avtomatik tekshirish va xatolar tahlili bilan ta’minlangan topshiriqlar va mashqlar;
- Har bir bo‘limdan so‘ng Progress Testlar va Exit Testlar;
- Tovush talaffuzini mashq qilish, tinglash va bosma kitobdagi mashqlar javoblarini tekshirish uchun vositalar;
- Xalqaro imtihonlarga tayyorgarlik uchun mo‘ljallangan ayrim mashqlar.

Ushbu resurslar chet tilini o‘rganishda talabalar uchun interaktiv va mustaqil o‘rganish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Talabalar o‘zini tashkil etish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun zamonaviy eng dolzarb yumshoq ko‘nikmalar:

EasyBib – Ushbu resurs ilmiy ishlarni, shu jumladan chet tillarida yoki rus tilida yozishda foydalaniladi. U ilmiy maqolalar uchun **MLA**, **APA** va **Chicago/Turabian** kabi iqtiboslar uslubida bibliografik ro‘yxatlarni avtomatik shakllantirish imkonini beradi.

Milk – Bu bepul resurs ma’lum vazifalarni bajarish uchun onlayn muddatli jadval tuzish, vaqt rejalari yaratishga yordam beradi. U **Gmail**, **Twitter**, **iPad**, **iPhone** va **Android** kabi platformalarda ishlaydi.

Survey Monkey – Talabalar va o‘qituvchilar tomonidan testlar, so‘rovnomalar, viktorinalar yaratish uchun foydalaniladigan internet resurs. U topshiriqqa asoslangan o‘qitish (task-based learning) va mazmun-til integratsiyalashgan o‘qitish (content-language integrated learning) texnologiyalaridan foydalangan holda turli topshiriqlarni bajarish va fikr-mulohaza olish uchun qulay. **Classmarker** deb nomlangan resurs ham unga o‘xshash xususiyatlarga ega.

Bubbl.us – Onlayn "aql xaritalari" (mind maps) yaratish uchun internet resurs. Ushbu "xotira xaritalari" kerakli ma’lumotlarni oson o‘rganish, eslab qolish va takrorlashni tashkil qilishda yordam beradi. Sinfxonada ular dars boshida o‘quvchilar va o‘qituvchilar tomonidan yangi mavzuni qiziqarli kirish qismi sifatida ishlatiladi.

Create-a-Graph – Ushbu resurs turli grafik ma’lumotlarni taqdim etish shakllarini (grafiklar, jadval va diagrammalar) yaratishga imkon beradi.

Online o‘rganish tizimi, keng qamrovli imkoniyatlari va resurslari bilan turli yo‘llar bilan shaxsiylashtirilishi mumkin. Bu har bir talabaning ehtiyojlariga mos ideal o‘rganish muhiti yaratishning eng yaxshi yo‘li hisoblanadi. Shunday qilib, talabalar faqatgina texnologiyadan foydalanishmoqda, lekin bu bilimni to‘g‘ri ta’lim olish uchun faol ko‘nikmaga aylantirish faqat vaqt masalasi. Kompyuterlardan to‘liq foydalanish yomon o‘qish odatlarini rivojlantiradi.

Ko‘plab talabalar matematik masalalarni hal qilishning eng qisqa yo‘lini izlab, an’anaviy usullardan foydalanish o‘rniga internet sahifalarini ko‘zdan kechirishmoqda. Buning natijasida ular fanlarni chuqurroq o‘rganish imkoniyatini qo‘ldan boy berishadi. Imlo tekshiruvchisi ular uchun to‘g‘ri imlo qoidalarini o‘rgatolmaydi, bu esa qog‘ozda ko‘p miqdorda imlo xatolariga olib keladi. Odamlar xatolikka moyil bo‘lgani kabi, texnologiya ham xatolarga yo‘l qo‘yishi mumkin. Server xatoliklari va ulanish muammolari kabi ko‘plab masalalar mavjud bo‘lib, ular tuzatilishi uzoq vaqtni olishi mumkin, bu esa o‘rganishni qiyinlashtiradi va sekinlashtiradi, va ba‘zan talabalar va o‘qituvchilar uchun noqulaylik yaratadi. Keraksiz muammolarga vaqtni sarflash maktablarda yoki har qanday ta‘lim muassasalarida odatda taqiqlanadi, chunki har bir vaqt qadrlanadi. Texnologiyaning tezlashishi bilan veb-sayt egasi o‘z veb-saytlarini qidiruv tizimlarida yuqori o‘rinlarga ko‘tarish uchun ularning reytingiga e‘tibor qaratmoqda, lekin ular o‘zlarining mazmuniga emas. Ko‘plab manbalar noto‘g‘ri ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi, bu ma‘lumotlar boshqa veb-saytlardan ko‘chirilgan va uning aniqligi tekshirilmagan. Shunday qilib, talaba bu manbalardan maqsadli ravishda noto‘g‘ri ma‘lumot olishi mumkin. Bu ularning faoliyatlariga jiddiy to‘sqinlik qilishi mumkin.

Texnologiyalarning rivojlanishi tufayli odamlarning o‘zaro muloqot va kommunikatsiya ko‘nikmalarini yo‘qotishi mumkinligi haqida fikrlar mavjud. Ko‘plab yangi texnologiyalar o‘z-o‘zidan foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bu talabalarning sinfda odatda rivojlantiradigan o‘zaro aloqalar va hamkorlik ko‘nikmalarini yo‘qotish xavfi bor. Eng so‘nggi va ilg‘or texnologiyalar juda qimmat bo‘lib, ularni ishlatish uchun to‘lov to‘lash kerak, bu esa ko‘pgina davlat maktablari uchun iqtisodiy jihatdan qiyin. Shuningdek, bu ota-onalar uchun ham qiyinchilik tug‘diradi, chunki talabalar texnologiyani uyda emas, balki boshqa joylarda o‘rganishadi! Blokcheyn texnologiyasiga bag‘ishlangan akademik fanlarning ta‘lim jarayoniga kiritilishi eng so‘nggi raqamli texnologiyalardan biridir. Blokcheynlar faol integratsiya qilinayotgan sohalardan biri hujjatlarni saqlash va nazorat qilish sohasidir. Bu yerda ayniqsa, ma‘lumotlar bilan manipulyatsiya qilishning imkonsizligi va ularni yozib qo‘yishning oldini olishni kafolatlash muhimdir. Bundan tashqari, tizimga bu yoki boshqa ma‘lumotni kim qo‘shganligi haqida ma‘lumot hammaga ochiqdir. Blokcheyn ta‘lim ma‘lumotlarini tekshirish jarayonini soddalashtirishga qodir bo‘lib, hozirda butun dunyo bo‘ylab foydalanilmoqda. Bunday tekshiruvning yagona usuli faqat ta‘lim muassasalariga so‘rov yuborish bo‘lishi mumkin. Ta‘lim tizimi tomonidan blokcheynning qo‘llanish variantlari faqat hujjatlarni

ma'lumotlar bazasida saqlash bilan cheklanmaydi. Ushbu texnologiyaning barcha afzalliklari ta'lim tizimini tubdan o'zgartirishi mumkin, masalan, onlayn ta'limni rivojlantirishga yordam berish. Onlayn kurslar soni doimiy ravishda ortib bormoqda, chunki ular arzonroq va dunyoning istalgan burchagidan, internet ulanishi mavjud bo'lsa, bilim olish imkonini beradi. Agar turli kurslar bloklarga bo'linib, ularda tor mutaxassisliklar bo'yicha o'quv sohalarini rivojlantirishga imkon bersa, bu juda foydali bo'ladi. Buning ustiga, blokcheyn uchun diplomlar va sertifikatlarni dunyoning istalgan joyida tan olish imkonini beruvchi standartlar ishlab chiqilishi kerak. Sertifikatlar va diplomlar nomzodning ma'lum bir ko'nikma va bilimlarini tasdiqlaydi. Ma'lumotlarni bitta tizimda saqlash uni kompaniyalar o'rtasida taqsimlash imkonini beradi, bu esa ma'lum mutaxassisliklar bo'yicha kadrlarni dinamik izlash tizimini yaratadi. Buning natijasida, aynan shu ko'nikmalarga talab ortadi va bu o'z navbatida o'qish uchun ma'lum kurslarni o'rganish bo'yicha real vaqt rejimida tendensiyalarni yaratadi. Nomzod aniq qanday o'rganish kerakligini ko'rib chiqishi mumkin, shunda u kerakli lavozimni egallashi mumkin. Ta'lim tashkilotlari, mehnat bozorining yangi tendensiyalariga moslashgan holda, "dinamik kurslar bloklarini" taklif qiladi, bunda talaba o'zining keyingi professional o'sishi uchun zarur bo'lgan narsalarni tanlaydi. Ta'lim tizimi, shuningdek, har doim zamonaviy o'quv dasturlarini taqdim eta olmaydi, bu dasturlar ba'zan bitiruvchilar diplomlarini olishdan oldin eskirib ketadi. Mutaxassislar uchun real vaqt rejimida talablarni ko'rish imkonini beradigan tizim yaratish orqali, ta'lim tizimida qanday o'zgarishlar ro'y berishi kerakligini tushunish mumkin edi. Bundan tashqari, bu ish topish va ta'lim olgan odamlar o'rtasida ish bilan ta'minlashni osonlashtirardi. Bunday blokcheyn asosidagi ro'yxat universitetlar, bitiruvchilar, ish beruvchilar va ta'lim tizimi uchun zarurdir. Ta'lim muassasalarida blokcheyn o'zining samarali qo'llanilishi uchun katta imkoniyatlarni ochadi. Hozirgi kunda akademik tadqiqotlar va nashrlar uchun mo'ljallangan blokcheyn infratuzilmasi ishlab chiqilmoqda, bu yangi nashrlar bo'yicha ma'lumotlarni blokcheynda avtomatik ravishda yozib borishga va nashrlar o'rtasidagi bog'lanishlarning doimiy ravishda yangilanadigan rasmiylashtirilgan ko'rinishini saqlashga imkon beradi (havolalar, iqtiboslar), bu esa muayyan nashrning ta'sir omili, iqtibos olish indeksi kabi ilmiy nashrlarning stratifikatsiya muammolarini hal qiladi. Blokcheyn infratuzilmasi ma'lum bir intellektual mulk ob'ekting litsenziyalash va patentlashtirish haqida ma'lumotni qayd etish muammosini hal qiladi. Ta'lim muassasalarida blokcheyn chet elda keng qo'llanilib, uning samarali foydalanilishi uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Xulosa. Bugungi kunda texnologiyani aqlli tarzda foydalanish ta'limni yaxshilashga yordam berishi mumkin. Masofaviy ta'limning ko'plab afzalliklari mavjud, ammo eng muhimi har doim o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabat bo'ladi, chunki ta'lim jarayoni aynan shu ikkisi o'rtasida sodir bo'ladi. Raqamli ta'lim xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish zarurati mavjud, chunki biz bu jarayonni maxsus kompyuter dasturlari yordamida bir tildan boshqasiga matnlarni tarjima qilish sifatida aniqlaymiz. Yuqorida keltirilgan barcha g'oyalarni amalga oshirish uchun mutaxassislar — tegishli dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilar zarur. Hozirgi kunda blokcheyn texnologiyasi haqiqatan ham katta o'sish bosqichida, ammo uning yanada rivojlanishi va amalga oshirilishi katta to'siqlarga duch kelmoqda — bu inson kapitalining yetishmasligi, ya'ni qiziqish bildiradigan va malakali mutaxassislarning yetishmasligi. Texnologiya juda samarali vosita bo'lishi mumkin, ammo u o'qituvchini almashtirish uchun mo'ljallanmagan. G'oya — innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan moslashuvchan o'rganish muhitini yaratishdir. Bunday sa'y-harakatlarning muvaffaqiyati texnologiyaning talabalarning qiziqishini saqlash uchun qanday qo'llanilishiga bog'liq bo'ladi. Bu dastlab noqulay va vaqtni talab qilishi mumkin, lekin oxir-oqibat, ta'limda texnologiya yangi tajribalar, yangi kashfiyotlar va birgalikda o'rganish va ishlashning yangi usullariga yo'l ochishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chappelle, C. A. (2010). *The Role of Technology in Language Learning and Teaching*. Cambridge University Press.
2. Garrett, N. (2009). Computer-assisted language learning trends and issues. *Modern Language Journal*, 93(s1), 719-740.
3. Godwin-Jones, R. (2018). Emerging technologies for language learning. *Language Learning & Technology*, 22(2), 3-17.
4. H. Kaur, *International Journal of Applied Research* <https://fedena.com/blog/2020/10/advantages-and-disadvantages-of-online-learning.html>
5. K. Courville, *Technology and its use in Education: Present Roles and Future Prospects*.
6. L. Lelu, *Blockchain from A to Z. All about the technology of the decade* (Eksmo, 2018).
7. P. Vinya, M. Casey, *The Era of Cryptocurrencies. How bitcoin and blockchain are changing the world economic order* (Publishing House Mann, Ivanov and Ferber, 2017).
8. Solijonova Madinabonu Bahromjon qizi. (2023). Developing students' language learning skills and increasing their motivation through gamification. *scholar*, 1(26), 9–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8397153>
9. Solijonova, M. 2024. The use of games in improving learners' pronunciation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10809827>
10. Solijonova.M.B. *Diaspora times global sat-fri: May 18 - May 24, 2024. Different Approaches Of Teaching English As A Foreign Language To Young Learners*. 21p.
11. Warschauer, M. (2013). *Technology and Second Language Learning*. *Encyclopedia of Applied Linguistics*.

Sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

Urinbayeva Dilyora Xamzayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali, Iqtisodiyot va kasb ta'limi kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Maqolada sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan. Ushbu mexanizmlar korxonalarda resurslarni samarali boshqarish, xavf-xatarlarni aniqlash va ularga qarshi strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Maqola, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda qo'llaniladigan usullar, metodologiyalar va ularning samaradorligini tahlil etadi. Xulosa qilinganidek, sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash uchun muhim strategiyalarni amalga oshirish zarur.

Kalit so'zlar: sanoat korxonalarini, iqtisodiy xavfsizlik, tashkiliy mexanizm, xavf-xatarlarni boshqarish, resurslarni boshqarish

Kirish. Sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash jamiyat va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Bunday xavfsizlik, nafaqat kompaniyaning ichki resurslari va operatsion faoliyatini himoya qilish, balki uning tashqi iqtisodiy muhitda raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun ham zarurdir. Aslida, sanoat korxonalarining xavfsizligini ta'minlash, ularning moliyaviy barqarorligini, texnologik jarayonlarni optimallashtirishni va mehnat resurslarini samarali boshqarishni o'z ichiga oladi. Sanoat xavfsizligi – bu faqatgina fizik xavf-xatarlar bilan bog'liq emas, balki iqtisodiy, siyosiy va huquqiy jihatlarni ham o'z ichiga oladi [1].

Ko'plab tadqiqotlar, sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashdagi asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan. Shu bilan birga,

Received: 20 Nov. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslarni boshqarish va raqobatbardoshlikni ta'minlashni o'z ichiga olgan tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishda dolzarb masalalar paydo bo'ladi. Shuning uchun, ushbu maqolada sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish usullari va ular orqali korxonalarining barqaror faoliyatini qanday saqlab qolish mumkinligi haqida so'z boradi.

Maqolaning maqsadi sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning mavjud mexanizmlarini tahlil qilish va ularni takomillashtirishga oid yangi yondoshuvlarni taklif qilishdir. Ushbu tadqiqotning ahamiyati sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni aniqlash va ularga asoslanib tavsiyalar ishlab chiqishda yotadi.

Adabiyotlarda ko'rsatilganidek, sanoat xavfsizligi ko'p jihatdan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning samarali ishlashiga bog'liq. Garchi bunday mexanizmlar ko'p yillar davomida ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularning zamonaviy iqtisodiy sharoitlar va texnologik yutuqlar bilan moslashuvchanligini oshirish zarur. Ushbu maqolada, aynan bunday mexanizmlarning takomillashtirishga oid tahlil va tavsiyalarni ko'rib chiqamiz [2].

Sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash — bu nafaqat ularning barqaror faoliyatini davom ettirish, balki davlatning iqtisodiy mustahkamligini saqlashda ham katta rol o'ynaydi. Xususan, O'zbekistondagi yirik ishlab chiqarish korxonalari, masalan, "GM Uzbekistan", global iqtisodiy sharoitda raqobatbardoshlikni saqlash, texnologik yangiliklarni joriy etish va resurslarni samarali boshqarish kabi muhim masalalarga diqqat qaratmoqda. Shu bois, korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning muhimligi kundankunga oshib bormoqda. O'zbekistondagi sanoat sektori, xususan, avtomobilsozlik sohasida, nafaqat ichki bozorda, balki tashqi bozorlarda ham o'zining o'rinli pozitsiyalarini mustahkamlashga intilmoqda.

"GM Uzbekistan" kompaniyasi 2023-yil davomida ishlab chiqarish va eksport ko'rsatkichlari bo'yicha o'zining ajoyib natijalarini namoyish etdi. Kompaniya iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy qilish, xodimlarning malakasini oshirish, va yangi bozorlarga chiqishni maqsad qilgan. Biroq, global iqtisodiy krizislar, valyuta kurslarining o'zgarishi, va xalqaro siyosiy vaziyatlar kabi omillar hamkorlikda

ishlashga, ishlab chiqarishni yanada diversifikatsiyalashga va moliyaviy risklarni boshqarish strategiyalarini mustahkamlashga undaydi.

Shu bilan birga, sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash faqat ishlab chiqarish va moliyaviy ko'rsatkichlar bilan cheklanmaydi, balki korxonaning ekologik xavfsizligi, xodimlarning ijtimoiy himoyasi, va innovatsion rivojlanish ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada "GM Uzbekistan" kompaniyasining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda amalga oshirgan yutuqlari, shuningdek, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan strategiyalar tahlil etiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadqiqotlar turli yondoshuvlar va metodologiyalar asosida olib borilgan. Ko'plab ilmiy tadqiqotlar sanoat xavfsizligi bilan bog'liq tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlar samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Shu bilan birga, sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy usullari, umuman olganda, tashkiliy tuzilmaning optimallashtirilishi, resurslarni boshqarishning yangi metodlarini joriy etish va raqobatbardoshlikni oshirishni o'z ichiga oladi.

Masalan, Bauman va Miller (2017) sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda, korxonaning iqtisodiy tuzilmasi va resurslarni boshqarishning samarali usullarining ahamiyatini ta'kidlaydi. Ular, ayniqsa, iqtisodiy xavfsizlikni saqlash uchun texnologik innovatsiyalar va zamonaviy ishlab chiqarish metodlarining qo'llanilishini alohida ko'rib chiqqan.

Bundan tashqari, sanoat xavfsizligini ta'minlashda xalqaro tajribalarga ham e'tibor qaratiladi. Masalan, Schilling (2015) sanoat xavfsizligini ta'minlashda, risklarni boshqarish, korxonalarning iqtisodiy tahlili va tashkiliy o'zgarishlarning integratsiyalashuvi haqida muhim tavsiyalar beradi. Schillingning metodologiyasi risklarni tahlil qilishda tizimli yondoshuvni taqdim etadi va sanoat korxonalarini raqobatbardosh qilish uchun zarur iqtisodiy chora-tadbirlarni aniqlaydi.

Ushbu maqolada asosiy e'tibor sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan. Tadqiqotda analitik yondoshuv va tizimli tahlil metodlari qo'llaniladi. Bu metodlar yordamida sanoat xavfsizligi, iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun zarur bo'lgan mexanizmlar o'rganiladi. Tadqiqot jarayonida sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini

ta'minlashda samarasiz bo'lishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlash uchun statistik tahlil va anketalar o'tkaziladi [3].

Shuningdek, metodologik asos sifatida korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, risklarni baholash va mehnat resurslarini boshqarishning samaradorligi o'rganiladi. Bu metodlar yordamida sanoat korxonalarini uchun iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda zarur bo'lgan texnologik, tashkiliy va moliyaviy chora-tadbirlar aniqlanadi.

Natijalar. Tadqiqot jarayonida sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan mexanizmlarni aniqlash va takomillashtirish imkoniyatlarini o'rganish edi. Tadqiqot davomida olingan natijalar ko'rsatadiki, sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda bir nechta asosiy omillar muhim rol o'ynaydi.

Birinchi, resurslarni samarali boshqarish va texnologik innovatsiyalarni joriy etish iqtisodiy xavfsizlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, yangi texnologiyalarni joriy etgan sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda sezilarli darajada yuqori natijalarga erishgan. Masalan, yangi ishlab chiqarish jarayonlarini joriy qilgan korxonalarda resurslarni tejash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish bo'yicha ko'rsatkichlar 15-20% ga yaxshilangan [4].

Ikkinchi, korxonalarda risklarni boshqarishning samarali tizimi ishlab chiqilishi zarur. Bunda, korxonalarda risklarni tahlil qilish, ularni minimallashtirish va zarur chora-tadbirlarni qo'llash iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, risklarni samarali boshqarish tizimi mavjud bo'lgan korxonalarda xavfsizlik darajasi 10-15% ga oshgan.

Uchinchi, mehnat resurslarini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish ham iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim omildir. Mehnat resurslaridan samarali foydalanish, xodimlarning malakasini oshirish va motivatsiyasini kuchaytirish orqali korxonalar o'zlarining xavfsizlik darajasini oshirgan. Tadqiqotda ishtirok etgan 30 ta korxonadan 75% xodimlarning malakasini oshirish va samarali mehnat resurslarini boshqarish orqali iqtisodiy xavfsizlikni sezilarli darajada yaxshilashgani aniqlangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash uchun yuqoridagi omillarni integratsiyalashgan holda amalga oshirish zarur. Statistik tahlil va anketalardan olingan natijalar, shuningdek, risklarni boshqarish, resurslarni optimallashtirish va mehnat resurslarini samarali boshqarishning o'zaro bog'liqligini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, ilg'or tajriba va xalqaro metodologiyalarni qo'llash sanoat korxonalarida xavfsizlik darajasini oshirishga imkon beradi. Tadqiqotda olingan ma'lumotlarga ko'ra, xalqaro standartlarga moslashgan korxonalar xavfsizlikni ta'minlashda 20-25% ga yuqori natijalar ko'rsatgan.

"GM Uzbekistan" korxonasining 2023 yilgi ishlab chiqarish va moliyaviy natijalari o'rganildi. Jadvalda ko'rsatilgan ma'lumotlarga ko'ra, korxonada ishlab chiqarilgan avtomobillar soni 120,000 taga yetib, 2022 yil bilan taqqoslaganda 20% o'sishni ko'rsatdi. Daromad esa 3,200 milliard so'mga yetib, o'tgan yilga nisbatan 14.3% oshgan. Foyda 450 milliard so'mni tashkil etdi, bu esa 28.6% o'sishni anglatadi. Korxonada xodimlarining soni 6,500 nafarga yetdi va bu 8.3% o'sishni bildiradi. Eksport hajmi esa 500 million dollarni tashkil etib, 25% o'sdi.

Yuqoridagi natijalar "GM Uzbekistan"ning ishlab chiqarish quvvatini va moliyaviy ko'rsatkichlarini kuchaytirayotganini ko'rsatadi. Ushbu o'sishlarning asosiy omillari sifatida texnologik modernizatsiya, avtomobil ishlab chiqarish jarayonlarining optimizatsiyasi va eksportga yo'naltirilgan strategiyalarning samaradorligi ko'rsatilmoqda.

Ko'rsatkich	2023 yil (so'm)	2022 yil (so'm)	O'zgarish (%)
Ishlab chiqarilgan avtomobillar soni	120,000	100,000	+20%
Daromad (mlrd so'm)	3,200	2,800	+14.3%
Foyda (mlrd so'm)	450	350	+28.6%
Xodimlar soni	6,500	6,000	+8.3%
Eksport hajmi (ming dollar)	500	400	+25%

Manba: "GM Uzbekistan" 2023-yilgi yillik hisobotlari va O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi ma'lumotlari[8][9].

Muhokama. Tadqiqot natijalarini tahlil qilganda, sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash uchun tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarning samarali ishlashi juda muhimligini ko'rishimiz mumkin. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, texnologik innovatsiyalarni joriy etish, resurslarni boshqarishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish va xodimlarning malakasini

oshirish iqtisodiy xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi. Bu natijalar ko‘plab ilmiy manbalar bilan tasdiqlanadi, chunki ko‘plab tadqiqotchilar sanoat korxonalarida samarali boshqaruv tizimlarining joriy etilishi orqali xavfsizlik darajasi oshishi mumkinligini ta’kidlagan [2][3].

Birinchi o‘rinda turadigan omil — texnologik innovatsiyalarni joriy etishdir. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, texnologik yangilanishlar korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va ularning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Shu bilan birga, resurslardan yanada samarali foydalanishga erishiladi, bu esa uzoq muddatli iqtisodiy xavfsizlikka olib keladi. Texnologik yangilanishlar, shuningdek, mahsulot sifatini yaxshilash va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu sababli, sanoat korxonalarining texnologik infratuzilmasini takomillashtirish iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashning eng samarali yo‘li hisoblanadi [5].

Ikkinchi o‘rinda turadigan omil — risklarni boshqarish tizimining samarali joriy etilishi. Tadqiqotda shuni ko‘rishimiz mumkinki, risklarni samarali boshqarish orqali korxonalar o‘z faoliyatini xavfsiz tarzda davom ettirishlari mumkin. Risklarni tahlil qilish va ularni boshqarishning rivojlangan tizimlari korxonalariga imkoniyatlar yaratadi, shuningdek, xavflarni minimallashtirishga imkon beradi. Korxonalarda amalga oshirilgan risklarni boshqarish amaliyotlari xavfsizlikni ta’minlashda zaruriy va samarali mexanizm sifatida qaraladi. Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, risklarni boshqarish tizimi kuchli bo‘lgan korxonalar xavfsizlik darajasini oshirgan, bu esa umumiy iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda yordam beradi [6].

Mehnat resurslarining samarali boshqarilishi ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda xodimlarning malakasini oshirish va motivatsiyani kuchaytirish orqali sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash mumkinligi ko‘rsatilgan. Mehnat resurslaridan samarali foydalanish orqali nafaqat korxonalarining raqobatbardoshligi oshadi, balki mehnat unumdorligi va xavfsizlik darajasi ham yaxshilanadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, xodimlarning malakasini oshirishning samarali tizimi joriy etilgan korxonalarda iqtisodiy xavfsizlikning yuqori darajasi qayd etilgan [7].

"GM Uzbekistan"ning 2023-yilgi faoliyati kompaniya uchun muvaffaqiyatli bo‘ldi, ammo kelajakda yanada yuqori natijalarga erishish uchun ba’zi sohalarda qo‘shimcha chora-tadbirlar zarur bo‘ladi. Korxonaning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashda asosiy e’tibor texnologik yangilanishlarga qaratilgan. Bunda, ilg‘or ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish, resurslarni tejash va

samarali boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish muhim o‘rin tutadi. Boshqa tomondan, yangi ishlab chiqarish imkoniyatlarini ochish, eksport salohiyatini oshirish va global bozorda ulushni kengaytirish ham juda muhim ahamiyatga ega.

Biroq, "GM Uzbekistan"ning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashdagi ba'zi kamchiliklar ham mavjud. Masalan, kompaniya valyuta kurslaridagi o‘zgarishlarga va global bozordagi noaniqliklarga nisbatan sezgir bo‘lishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, xalqaro bozorlarga eksport qilinadigan mahsulotlarning narxлари va kompaniyaning daromadlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, "GM Uzbekistan"ning ichki raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarishning diversifikatsiyalashishini ta'minlash uchun innovatsion yechimlar va yangi mahsulotlar yaratish zarur.

Shu bilan birga, kompaniya ekologik xavfsizlikni ham nazorat qilishni kuchaytirishi lozim. Bugungi kunda sanoat korxonalarini uchun faqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlash emas, balki ekologik xavfsizlik va ijtimoiy mas'uliyatni hisobga olish ham zarur. "GM Uzbekistan" uchun bu masalalarni qo‘llab-quvvatlash, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, va ishlab chiqarish jarayonlarini yanada barqaror qilish orqali korxonalar o‘zining iqtisodiy xavfsizligini yanada mustahkamlashi mumkin.

Natijada, "GM Uzbekistan" kompaniyasining 2023-yilgi natijalari korxonaning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda muhim qadamlarni ko'rsatadi. Ammo, global iqtisodiy vaziyat va raqobatning kuchayishi sharoitida kompaniya kelajakda yanada innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish va joriy etish orqali o‘zining o'rnini mustahkamlashi zarur.

Bundan tashqari, xalqaro tajriba va metodologiyalardan foydalanish sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda samarali bo‘lishi mumkin. Tadqiqotda olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, xalqaro standartlarga moslashgan korxonalar o‘z xavfsizlik darajasini sezilarli darajada oshirishgan. Bunday tajribalar, shuningdek, o‘zaro hamkorlikni kuchaytirish va global raqobatbardoshlikni ta'minlashda ham yordam beradi.

Xulosa. Tadqiqotda sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishning muhim omillari va ularning samaradorligi o‘rganildi. Olingan natijalar ko'rsatishicha, texnologik innovatsiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish, risklarni boshqarish tizimlarini kuchaytirish va xodimlarning malakasini oshirish orqali korxonalar o‘z iqtisodiy xavfsizligini yaxshilashlari mumkin. Bu omillar

bir-biri bilan bog‘liq bo‘lib, birgalikda ishlash orqali sanoat korxonalarining barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Sanoat korxonalarida texnologik yangilanishlar va risklarni boshqarish tizimlarining joriy etilishi iqtisodiy xavfsizlikni oshirishning asosiy mexanizmlari sifatida qaraladi. Shuningdek, mehnat resurslarining samarali boshqarilishi va xalqaro tajribalarni integratsiya qilish ham iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotda isbotlanganidek, bu mexanizmlar orqali sanoat korxonalarini o‘z raqobatbardoshliklarini oshirishi va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashi mumkin.

Shu bilan birga, kelajakda sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlash uchun boshqa yangi metodologiyalar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur bo‘ladi. Xususan, sun‘iy intellekt va ma‘lumotlar tahlili kabi texnologiyalar sanoat korxonalarida xavfsizlikni ta‘minlashning yangi imkoniyatlarini yaratishi mumkin.

Umuman olganda, bu tadqiqot sanoat korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashda samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni joriy etishning zarurligini ko‘rsatdi va bunday mexanizmlar orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkinligini isbotladi.

Adabiyotlar:

1. Zakirov, A. T. (2020). Sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash. Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti.
2. Kamolov, M. X. (2019). Risklarni boshqarish va iqtisodiy xavfsizlik: Tashkiliy mexanizmlar. Toshkent: Akademnashr.
3. Husanov, S. Z. (2018). Iqtisodiy xavfsizlik va rivojlanish (2-bosqich). Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.
4. Murodov, A. (2021). Mehnat resurslarini boshqarish va iqtisodiy xavfsizlik. Toshkent: O‘zbekiston davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti.
5. Gulomov, B. A. (2022). Xalqaro iqtisodiy xavfsizlik va sanoat rivoji. Buxoro: Buxoro Davlat universiteti nashriyoti.
6. Tashkenbaev, M. (2017). Korxonada xavfsizligini boshqarish tizimlari. Toshkent: Toshkent iqtisodiy universiteti nashriyoti.
7. Ismoilov, M. R. (2020). Korxonalarda innovatsiyalarni joriy etish va xavfsizlikni ta‘minlash. Toshkent: Qoraqalpog‘iston universiteti nashriyoti.
8. GM Uzbekistan. (2023). 2023 yildagi yillik hisobot. GM Uzbekistan.
9. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. (2023). O‘zbekiston iqtisodiy ko‘rsatkichlari 2023 yil. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi.

Bo'lajak axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi mutaxassislarda kasbiy-ijodiy kompetensiyarni rivojlantirish usulini takomillashtirish

Qodirov Xasanboy Oribjonovich

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali, Professor v.b, Pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi bo'lajak mutaxassislarning kasbiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan usullar takomillashtirish masalasi o'rganiladi. Maqolada kasbiy-ijodiy kompetensiya tushunchasi, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar va mavjud ta'lim usullarining samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot asosida yangi metodik yondashuvlar taklif qilinib, ularning amaliyotda qo'llanilishi va samaradorligi ko'rsatilgan. Shuningdek, chet el tajribalari asosida usullarning global miqyosda qanday rivojlanayotganligi va ularning mahalliy ta'lim tizimiga qo'llanilishi imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxasislari, kasbiy-ijodiy kompetensiya, ta'lim usullari, usul takomillashtirish, bo'lajak mutaxassislar, ta'lim tizimi, kreativ kompetensiya, pedagogik yondashuvlar, global tajriba, innovatsion ta'lim usulsi

Kirish

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarida kasbiy-ijodiy kompetensiya rivojlantirish bugungi kunda ta'lim tizimi va professional tayyorlashning eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Sohaning tez sur'atlarda rivojlanishi, yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning doimiy ravishda paydo bo'lishi, bo'lajak mutaxassislarning bilim va ko'nikmalariga bo'lgan talabni yuksaltirgan. Aynan shu davrda kasbiy-ijodiy kompetensiyaning shakllanishi va uni rivojlantirishga oid yangi usullarning ahamiyati oshmoqda. Kasbiy-ijodiy kompetensiya, nafaqat muayyan kasbni bajarish uchun zarur bilim va ko'nikmalarni, balki ijodiy fikrlash, innovatsion

Received: 20 Nov. 2024
Accepted: 12 Dec. 2024
Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.
Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

yondashuvlar va muammolarni hal qilish qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi. Bu esa, bo‘lajak mutaxassislarning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun muhim omil hisoblanadi.

Zamonaviy ta‘lim tizimi o‘quvchilarni nafaqat an‘anaviy bilimlar bilan, balki ularni innovatsion fikrlashga, kreativ va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishga ham tayyorlashga intiladi. Shuningdek, sohada faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun kasbiy-ijodiy kompetensiyaning rivojlanishi, ularning zamon talablariga mos ravishda o‘zgarishlarga javob bera olish qobiliyatini oshiradi. Shunday qilib, ushbu soha mutaxasisi bo‘lish uchun nafaqat texnik bilimlar, balki kreativ, kommunikatsiya va jamoa bilan ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantirish zarur. [1]

Maqolada, bo‘lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarning kasbiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan usullar tahlil qilinib, mavjud yondashuvlarning samaradorligi va yangi usullarning imkoniyatlari o‘rganiladi. Shuningdek, ta‘lim tizimidagi yangiliklar va metodologik o‘zgarishlarning kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirishga qanday ta‘sir ko‘rsatishi, shuningdek, bu jarayonning o‘qituvchilar va mutaxassislar tomonidan qanday qo‘llanilishi muhokama qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi, bo‘lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarni tayyorlashda kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirish usulini takomillashtirishga oid tavsiyalarni ishlab chiqishdir. [3]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Bo‘lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarning kasbiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan usullar va yondashuvlar ta‘lim va pedagogika sohasida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar va amaliy izlanishlarga asoslanadi. Kasbiy-ijodiy kompetensiya tushunchasi ilk bor Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarida ta‘lim va ishbilarmonlik sohasida kiritilgan bo‘lib, bu tushuncha hozirgi kunda global miqyosda o‘qitish va o‘rganish jarayonlarining ajralmas qismiga aylangan. Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, kasbiy-ijodiy kompetensiya nafaqat amaliy ko‘nikmalarni, balki ijodiy va innovatsion fikrlash, muammolarni hal qilish, shuningdek, o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘qishning ijtimoiy jihatlarini ham o‘z ichiga oladi.

Kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirish usullari bir nechta asosiy yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Birinchidan, “kompetensiya asosida o‘qitish” modeli, u mutaxassislarning ma‘lum bir sohadagi bilim va ko‘nikmalarini aniqlab, ularni rivojlantirishga qaratilgan metodologiyadir. Ushbu modelda ta‘lim

jarayoni talabalar tomonidan aniq kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Ikkinchidan, "Kreativ pedagogika" yondashuvi, o'quvchilarni kreativ fikrlash va ijodiy yechimlar topishga undaydi. Bu usulda, o'qituvchi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, yangi g'oyalarni ishlab chiqishga va o'z g'oyalarini boshqalar bilan muhokama qilishga rag'batlantiradi.

Ta'lim usullarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar asosiy o'rin tutadi. Shu bilan birga, har bir ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlari, o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari va motivatsiyasi hisobga olinishi kerak. Ta'limda individual yondashuv va differensiyalashgan o'qitish usullarining ahamiyati ham katta. Shuningdek, so'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarining kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirishda interaktiv o'qitish metodlari, virtual haqiqat texnologiyasidan foydalanish tobora keng tarqalmoqda. Bu usullar o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish imkonini beradi.

Shu tarzda, kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirishning metodik yondashuvlari va tahlillari, yangi usullarning pedagogik amaliyotga qo'llanilishi jarayonida yordamchi vosita bo'ladi. Bunda, ilmiy metodologiyaning to'g'ri qo'llanilishi ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.[2]

Natijalar

Tadqiqot davomida yangi usulning bo'lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarining kasbiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi samaradorligi o'rganildi. Eksperiment va so'rovnomalar asosida to'plangan ma'lumotlar, yangi usulning o'quvchilarning ta'lim samaradorligini oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va interaktiv o'qitish jarayonlarini mustahkamlashda samarali ekanligini ko'rsatdi. Ushbu bo'limda, eksperiment, so'rovnomalar va statistika tahlillari asosida olingan natijalar keltirilgan bo'lib, ularning usulning amaliyotda qo'llanilishi va ta'lim sifatiga ta'siri haqida to'liq ma'lumot beriladi.

Eksperimentda ishtirok etgan 120 ta talabadan 60 nafari an'anaviy usul asosida, 60 nafari esa taklif etilgan yangi usul asosida o'qitildi. Bu usulning samaradorligini ko'rsatadi.

So‘rovnoma orqali, talabalardan usulning ta‘lim jarayoniga ta‘siri haqida fikr-mulohazalar yig‘ildi. So‘rovnomaga jami 150 kishi (75 talaba va 75 o‘qituvchi) ishtirok etdi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish va interaktiv muloqotni mustahkamlashda katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Ijobiy javoblarning yuqori foizi usulning muvaffaqiyatli qo‘llanishini tasdiqlaydi. [4]

Tadqiqot davomida talabalar o‘rtasida kasbiy-ijodiy kompetensiyaning o‘sishi ham kuzatildi. Yangi usulning qo‘llanilishi natijasida talabalar tomonidan ijodiy yechimlar ishlab chiqishda va muammolarni hal qilishda sezilarli yuksalish kuzatildi.

Yangi usul asosida o‘qigan guruhning kasbiy-ijodiy kompetensiyasi 15% ga oshgan, bu usulning ta‘sirchanligini ko‘rsatadi.

Statistik tahlil orqali yangi usulning samaradorligini baholash uchun ANOVA (analiz variatsiyasi) testi qo‘llanildi.

Eksperiment va so‘rovnomalardan olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, yangi usul kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirishda samarali bo‘lib, o‘quvchilarning ijodiy fikrlash, innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va muammolarni hal qilishda sezilarli o‘shirish ko‘rsatdi. Bu usul, o‘qituvchilarning o‘quvchilarga ta‘lim berish jarayonini yanada samarali va interaktiv tarzda tashkil etishiga imkon yaratadi.

Munozara

Yangi usulning kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirishdagi samaradorligi tadqiqotda olingan natijalar bilan tasdiqlanadi. Eksperiment va so‘rovnomalardan olingan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatdiki, yangi yondashuv nafaqat o‘quvchilarning ta‘lim samaradorligini oshirishga, balki ularning ijodiy fikrlash va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Bu usul, talabalar o‘rtasidagi interaktiv va kommunikativ aloqalarni mustahkamlash, shuningdek, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Biroq, yangi usulni ta‘lim tizimiga keng joriy qilishda ba‘zi muammolar ham mavjud. Birinchidan, usulning muvaffaqiyatli qo‘llanilishi o‘qituvchilarning malakasi va ta‘lim jarayonidagi interaktiv texnologiyalarni qo‘llashdagi ko‘nikmalariga bog‘liq. Shuning uchun, yangi usulning samaradorligini ta‘minlash uchun o‘qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish kurslari va treninglar orqali tayyorlash zarur. [5]

Innovatsion pedagogik yondashuvlar va interaktiv vositalarni qo‘llashda zarur bo‘lgan resurslar, masalan, kompyuterlar, multimedia asboblari va

internetga kirish imkoniyatlari ta'lim muassasalarida mavjud bo'lishi kerak. Ta'lim muassasalari resurslarining yetarli darajada ta'minlanmaganligi, yangi usulning to'liq joriy etilishiga to'sqinlik qilishi mumkin.[6]

Shunday qilib, kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirishda yangi usullarni qo'llashning samaradorligini ta'minlash uchun ko'plab omillarni hisobga olish zarur. Innovatsion pedagogik yondashuvlarning samarali joriy etilishi uchun tizimli yondashuv va resurslarning to'liq ta'minlanishi muhimdir. Bu jarayon o'qituvchilarni tayyorlash, ta'lim infratuzilmasini mustahkamlash va usullarning mahalliy ehtiyojlarga moslashuvi orqali yanada muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.

Xulosa

Tadqiqot natijalari bo'yicha, bo'lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarining kasbiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda yangi usulning samaradorligi aniqlandi. Yangi usul o'quvchilarning ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirganligi, ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirganligi, shuningdek, interaktiv o'qitish jarayonlarini mustahkamlashga yordam berganligi ma'lum bo'ldi. [7]

Shunday qilib, kasbiy-ijodiy kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan yangi usulning qo'llanilishi, ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarning innovatsion fikrlash va ijodiy yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, uning muvaffaqiyatli qo'llanilishi tizimli yondashuv va resurslarning to'liq ta'minlanishini talab qiladi. Bu usul, o'qitishning sifatini va samaradorligini oshirishda samarali vosita bo'lishi mumkin, ammo uning joriy etilishi va takomillashtirilishi jarayonida o'qituvchilar, ta'lim muassasalari va siyosat ishlab chiquvchilar tomonidan samarali qo'llab-quvvatlash zarur. [8]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gul, H., & Yilmaz, S. (2020). Innovative Teaching Methods in Higher Education: A Focus on Information and Communication Technologies. *Journal of Educational Technology*, 25(3), 45-60.
2. Chen, W., & Cheng, S. (2018). Developing Professional Competence in Information Technology Students: Challenges and Strategies. *International Journal of Information and Education Technology*, 9(5), 345-352.
3. Brown, M., & Green, T. (2017). Teaching with Technology: A Professional Development Approach for ICT Educators. *Educational Technology Research and Development*, 65(2), 283-298.

4. Qodirov, X. (2023). Professional-pedagogik madaniyatning xossasi sifatidagi innovatsionlikning shaxsiyat darajasida namoyon bo'lish tasniflari. *Farg'ona davlat universiteti*, (1), 8-8.
5. Qodirov, X. (2023). O'zbekiston respublikasi oliy majlisi tomonidan qabul qilingan dolzarb huquqiy hujjatlarni o'rganish usuli. *journal of technical research and development*, 1(2), 247-252.
6. Qodirov, X. (2023). Materials for teaching culture: literature.
7. Qodirov, X. O., Norinov, M. U., & Ergashev, A. A. (2023). Uzluksiz ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasining insonparvarlashuv xususiyatlari. *Research and implementation*, 1(6), 45-50.
8. Oribjonovich, Q. X., & Nabiyevna, Q. X. (2023, April). Tarbiya fani o'qituvchisining tashkilotchilik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha sirtqi ta'lim talabalarida didaktik ta'minotini takomillashtirish. In *International Congress on Models and methods in Modern Investigations* (pp. 1-6).
9. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). Inson intellektual va ma'naviy kamoloti bosqichlari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 18(8), 39-43.
10. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). Fuqarolik jamiyati taraqqiyotida tolerantlik madaniyatining o'rni. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 18(8), 44-46.
11. Qodirov, X., & Abdullajonova, N. (2023). Значение кооперативной педагогики в формировании характеристик человечности. *Farg'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 560-563.
12. Qodirov, X. (2023). Характеристика проявления инновационности на уровне личности как следствие профессионально-педагогической культуры. *Farg'ona davlat universiteti ilmiy jurnali*, (1), 38-41.

Подходы к процессам управления конкурентоспособностью в высших учебных заведениях и методика ее оценки

Ибрагимов Наврузбек Кимсанбаевич,

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Харезми, ассистент кафедры «Экономика и профессиональное образование»

Аннотация: Сегодня управление конкурентоспособностью в высших учебных заведениях (ВУЗах) представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий в себя ряд задач, таких как повышение качества образования, обеспечение финансовой стабильности, развитие инновационной деятельности и укрепление международного сотрудничества. Для эффективного управления этими процессами важно использовать современные подходы и методологии оценки. Ниже мы приводим информацию об основных подходах и методологии оценки, связанных с данным вопросом.

Ключевые слова: стратегическое управление, качества образования, оценка конкурентоспособности, цифровизация, мировые рейтинги.

Важность управления и оценки конкурентоспособности в высших учебных заведениях Узбекистана очень важна для развития системы образования страны и повышения ее престижа на международной арене. Одной из основных целей этих процессов является внедрение инновационных подходов, адаптация к мировым тенденциям и повышение качества образования.

Сегодня подходы, направленные на управление конкурентоспособностью вузов, должны отвечать новым требованиям, связанным с глобализацией, технологическим развитием и повышением качества образования. Этот процесс требует привлечения различных инновационных

Received: 20 Nov. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

подходов, стратегического планирования и маркетинговой тактики.

Из-за отсутствия четкого определения конкуренции на рынке высшего образования недостаточно научные определения конкурентоспособности основных и дополнительных образовательных услуг. Поэтому необходима модернизация теоретической базы маркетингового управления конкурентоспособностью сравнительной образовательной организации.(1).

Управление конкурентоспособностью вузов подробно изучалось многими исследователями. Однако следует отметить, что различными авторами не в полной мере освещен вопрос разработки подходов к конкурентоспособному развитию вуза.

Этот факт определяет цель исследования, которую можно сформулировать следующим образом:

изложить теорию и методологию разработки эффективной системы управления конкурентоспособностью вузов.

Цель исследования - представить теорию и методы эффективной системы развития конкурентоспособности вузов.

Цель исследования определяет следующие задачи исследования:

- проанализировать теоретические идеи конкурентоспособности вуза;
- исследовать сущность и экономическое содержание концепции развития эффективной системы управления конкурентоспособностью вузов.(2)

В современном обществе конкуренция между людьми и организациями стала неотъемлемой чертой их деятельности. Каждый хочет нанять в свою организацию лучшего человека, самого подготовленного, самого компетентного; на самом деле, значение компетентности связано как с тем, чтобы быть адекватным или достаточным для чего-то, так и с тем, чтобы быть готовым конкурировать с другими. На организационном уровне конкуренция приобретает свой собственный оттенок, который выходит за рамки способности успешно выполнять свои функции и фокусируется на борьбе между институтами или компаниями за доминирование на рынке.(3)

Адекватные стратегии управления качеством и конкурентоспособностью в университетах и других высших учебных заведениях требуют сбалансированного подхода к управлению образованием. Он включает в себя постановку четких целей и задач, разработку системы мониторинга и оценки качества преподавания и научно-исследовательской деятельности, а также постоянное

совершенствование образовательного процесса. Кроме того, крайне важно удовлетворять потребности студентов, преподавателей и других участников образовательного процесса, поддерживая открытую коммуникацию с заинтересованными сторонами. Этот комплексный подход необходим для достижения высоких стандартов качества и повышения конкурентоспособности учреждения. Целью данного исследования является консолидация теоретических и научно-практических подходов для формирования эффективных стратегий управления образованием в контексте современных реалий. Управление образованием включает в себя организационные, административные, стратегические и педагогические процессы для достижения высококачественного образования и эффективной работы высших учебных заведений. В тексте подчеркивается важность развития кросс-культурной компетентности, лидерства и цифровой грамотности у будущих специалистов. Кроме того, он устанавливает корреляцию между Индексом развития человеческого потенциала, как мерой качества образования, и валовым национальным продуктом. В этом тексте излагаются основные аспекты управления образованием в высших учебных заведениях, определяются основные уровни стратегического управления развитием, а также выделяются измерения качества высшего образования и требования к его оценке в современных реалиях. Кроме того, он предлагает методы и подходы к оценке качества управления образованием в высших учебных заведениях для обеспечения их конкурентоспособности.(10)

Осознание того, что вы являетесь частью переполненного и глобального рынка, а также невероятная скорость изменений за последние два десятилетия подтолкнули ВУЗ к дебатам о будущей устойчивости сектора, каким мы его знаем сегодня, подобно нескольким другим некоммерческим и коммерческим отраслям. Как и в деловом мире, нет четкого ответа на вопрос, как ВУЗ должны реагировать на растущую сложность и неопределенность; есть только процессы, которые следует внедрить в качестве потенциальных механизмов преодоления.(4)

Для повышения конкурентоспособности вузов необходимы комплексные подходы. Сосредоточение внимания на таких важных факторах, как стратегическое управление, инновации, международное сотрудничество и качество образования, укрепит конкурентоспособность. Ориентация на инновации, обеспечение образования в соответствии с

международными стандартами и установление эффективных связей с общественностью являются основными звеньями этого процесса.

Таким образом, конкурентоспособность ВУЗА характеризует его способность удовлетворять потребности внутренних и внешних заинтересованных сторон на основе имеющихся конкурентных преимуществ, которые формируются под воздействием совокупности внутренних и внешних условий (факторов конкурентоспособности). Внутренние факторы конкурентоспособности вуза определяются состоянием его внутренней среды (состоянием потенциала как совокупности кадровых, интеллектуальных, материальных, финансовых, инфраструктурных ресурсов и особенностей осуществления внутренних процессов — образовательных, исследовательских, управленческих). К внешним факторам конкурентоспособности относятся факторы макросреды (социальные, научно-технические, экономические, политические и правовые), обусловленные политикой государства, и факторы микросреды, обусловленные деятельностью непосредственного окружения вуза (студенты, бизнес-сообщество, общество в целом).(5)

В процессе использовались различные средства и методы исследования, включая формально-логические, междисциплинарные и конкретные подходы. Системное мышление способствовало оценке и анализу всех явлений, рассматривая различные связи между их компонентами и свойствами, выявляя системообразующие факторы и раскрывая скрытые аспекты проблемы. Концептуальное мышление способствовало модификации системного анализа. Формальнологические методы являются основой исследований в области управления образованием в вузах. Междисциплинарные методы отражают научный подход к исследованию. Конкретные методы высветили нюансы систем управления качеством образования и управленческой деятельности в вузах. Методы фактологического исследования использовались для проявления влияния продолжительности образования на уровни развития человека. Значимость фактического материала определяется путем сравнения взаимосвязи индекса развития человека и валового национального продукта на душу населения. Связь между фактами устанавливалась с помощью сравнительного метода (бенчмаркинга) и корреляционного анализа, которые направили дальнейшие исследования. Основные критерии оценки качества и конкурентоспособности образовательного менеджмента были установлены с использованием анализа и синтеза. Целью данного

исследования является рассмотрение и контекстуализация существующих определений качества с точки зрения менеджмента. В нем также представлены факторы, которые поддерживают принятие решений в образовательных учреждениях. В исследовании будут рассмотрены различные подходы к измерению качества образования и исследованию различных факторов, влияющих на него. Полученные результаты послужат основой для будущих исследований и разработки и построения многомерных моделей, адаптированных к потребностям образовательных учреждений для измерения качества менеджмента. Обобщение результатов исследования помогло сформировать выводы.(10)

Несмотря на растущее внимание ученых к данной проблематике, следует отметить, что в этих работах оценка конкурентоспособности вуза осуществляется преимущественно с позиций потребностей внешних заинтересованных сторон и стратегического управления образовательным учреждением в целом с акцентом на повышение качества образовательного процесса. В то же время вопросы методологии стратегического анализа конкурентоспособности отдельных образовательных продуктов с позиций их эффективности для образовательного учреждения, что является основой стратегического управления их затратами, практически остались вне внимания ученых.(6)

Управление образованием в высших учебных заведениях включает планирование, организацию, направление и контроль всех аспектов образовательного процесса. Для достижения высококачественного образования и повышения конкурентоспособности необходимо удовлетворять потребности студентов, обеспечивать актуальность образовательных программ и использовать современные методы обучения и оценки.(10)

Модернизация в сфере высшего образования Узбекистана на современном этапе является необходимым и адекватным ответом на социально-экономические и общественно-политические изменения, происходящие в стране и на мировой арене в целом. Несмотря на то, что наш рынок труда претерпел значительные трансформации, высшее образование в Узбекистане не соответствует современному рынку труда. В первую очередь, это обусловлено медленной реакцией системы на значительные изменения в экономической и политической жизни страны. Руководством государства поставлена сложная задача перед образовательной программой – соответствовать мировому уровню. Перед

обществом стоит стратегическая задача - формирование в Узбекистане фундамента нового Ренессанса – третьего Ренессанса путем масштабных демократических реформ, в том числе в системе образования, и это рассматривается как национальная идея.(7)

Острый дефицит эффективных технологий стратегического управления университетом и низкий уровень эффективности стандартных алгоритмов принятия и реализации стратегических решений для повышения конкурентоспособности вузов на внутреннем и международном рынках необходимы совершенствование рыночных механизмов управления высшим образованием. Вот почему эта проблема очень популярна и важна для современной науки и деловой сферы и требует глубокое теоретическое и практическое понимание. В связи с этим целью статьи является проблема определения стратегического развития университетов и поиска нового направления стратегического баланса, обеспечивающего конкурентоспособность и национальную безопасность.(8)

Повышение конкурентоспособности вузов и их образовательных программ могут быть достигнуты за счет более широкого участия в процессах международного сотрудничества в сфере образования. Интернационализация образовательные программы являются основополагающим фактором подготовки высококвалифицированных специалистов. Квалифицированные специалисты, способные работать в многонациональной среде и отвечать требованиям международного рынка труда.(9)

Трансформационные изменения в национальных экономических системах и глобализация образовательного процесса требуют мониторинга исследований и внедрения системы контроля качества образования. Она включает аудит качества процесса обучения и взаимодействие с университетской культурой для повышения коллективного качества образования, способствуя разработке сбалансированных стратегий управления образованием.(10)

Определение конкурентоспособности и академического совершенства вузов основано на различных практиках сравнения. Для определения наиболее конкурентоспособного вуза исследователи часто используют стратегию соответствия рынку. ВУЗ признается конкурентоспособным, если его образовательная и научная деятельность востребована обществом и бизнесом в большей степени, чем другие вузы. Каждый конкурентоспособный вуз самостоятельно определяет источник

своего конкурентного преимущества, разрабатывает и реализует конкурентную стратегию, сегментирует рынки и дифференцирует услуги. Среди этих факторов огромную роль играют новые технологии, которые еще не изучены исследователями с точки зрения их влияния на конкурентоспособность вуза. Следовательно, выживание вуза на рынке образования может быть обеспечено широким спектром практик.(11)

Кроме того, необходимо внедрять инновационные методы обучения, поощрять профессиональное развитие преподавателей и сотрудников, а также улучшать инфраструктуру образовательных учреждений. Для обеспечения конкурентоспособности высших учебных заведений необходимо развивать международное сотрудничество, создавать комфортную среду обучения для студентов и преподавателей, а также активно работать над привлечением и удержанием квалифицированных кадров. Кроме того, необходимо анализировать результаты образовательной деятельности и вносить изменения для повышения эффективности образования.

В рыночном образовательном ландшафте учреждения вынуждены искать инновационные способы повышения качества своих услуг. Одним из практических подходов является внедрение системы менеджмента качества, которая может помочь учреждениям оптимизировать свою деятельность, обеспечить высокие стандарты образования и удовлетворить потребности всех заинтересованных сторон. (10)

Итак, термин «конкурентоспособность» широко применяется в случаях, когда говорят о товарах производственного и личного потребления. Но при оценке деятельности высших учебных заведений он применяется гораздо реже. Такое положение дел обусловлено тем, что оказываемые вузами услуги являются услугами особого рода, обладающими глубокой социальной направленностью и консервативной основой.(12)

Определение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон в системе образования, регулярные исследования, повышение качества образования на основе потребностей всех заинтересованных сторон являются одними из основных задач функционирования университетов.(13)

Спрос на качественное образование растет, и учебные заведения по всему миру должны адаптироваться к изменениям в социально-экономической среде, одновременно удовлетворяя различные культурные и технологические ожидания. Успешное управление образованием требует

правильного планирования, эффективного распределения ресурсов, разработки учебных программ и привлечения квалифицированных учителей. В международном контексте культурные различия и разнообразные образовательные системы позволяют реализовывать стратегии управления. Важность кросс-культурной компетентности для руководителей образования возросла из-за глобализации, которые обмениваются опытом и передовыми методами. Цифровые технологии произвели революцию в управлении образованием, предоставив новые методики обучения, принятие решений на основе данных и адаптивные платформы обучения. Интеграция технологий в высшее образование имеет потенциал для оптимизации процессов, улучшения коммуникации и расширения образовательных возможностей во всем мире. Однако это также бросает вызов кибербезопасности, цифровой грамотности и этическим вопросам.(10)

Качество образовательного продукта – это именно то, с чем традиционно связывают конкурентоспособность вуза. Оно проявляется в подготовке высококвалифицированных кадров с приобретенными знаниями и компетенциями. С рыночной точки зрения показателем этой конкурентоспособности является реализация выпускников на рынке труда.(14)

Взаимодействие всех участников образовательного процесса, включая администрацию, преподавателей, студентов и других заинтересованных лиц, является важнейшим компонентом образовательного менеджмента. Сбалансированный и компетентный подход к управлению позволяет высшим учебным заведениям эффективно выполнять свои функции и готовить студентов к высококачественному профессиональному и личностному развитию. Управление качеством и конкурентоспособность имеют решающее значение для достижения высоких образовательных стандартов и удовлетворения потребностей участников образовательного процесса.(10)

Методы и подходы к оценке качества управления образованием в высших учебных заведениях.

Подходы	Методы
Анализ документов	Рассмотрение уставов, положений, программ и других документов для определения стратегий и целей управления высшим учебным заведением

Анкета опрос	Проведение опросов среди студентов, преподавателей и администрации для получения их впечатлений о качестве образовательного процесса и управления
Наблюдения	Изучение атмосферы на практических и лекционных занятиях и других мероприятиях для оценки организации и качества обучения
Фокус-группы	Обсуждение качества образовательного процесса с группами студентов, преподавателей или представителями администрации
Внутренняя оценка	Привлечение внутренних комитетов или экспертов для оценки качества управления, соответствия программ стандартам и оценки использования ресурсов
Внешняя оценка	Привлечение внешних экспертов или агентств для оценки общего качества управления и преподавания в учреждении
Бенчмаркинг	Сравнение результатов и показателей с другими высшими учебными заведениями для определения конкурентоспособности
Мониторинг показателей	Постоянный мониторинг ключевых показателей качества образования, таких как удовлетворенность студентов и выпускников, а также успешность выпускников на рынке труда.
Экспертиза	Привлечение специалистов и ученых для проведения экспертизы программ, методов обучения и администрирования

Эти методы можно комбинировать для получения всестороннего и глубокого понимания качества управления образованием в высших учебных заведениях.(10)

Исследования в области управления образованием в высших учебных заведениях требуют рассмотрения различных методов и стратегий администрирования для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения. Одним из наиболее распространенных методов является внедрение системы управления качеством, которая стандартизирует процессы обучения и обеспечивает соответствие требованиям. Стратегии управления конкурентоспособностью направлены

на обеспечение высококачественного образования, содействие развитию инноваций и изучение потребностей рынка труда для эффективного планирования учебных программ. Исследование включало анализ внутренних и внешних факторов, которые влияют на качество и конкурентоспособность образовательного учреждения, что позволяет принимать обоснованные решения относительно мероприятий по улучшению.(10)

Квалифицированные специалисты будут определять прогресс страны, повышать ее позиции в международных рейтингах и индексах. Невозможно вывести страну на такой уровень без кадров, владеющих знаниями современных технологий. В том числе принятый в 2020 году Закон «Об образовании» и система непрерывного образования, созданная на основе Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, формируют образованное поколение с высоким интеллектуальным потенциалом и духовностью. Механизм служит важным фактором построения и развития сильного демократического государства в нашей стране.(15)

Список использованных источников:

1. A.A. Voronov, V.E. Garkovenko, A.M. Safonov, S.N. Kosnikov. Higher Education Competitiveness: Definition, Assessment and Ways of Growth. *European Research Studies Journal* Volume XXI, Special Issue 1, 2018. pp. 525-534
2. Estudos sobre Educação, Presidente Prudente-SP, v. 30, n.1, p.632-647, Março/Dez., 2019. ISSN: 2236-0441. DOI:10.32930/nuances.v30i1.7096
3. The competitive approach vs the humanist-social approach in quality management of postgraduate studies *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, no. 21, pp. 229-241, 2023
4. Francesca Pucciarelli, Andreas Kaplan, Competition and strategy in higher education: Managing complexity and uncertainty, *Business Horizons*, Volume 59, Issue 3, 2016, Pages 311-320, ISSN 0007-6813, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.01.003>.
5. Ashmarina, Svetlana & Khasaev, Gabibulla & Plaksina, Irina. (2015). Methodological Basis of Higher Education Institution Competitiveness Assessment. *Review of European Studies*. 7. 10.5539/res.v7n2p49.
6. Parasi-Verhunen, Iryna & Kuznetsova, Inna & Misko, Hanna & Biriuk, Olena & Zharikova, Olena. (2020). Strategic analysis of the competitiveness of educational products in the management of higher education institutions. *Independent Journal of Management & Production*. 11. 2496. 10.14807/ijmp.v11i9.1421.
7. Innovative Methodology For Assessing The Efficiency Of The University. *Journal of Positive School Psychology* <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 6, 5177-5186
8. Valentina Parakhina Olga Godina Olga Boris Lev Ushvitsky, (2017), " Strategic management in universities as a factor of their global competitiveness ", *International Journal of Educational Management*, Vol. 31 Iss 1 pp. 62 – 75.
9. Elena N. Letiagina, Julia A. Grinevich, Alexander V. Gutko. Ways to improve the competitiveness of higher education programs. <https://doi.org/10.22364/htqe.2019.06>.

10. Educational management in higher education institutions: strategies for quality and competitiveness management Br. J. Ed., Tech. Soc., v.17, n.se1, p.73-84, 2024 DOI <http://dx.doi.org/10.14571/brajets.v17.nse1.73-84> ISSN 2317-9907.
11. Vasiliev, A. (2021). Competitiveness and academic excellence with emerging technologies: Methods for assessing the quality of university education. *International Journal of Instruction*, 14(4), 1013-1032. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14458a>
12. Бинаэби, Огболо Кингсли. (2022). Менеджмент организации многоаспектность категории «конкурентоспособность ВУЗа», подходы и методы управления конкурентоспособностью ВУЗа multi aspects of the category "Competitiveness of the higher education", approaches and methods of managing the competitiveness of the higher education.
13. Bileviciute, E., Draksas, R., Nevera, A., & Vainiute, M. (2019). Competitiveness in Higher Education: The Case of University Management. *Journal of Competitiveness*, 11(4), 5–21. <https://doi.org/10.7441/joc.2019.04.01>
14. Dimitrova, Gergana & Dimitrova, Teofana. (2017). Competitiveness of the universities: measurement capabilities. *Trakia Journal of Sciences*. Volume 15, 2017, Supplement 1, Series Social Sciences.html. 311-316. 10.15547/tjs.2017.s.01.055.
15. N.K.Ibragimov. “Hududiy oliy ta’lim muassasalari raqobatbardoshligini boshqarish strategiyalarini takomillashtirishda mexanizm va modellardan foydalanish istiqbollari”. “Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti” - ilmiy amaliy jurnal. №-2(4) 2024. 142-149 b. <https://journal.econuu.uz/>
16. G. Kuchkarova, S. Kholmatov, I. Tishabaeva, O. Khamdamova, M. Husaynova and N. Ibragimov, "Ai-Integrated System Design for Early Stage Learning and Erudition to Develop Analytical Deftones," 2024 4th International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE), Greater Noida, India, 2024, pp. 795-799, <https://doi.org/10.1109/ICACITE60783.2024.10617122>
17. Increasing the sensitivity and selectivity of an optoelectronic gas analyzer
18. Abdullajon Komilov, Zumradxon Xatamova, Ilhomidin Rustamov, Shaxobidin Xolmatov, Xurshidbek Arabboyev and Navro'zbek Ibragimov E3S Web of Conf., 508 (2024) 01009 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450801009>
19. Thermal converter for controlling horizontal wind speed and temperature
20. Odinaxon Rayimdjanova, Zumradxon Xatamova, Ilhomidin Rustamov, Shaxobidin Xolmatov, Xurshidbek Arabboyev and Navro'zbek Ibragimov E3S Web of Conf., 508 (2024) 05004 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450805004>
21. Torqueless transmission Muxiddin Tillaboev, Zumradxon Xatamova, Ilhomidin Rustamov, Shaxobidin Xolmatov, Xurshidbek Arabboyev and Navro'zbek Ibragimov E3S Web Conf., 587 (2024) 01004 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202458701004>
22. Ibragimov Navro'zbek Kimsanbayevich, Xoshimov Sh.- Dasturiy injiniring va raqamli iqtisodiyot fakulteti, 3-bosqich talabasi. Effective use of innovative information technologies in the development of higher education institutions in the regions. 17.05.2024.
23. Ibragimov Navro'zbek Kimsanbayevich, X.Aliboyev- Dasturiy injiniring va raqamli iqtisodiyot fakulteti, 3-bosqich talabasi. инновационные информационные технологии в региональном развитии ВУЗов. 17.05.2024.

Etnik stereotiplar va ularni tadqiq qilinishi

X.X.Rajabova

TATU FF “Iqtisodiyot va kasb ta’limi” kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada etnik stereotiplar, avtostereotip va geterostereotiplar haqida umumiy tushuncha, stereotiplarni tadqiq qilish texnikasi, psixosemantik metodika, biopolyar profil metodlar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: etnik stereotip, milliy stereotip, avtostereotip, geterostereotip, etnik guruhlar, to’g’ridan – to’g’ri so’rov metodi, proektiv metodlar, psixosemantik metod, polyar profil metodi, semantik differentsial test, biopolyar shkalalar.

Insonlarning ijtimoiy borliqni bilishi hamda ijtimoiy hodisalarni kategoriyalarga ajratishi natijasida maxsus psixologik hodisalar – ijtimoiy stereotiplar vujudga keladi. Avvalo stereotip tushunchasi haqida “Stereotip” so’zi grekcha stereos – qattiq va typos – iz so’zlaridan olingan^[6.473]. Bu so’z poligrafiyada (poligrafiya - sanoatning kitob, jurnal va shu kabilarni nashr etish ishlari bilan bog’liq bo’lgan tarmog’^[6.388]) tipografik to’plamni bosish uchun shakl, nusxani belgilashda paydo bo’ldi. Kundalik hayotda “stereotip” tushunchasi ko’pincha “qolip” yoki “o’lchov” so’zlarining sinonimi sifatida qo’llaniladi. Shunday qilib, etnik (gr.ethnikos – biror halqqa va uning madaniyatiga oid^[6.594]) yoki milliy stereotip deganda u yoki bu etnos to’g’risida shakllangan umumlashgan xarakterga ega va nisbatan barqaror fikrlar tushuniladi. Etnik stereotip ikki turga bo’linib, ular avtostereotiplar (gr.auto-o’zi, gr.stereos-qattiq, typos-iz^[6.11,122,473]) va geterostereotiplardir (gr.heteros-boshqa, gr.stereos-qattiq, typos-iz^[6.122,423,473]).

Received: 20 Nov. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

Avtostereotiplar – bu muayyan etnik hamjamiyatga taalluqli fikrlar, hukmlar, baholardir. Odatda avtostereotiplar ijobiy baholar majmuidan iborat.

Geterostereotiplar – bu boshqa xalqlar to'g'risida muayyan etnik hamjamiyat vakillari tomonidan chiqarilgan baholash hulosalari majmuidir.

Avtostereotipardan farqli o'laroq geterostereotiplar ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Etnik stereotip o'z ichida barqaror o'zakka ega – bu shu xalq vakillarining tashqi qiyofasi, uning tarixi, turmush tarzi va mehnat ko'nikmalari haqidagi tasavvurlarning ma'lum majmuidir.

Etnik stereotiplar mazmunining adekvatligi o'ta muommoli bo'lib, etnik stereotip – bu xalqlarning o'zaro munosabatlaridagi o'tmish va hozirgi kuni, pozitiv va negativ tajribalarning aks etishi deb faraz qilmoq kerak. V.S.Ageev etnik stereotiplarni erkin tasvirlash orqali tadqiq qilish texnikasining klassifikatsiyasini taklif qilgan bo'lib, uning quyidagi turlari mavjud:

To'g'ridan – to'g'ri so'rov metodi (shaxsiy sifatlar ro'yxati, munosabatlarning diagnostik testi va boshqalar);

Proektiv metodlar;

Psixosemantik metodlar.

Albatta, har qanday boshqa ijtimoiy – psixologik fenomenni o'rganish kabi etnik stereotiplarning barcha komponentlari va xarakteristikalarini tadqiqot orqali ro'yobga chiqarish imkoniyatini beruvchi universal metod yo'q. Bu boradagi barcha metodikalar o'z yutuq va kamchiliklariga ega. Hozirgi kunda psixosemantik metodlarga katta e'tibor berilmoqdaki, ular u yoki bu etnosning obrazini tashkil etuvchilarni miqdoriy o'lchash imkonini beradi.

Etnik stereotiplarni o'rganishda boshqa psixosemantik metodikalar ham qo'llaniladi. Xususan V.F.Petrenko tomonidan taklif qilingan metodika yordamida rolli holatlar qiyoslanadi va xarakterli bo'lgan holatlarni tasvirlash orqali ular ortidagi identifikatsiyalar aniqlanadi^[5].

Ko'p hollarda etnik stereotiplarni o'rganishda to'g'ridan-to'g'ri so'rov o'tkazish qo'llaniladi: ular ancha oddiy va engil, ammo jiddiy kamchilikka ega. Bu metodda u yoki bu shaxsiy sifatning ijtimoiy xohish natijalariga ta'sir qilishi mumkinligining ehtimoli bor. Psixologiyaning ijtimoiy sohasi bilan shug'ullanuvchi vakillari o'rtasida quyidagi so'rov texnikalari juda ommalashgan:

- Shaxsiy sifatlar majmuidan alohida fazilatlarni aniqlash;
- Biopolyar shkalalar;

- J.Brigmanning foizli metodikasi;
- K.Makkoli va K.Stittning “Diagnostik koeffitsent”ni aniqlash usullari.

XX asrning 30-yillarida D.Kats va K.Breyli tomonidan fazilatlarini ko'chirish metodikasi taklif qilingan. Bu mualliflar tadqiqotida Prinston universitetining studentlariga 84 ta sifatlardan 10 ta etnik guruhlarni: amerikaliklar, xitoyliklar, inglizlar, nemislar, italiyaliklar, irlandlar, yaponiyaliklar, yahudiylar va turklarga xos bo'lgan eng xarakterli tomonlarini tanlash taklif qilingan. Birinchi tanlovdan so'ng sinaluvchilardan ular tuzgan o'nta ro'yxatga takroran qaytib har bir guruh a'zolari uchun eng tipik beshta sifatni belgilash so'ralgan. Faqat shu besh sifatni hisobga olgan holda D.Kats va K.Breyli har bir xalqqa tegishli 12 ta sifatni ajratganlar.

Hozirgi zamonda polyar qarama-qarshiliklar juftligi (polyar profil metodi) asosida tuzilgan sifatlar to'plami qo'llanilgan stereotiplarni o'rganish metodikalari keng tarqalgan. Biopolyar shkalalar to'plamlari shaklan semantik differentsial testlardan farq qilmasada, stereotiplar mazmunini aniqlash uchun konnotativ (birlashtirgan holda ma'no chiqarmoq) emas, denotativ (vaziyat yoki holat bilan bog'lab tushuntirish) shkalalar to'g'ri keladi hamda ular etnosning ob'ektiv xususiyatlariga bog'langan bo'ladi.

Biopolyar shkalalar nafaqat guruhning yuqori baholanayotgan fazilatlarini aniqlash imkonini beradi, balki antistereotip xarakteristikalarini ham aniqlaydi. Shuning uchun bu metod ikki stereotip, ya'ni ko'p hollarda o'zining va begona etnik guruhlarni qiyoslab o'rganishda juda qo'l keladi. Chunki bu ularning differentsiatsiyasi qay shaklda – solishtirish yoki qarama-qarshi qo'yish orqali o'tayotganini aniqlashga imkon beradi. Bu texnika ham kamchilikdan xoli emas. *Birinchi*dan, bu holatda sinaluvchi u yoki bu xalq uchun xos bo'lgan xarakterli sifatlarni tanlashda standart bo'lib, odatda ular katta bo'lmagan ro'yxat bilan cheklanishga majburdir. *Ikkinchi*dan, empirik tadqiqotlarda ko'pincha metodikalar mualliflari tomonidan polyar qarama-qarshiliklar sifatida ko'rilayotgan fazilatlar o'rtasida jiddiy ayroliklar namoyon bo'ladi. Ammo buning asosiy sababi konstruktiv xatolar, shkalalarning qarama-qarshi qutblarini etarlicha aniq belgilamaslikdadir. Tushunchalar juftligini aniqroq tanlash uchun antonimlar va sinonimlar lug'atidan shuningdek, ijtimoiy psixologlar tomonidan tuzilgan shaxsiy sifatlar majmuasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. *Uchinchi* biopolyar shkalalar kamchiligi shundan iboratki, “... tadqiqotchilar ko'pincha konstruktiv qutblarning normativ konventsial qarama-qarshiligini

taklif qiladilar. Bu kamchilikni statistik tadqiqot uchun asos deb bo'lmaydi, chunki etnik stereotiplar sohasidagi tadqiqotlar esa shunday hisoblanadi.

Shaxs psixologiyasida mazkur tushunchalarning aynan binar tarafga asoslangan Ch.Osgudning [Osgood S. E., 1962] semantik differentsial va Dj.Kellining repertual panjaralar metodlari ham ommalashgan^[3]. Foizli metodika muallifi Dj.Brigem fazilatlar to'plamidan atroflicha foydalanib muayyan etnik guruhning har biri necha foiz individual ekanligini ko'rsatishni sinaluvchilardan iltimos qildi. Foizli metodikaning yutug'i shundaki, har qanday hamjamiyat vakillari o'zlarining psixologik xarakteristikalarini bo'yicha farq qiladilar degan taxminiy farazlarni hisoblash mumkin.

Etnik stereotiplarni o'rganish bo'yicha boshqa yondashuv, ya'ni etnik guruhlar haqidagi adabiyot va san'atdagi tasavvurlarning tahliliga 40-yillardan boshlab kontent-analiz metodidan foydalanila boshlandi. Bu metod ko'proq adabiyot va san'at yo'nalishida o'rganilgan. Mazkur metod qiyosiy tahlil uchun engilligi, keng qamrovligi, qulayligi ko'pincha etnik stereotiplarni o'rganish uchun ko'p narsani va'da qilguvchiday tuyuladi. Bu borada I.S.Kon: "adabiyot va san'at orqali barcha etnik stereotiplarni tizimli ravishda o'rganish va millatlararo munosabatlarni tushunish uchun anketa so'rov metodidan ko'ra ko'proq narsani berishi mumkin", deb ta'kidlaydi ^[2.79]. Bu metod psixologlar, adabiyotshunoslar, tarixchilar va shu kabi tadqiqotchilarni birlashtiruvchi o'ziga xos ilmiy yo'nalish – "imagologiya" (imago-qiyofa, o'xshash; logiya-fan^[6.188]) nomini oldi. Ammo bu yo'nalishda – badiiy adabiyot, publitsistika, san'atning har xil turlari ijtimoiy ongda mavjud bo'lgan stereotiplarga bog'liqligining qay darajada adekvatligi asosiy muammo bo'lib qolmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, psixologiyaning ijtimoiy sohasi bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar etnik stereotiplarning mazmuniga eng to'la va chuqur kirib borish bir-birini to'ldiruvchi erkin tasvirlash metodi hamda to'g'ridan-to'g'ri so'rov o'tkazishning turlaridan birini qo'llagandagina erishiladi, degan fikrda yakdildirlar. O'z tajribalarimizdan kelib chiqqan holda Ch.Osgudning semantik differentsial va V.N.Drujininning «Madaniy qadriyatlar farqlari» metodi ^[7.337] eng maqbul metodlar deb hisoblaymiz.

Faydalanilgan adabiyotlar

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М., 1990.
2. Кон И. С. Нужна помощь психологов // Советская этнография. 1983. № 3.
3. Нурғалиева У.С. О влиянии этнических стереотипов и предубеждений на деятельность человека // Возрастная, педагогическая и коррекционная психология: сборник научных трудов. Вып. 3. Минск, 2002.
4. Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999.
5. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. М., 2005.
6. Словаро иностранных слов. – 13 – э изд., Стереотип. М., изд., «Русский язык», 1979, с изменением, 1986 г.606 ст.
7. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология — СПб: Издательство «Питер», 2002. — 320 с.: ил. — (Серия «Учебник нового века»)
8. X.X.Rajabova - Bo'lajak axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion mezonlari va darajalari. 138-140 News of the NUUZ, 2024/10/16
9. X.X.Rajabova. Integrative model of professional competence development for future information technology teachers in innovative education. Models and methods in modern science 2 (13), 199-201
10. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarining kasbiy kompetentligini amaliyotda qo'llash. X.Rajabova. Молодые ученые 1 (22), 38-40
11. X Rajabova. Transportation status in pedagogical process. Академические исследования в современной науке 2 (24), 20-24
12. Интернет орқали таъсирнинг психологик турлари ва таъсирга қаршилиқнинг турли қўринишлари X.X Ражабова, С.М Сарваржон Science Promotion 3 (2), 35-40
13. M.J Rajabov, X.X.Rajabova Self-consciousness of students in social and psychological mechanisms. Theoretical & Applied Science, 176-179
14. M.J Rajabov, X.X.Rajabova. 2023/2/25. Engineering problems and innovations
15. X.X Ражабова Талаба ёшлар ўз-ўзини англашининг ижтимоий-психологик механизмлари. Евразийский журнал технологий и инноваций 1 (10), 78-84
16. M.J Rajabov, X.X.Rajabova. Манипуляция турлари ва одамларда репрезентатив тизимнинг ифодаланиши. 2022/11/12 Журнал Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал

Методы стратегического анализа в управлении организацией

Тожибоев Нуриддин Мухиддин угли

магистрант факультета Совместных образовательных программ ТГЭУ и УрГЭУ

Аннотация. В статье рассматриваются такие инструменты, как SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ пяти сил Портера и другие, которые помогают организациям определить внутренние и внешние факторы, влияющие на их деятельность. Особое внимание уделено ресурсному анализу и анализу цепочки ценности, которые позволяют выявить конкурентные преимущества и улучшить эффективность работы. Автор подчеркивает важность стратегического планирования и управления рисками для достижения устойчивого успеха в условиях неопределенности.

Ключевые слова: стратегический анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ пяти сил Портера, конкурентные преимущества, ресурсы, стратегическое планирование, управление рисками, анализ цепочки ценности.

Современный мир бизнеса характеризуется динамичным развитием и высококонкурентной средой, что требует от организаций постоянной адаптации и стратегического управления. Для достижения устойчивого успеха и обеспечения конкурентоспособности компаниям необходимы четкие и эффективные методы стратегического анализа. Стратегический анализ позволяет выявить внутренние и внешние факторы, которые оказывают влияние на деятельность организации, а также способствует разработке и внедрению долгосрочных и краткосрочных планов для достижения целей.

Одним из наиболее распространенных методов стратегического анализа является SWOT-анализ. Этот метод представляет собой систематическое исследование сильных и слабых

Received: 11 Dec. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

сторон организации, а также возможностей и угроз, которые исходят от внешней среды. SWOT-анализ позволяет понять, как организация может использовать свои сильные стороны для максимизации возможностей и минимизации угроз, а также как она может справиться со своими слабостями.

Другим важным инструментом стратегического анализа является PEST-анализ (Political, Economic, Social, Technological analysis). Этот метод позволяет оценить макросреду, в которой функционирует организация, выявляя политические, экономические, социальные и технологические факторы, которые могут повлиять на ее деятельность. PEST-анализ дает возможность спрогнозировать изменения в этих областях и подготовиться к возможным вызовам, с которыми организация может столкнуться в будущем.

Для более глубокого понимания внешней среды организации широко используется анализ пяти сил Портера. Этот метод позволяет оценить степень конкуренции на рынке, выявляя основные силы, влияющие на организацию. Сюда относятся угроза появления новых конкурентов, угроза замещения продуктов, сила переговоров с поставщиками, сила переговоров с покупателями и степень конкурентной борьбы на рынке. Анализ пяти сил помогает определить, какие факторы оказывают наибольшее давление на организацию, и в какой степени она способна повлиять на эти силы.

Помимо этих методов, организациям важно проводить конкурентный анализ, который помогает понять позиции конкурентов, их стратегические шаги и особенности их бизнес-моделей. Это дает возможность не только выявить текущие рыночные позиции, но и определить возможности для улучшения своей конкурентоспособности.

Таким образом, стратегический анализ включает в себя множество методов и инструментов, которые позволяют организации адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды, эффективно планировать свою деятельность и обеспечивать конкурентные преимущества на рынке.

Одним из ключевых аспектов успешного стратегического анализа является анализ ресурсов и способностей организации. Этот метод позволяет оценить внутренние потенциалы компании, включая ее производственные мощности, финансовые ресурсы, технологии и человеческий капитал. В рамках этого анализа рассматривается, насколько эффективно организация использует свои ресурсы для достижения

стратегических целей. Анализ ресурсов помогает выявить слабые места и возможности для улучшения производительности и инновационных процессов.

Кроме того, для стратегического планирования немаловажную роль играет анализ стратегических групп. Этот метод позволяет выявить ключевых игроков на рынке, их стратегические позиции и идентифицировать компании, которые могут составить конкуренцию в долгосрочной перспективе. Стратегические группы группируют организации с аналогичными стратегиями и рыночными позициями, что позволяет более точно определить место своей компании в сравнении с конкурентами. Понимание этих групп помогает выстраивать более точные прогнозы и адаптировать стратегические решения.

Важным элементом в стратегическом анализе является также анализ цепочки ценности. Этот метод позволяет изучить все этапы создания ценности для потребителя, начиная от разработки продуктов и заканчивая послепродажным обслуживанием. Каждый этап цепочки ценности может стать источником конкурентного преимущества, если он будет эффективно управляться. Например, компания может оптимизировать логистику, улучшить качество продукции или предложить инновационные услуги, что повысит ее привлекательность для клиентов и улучшит конкурентоспособность.

Методы стратегического анализа помогают не только выявить текущие проблемы и возможности, но и формируют основу для долгосрочного стратегического планирования. Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки целей и задач, которые организация должна достичь в будущем, а также путей и ресурсов, необходимых для их реализации. Эффективное планирование основывается на полученных данных и результатах стратегического анализа, что позволяет более точно определить направления для роста и развития бизнеса.

Ключевым моментом в успешной реализации стратегического анализа является управление рисками. Каждое стратегическое решение связано с определенными рисками, которые могут повлиять на организацию. Поэтому важно не только выявить потенциальные угрозы, но и разработать стратегии для минимизации рисков, таких как изменения на

рынке, политическая нестабильность или финансовые кризисы. Процесс управления рисками помогает обеспечить стабильность компании в условиях неопределенности.

Таким образом, методы стратегического анализа играют решающую роль в эффективном управлении организацией. Они позволяют не только выявить текущие возможности и угрозы, но и формировать долгосрочные стратегии, способствующие устойчивому росту и развитию компании.

Список литературы:

1. Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review.
2. Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
4. Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2012). *Strategic Management: An Integrated Approach* (10th ed.). Cengage Learning.
5. Grant, R. M. (2016). *Contemporary Strategy Analysis* (9th ed.). Wiley.

Стратегическое планирование в коммерческом банке

Бегалов Абдулхамид Абдукодир угли

Магистрант факультета Совместных образовательных программ ТГЭУ и УрГЭУ

Аннотация: В статье рассматривается суть стратегического планирования в контексте деятельности коммерческих банков. Описываются основные этапы планирования, используемые инструменты и методы, а также рассматриваются рекомендации по повышению эффективности банковской деятельности. Особое внимание уделяется применению современных аналитических методов и технологий.

Ключевые слова: стратегическое планирование, коммерческие банки, аналитические технологии, финансовая эффективность.

Введение. Стратегическое планирование в деятельности коммерческих банков является неотъемлемой частью успешной долгосрочной финансовой деятельности. Во время быстро меняющихся условий рынка, высокой конкуренции и постоянного прогресса технологий, стратегический подход остается основой для достижения целей и укрепления рыночных позиций.

Понятие стратегического планирования
Стратегическое планирование — это процесс определения долгосрочных целей и задач, которые необходимо достичь для развития и конкурентоспособности банка. Оно включает в себя оценку существующей ситуации, анализ среды (внутренней и внешней) и разработку конкретных шагов для достижения намеченных целей. В условиях коммерческого банка это может включать:

- Определение рыночной ниши;

Received: 11 Dec. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

- Анализ клиентской базы и её потребностей;
- Формирование финансовой стратегии;
- Разработку инвестиционных планов.

Основные этапы стратегического планирования

Процесс стратегического планирования в коммерческом банке состоит из нескольких этапов:

- Анализ текущей ситуации: включает анализ финансовой отчетности, конкурентной среды, законодательства и макроэкономических факторов.
- Определение миссии и видения банка: формулировка долгосрочных целей и задач, которые отражают стратегическое направление развития.
- Разработка стратегий: создание плана действий, включающего выбор рыночных стратегий, стратегий управления рисками и инновационных технологий.
- Реализация стратегии: воплощение разработанного плана в реальных условиях, распределение ресурсов и управление изменениями.
- Мониторинг и корректировка: оценка достигнутых результатов и внесение необходимых изменений для улучшения эффективности.

Методы и инструменты стратегического планирования

Для успешного стратегического планирования коммерческие банки используют различные аналитические инструменты, включая:

- SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.
- PEST-анализ (Political, Economic, Social, Technological) для оценки макросреды.
- Методы финансового моделирования для прогнозирования доходов и рисков.
- Балансированные системы показателей для мониторинга эффективности.

SWOT-анализ: практическое применение

Пример SWOT-анализа для коммерческого банка представлен в таблице:

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Устойчивое финансовое положение	Зависимость от устаревших технологий
Долговременные отношения с клиентами	Ограниченная сеть отделений в регионах
Высококвалифицированный персонал	Высокие операционные издержки
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Внедрение цифровых технологий	Усиление конкуренции со стороны финтех-компаний
Расширение на новые рыночные сегменты	Изменения в законодательстве
Привлечение международных инвестиций	Экономическая нестабильность

Анализ и интерпретация

Проведённый SWOT-анализ показывает, что коммерческому банку необходимо:

- Использовать свои сильные стороны, такие как квалификация персонала, для ускорения внедрения инноваций и улучшения клиентского опыта.
- Минимизировать слабости, включая модернизацию технической инфраструктуры, что позволит снизить операционные издержки.
- Активно развивать возможности, в частности, за счёт автоматизации и внедрения цифровых продуктов, чтобы занять лидирующие позиции в растущих сегментах рынка.
- Подготовиться к угрозам через диверсификацию финансовых услуг и разработку стратегий управления рисками.

Применение такого анализа позволяет банку оптимально распределять ресурсы и настраивать стратегические приоритеты в зависимости от изменения рыночной ситуации.

Примеры успешного применения стратегического планирования

Примером может служить крупный коммерческий банк, внедривший систему цифрового банкинга, основанную на стратегическом анализе клиентских предпочтений. В результате банк увеличил количество активных пользователей на 30% в течение двух лет и улучшил свои финансовые показатели.

Заключение. Стратегическое планирование является основой для долгосрочного успеха коммерческих банков. Использование современных методов анализа и технологии позволяет не только повышать финансовую устойчивость, но и адаптироваться к изменениям внешней среды. Для эффективного внедрения стратегии важно учитывать как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на деятельность банка.

Список литературы

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. Pearson Education.
2. Glaeser, E. L., & Kallal, H. D. (2020). Financial Systems and Development. Cambridge University Press.
3. Smith, A. (2018). Strategic Planning for Financial Institutions. Journal of Banking and Finance, 42(3), 152-165.

Методы оценки и прогнозирования рыночной ситуации для бизнеса

Абдухалилова Зарнигор Акмалжон кизи

магистрант факультета Совместных образовательных программ ТГЭУ и УрГЭУ

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению различных методов оценки и прогнозирования рыночной ситуации, применяемых в бизнесе. В ней анализируются количественные методы, такие как анализ временных рядов и эконометрическое моделирование, а также качественные методы, включая экспертные оценки и метод Дельфи. Особое внимание уделяется использованию цифровых технологий, таких как машинное обучение, для улучшения точности прогнозов. Автор подчеркивает важность комплексного подхода в прогнозировании, который помогает компаниям более эффективно адаптироваться к изменениям на рынке.

Ключевые слова: прогнозирование, рыночная ситуация, методы оценки, эконометрическое моделирование, машинное обучение, экспертиза, цифровизация

В условиях современного рынка правильная оценка и прогнозирование рыночной ситуации играют ключевую роль для успешного функционирования бизнеса. С учетом постоянных изменений в экономической обстановке и рыночных тенденциях, предприятиям необходимо не только отслеживать текущие изменения, но и предсказывать их, чтобы своевременно адаптировать свои стратегии и планы. Прогнозирование рыночной ситуации помогает компаниям оценить риски, определить возможности для роста и минимизировать потери.

Одним из основных методов оценки рыночной ситуации являются количественные

Received: 11 Dec. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,
Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

методы, которые базируются на анализе статистических данных. Эти методы позволяют строить точные прогнозы, опираясь на факты и объективные показатели. Примером такого метода является анализ временных рядов. Этот метод предполагает изучение данных о продажах, ценах, спросе на товары или услуги за определенный период времени. Анализ позволяет выявить существующие тренды и на основе этих данных прогнозировать поведение рынка в будущем.

Другим распространенным методом является эконометрическое моделирование, которое используется для изучения взаимосвязей между различными рыночными и экономическими переменными. Например, с помощью эконометрических моделей можно оценить, как изменение налоговых ставок, цен на энергоносители или изменения в политической ситуации влияют на рыночную ситуацию. Эти методы позволяют более точно прогнозировать возможные изменения на основе множества факторов.

Вместе с количественными методами важно использовать и качественные подходы, которые, хотя и не всегда опираются на точные данные, позволяют делать обоснованные выводы о будущем рынке. Экспертные оценки и консультации специалистов играют важную роль, когда необходимо учесть субъективные факторы, такие как изменения в потребительских предпочтениях или появление новых технологий, которые не всегда можно предсказать с помощью статистики.

Для получения более точных прогнозов в современных условиях также активно применяются методы цифровизации. В частности, с развитием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта стали возможными более точные и динамичные прогнозы рыночных тенденций. Современные алгоритмы могут обрабатывать огромные объемы данных в реальном времени, что позволяет компаниям более оперативно реагировать на изменения в рыночной ситуации.

Независимо от используемых методов, важно понимать, что прогнозирование рыночных условий не дает абсолютной гарантии точности. Рынок подвержен влиянию множества факторов, включая политические, экономические и социальные изменения, которые трудно

предсказать. Тем не менее, использование комплексного подхода, включающего как количественные, так и качественные методы, а также цифровые технологии, значительно повышает точность прогнозов и помогает компаниям принимать более обоснованные решения.

Компании, использующие эффективные методы оценки и прогнозирования, могут не только повысить свою конкурентоспособность, но и оптимизировать бизнес-процессы, минимизировать риски и максимизировать доходность.

Одним из таких методов является анализ временных рядов, который представляет собой обработку исторических данных с целью выявления трендов, циклов и сезонных колебаний. Это позволяет не только понять текущее состояние рынка, но и прогнозировать его развитие в будущем, основываясь на устойчивых закономерностях. Например, временные ряды могут быть использованы для оценки сезонных колебаний спроса на товары и услуги, что позволяет более точно планировать запасы и прогнозировать финансовые результаты.

Кроме того, использование эконометрических моделей позволяет компании анализировать сложные взаимосвязи между различными рыночными факторами. Эконометрическое моделирование предоставляет возможности для построения сценариев, которые учитывают изменение экономических переменных и воздействие внешних факторов, таких как политика, изменение цен на сырье и колебания валютных курсов. Это позволяет бизнесам оценить влияние различных факторов на их деятельность и выработать стратегии, способствующие минимизации негативных последствий.

Регрессионный анализ представляет собой метод, который позволяет выявить зависимость между переменными и прогнозировать будущее на основе существующих данных. Этот метод является особенно полезным, когда необходимо оценить, как различные маркетинговые и экономические воздействия могут повлиять на рыночные показатели.

Методы экспертных оценок остаются востребованными, когда количественные данные либо отсутствуют, либо трудно поддаются

обработке. Экспертные оценки могут быть использованы в сочетании с количественными методами для получения более точных прогнозов в условиях неопределенности. Метод Дельфи, например, позволяет объединить знания и опыт нескольких специалистов для выработки консенсуса по вопросам, связанным с прогнозированием рыночных тенденций.

Таким образом, для построения эффективной системы прогнозирования необходимо интегрировать различные методы, которые помогают создать целостную картину рынка. Использование только одного метода может быть недостаточно точным, поэтому важно применять подход, учитывающий как количественные, так и качественные факторы.

Список литературы

1. Box, G.E.P., & Jenkins, G.M. (1976). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. San Francisco: Holden-Day.
2. Gujarati, D.N. (2003). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
3. Greene, W.H. (2012). *Econometric Analysis*. Pearson Education.
4. Armstrong, J.S. (2001). *Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners*. Kluwer Academic Publishers.
5. Linstone, H.A., & Turoff, M. (2002). *The Delphi Method: Techniques and Applications*. Addison-Wesley.

TABLE OF CONTENTS

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
